

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX
DIRECCION DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS

TESIS DE MAESTRÍA

**Programa de Entrenamiento en Competencias Decisionales y Autorregulación
Emocional bajo Presión para Servidores Públicos Policiales de la Escuela Superior
de Policías - La Paz**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER EN
EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS**

AUTOR : Marcelo Huber Garcia Monroy

TUTOR: Dr. Oscar Choquehuanca Hilire Ph. D

Llallagua – Potosí – Bolivia

2025

DEDICATORIA

A Dios, fuente suprema de sabiduría y fortaleza, quien guía cada uno de mis pasos y hace posible lo imposible.

A mi amada esposa Jacqueline Monroy, por su apoyo incondicional y paciencia infinita durante este desafiante proceso académico.

A mis hijos Marcelo Andrés y Joseph Sthepano, fuentes inagotables de inspiración y alegría, quienes dan sentido a cada esfuerzo.

A mi madre Fanny, ejemplo de fortaleza y perseverancia, y a mis hermanos Carlos, Marcos, Joel, Jason y Erick, compañeros leales en cada etapa de mi vida.

A la memoria de mi suegro Atilio Monroy Rodríguez, cuyo legado de integridad y sabiduría sigue vivo en nuestros corazones.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Oscar Choquehuanca Hilire Ph. D, mi tutor, por su invaluable orientación, paciencia y conocimiento compartido durante todo este proceso investigativo. Su guía académica y apoyo constante fueron fundamentales para cristalizar este proyecto.

A la Dirección de Postgrado de la Universidad Nacional "Siglo XX", por brindarme la oportunidad de formarme en su prestigioso programa de Maestría en Educación Superior basado en competencias, ofreciéndome las herramientas necesarias para mi desarrollo profesional y académico.

Al Tribunal Académico por realizar las observaciones oportunas para mejorar el documento

A la Universidad de Heidelberg, por su apertura al establecer convenios internacionales que amplían nuestros horizontes académicos y nos permiten acceder a conocimientos de vanguardia.

A la Universidad Policial "Mcal. Antonio José de Sucre", especialmente a la Escuela Superior de Policías, por abrirme sus puertas y facilitarme el espacio para desarrollar esta investigación. Mi gratitud a las autoridades, docentes y servidores públicos policiales que participaron generosamente en este estudio, compartiendo sus experiencias y conocimientos.

A mi mama Fanny y mis hermanos Marco y Erick, Jayson quienes me brindaron apoyo con apoyo económico y equipamiento informático y en los momentos más críticos de este proceso investigativo, demostrando que el soporte familiar es invaluable para alcanzar las metas académicas.

Finalmente, a todas las personas que de una u otra manera contribuyeron a la realización de este trabajo, mi profundo reconocimiento por su colaboración desinteresada.

Resumen

La investigación caracteriza las competencias decisionales y las estrategias de autorregulación emocional bajo presión en 119 servidores públicos policiales de la Escuela Superior de Policías "Mcal. Antonio José de Sucre", en La Paz, con el fin de fundamentar el diseño de un programa de entrenamiento especializado. Se adopta un enfoque cuantitativo, bajo paradigma positivista empírico-analítico y diseño no experimental transversal, utilizando un cuestionario estructurado de 16 ítems tipo Likert agrupados en cuatro dimensiones: control situacional, proceso decisional, experiencia en campo y situaciones de presión. El instrumento presenta alta confiabilidad (Alfa de Cronbach global 0.87) y se aplica mediante encuesta digital a oficiales de distintos rangos jerárquicos.

Los resultados muestran medias cercanas a 3.7 en una escala de 1 a 5 y porcentajes elevados de dificultades frecuentes en todas las dimensiones, lo que evidencia un déficit generalizado en control emocional, claridad cognitiva y manejo del estrés operativo. El análisis de brechas arroja un cumplimiento global aproximado del 61% respecto a un perfil óptimo ideal (5.0), con mayores déficits en control situacional y autorregulación emocional, mientras que la experiencia en campo alcanza los mejores niveles relativos. No se observan diferencias relevantes entre rangos jerárquicos y la correlación moderada entre años de servicio y autorregulación indica que la experiencia no compensa la ausencia de formación específica.

A partir de este diagnóstico se diseña el Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP), de estructura modular, que integra fundamentos neurocognitivos, práctica deliberada, simulaciones operativas y técnicas de regulación emocional, acompañado de criterios de evaluación, seguimiento y sostenibilidad institucional.

Palabras clave:

competencias decisionales; autorregulación emocional; toma de decisiones bajo presión; formación policial; formación por competencias; práctica deliberada.

Abstract

This study characterizes decisional competencies and emotional self-regulation strategies under pressure in 119 law enforcement officers from the “Mcal. Antonio José de Sucre” Higher Police School in La Paz, in order to support the design of a specialized training program. A quantitative approach is adopted, within a positivist empirical-analytical paradigm and a non-experimental cross-sectional design, using a structured 16-item Likert-type questionnaire grouped into four dimensions: situational control, decisional process, field experience, and high-pressure situations. The instrument shows high reliability (global Cronbach’s alpha 0.87) and is administered digitally to officers from different hierarchical ranks.

Results indicate mean scores close to 3.7 on a 1–5 scale and high percentages of frequently reported difficulties across all dimensions, revealing a generalized deficit in emotional control, cognitive clarity, and operational stress management. Gap analysis shows an overall fulfillment of approximately 61% with respect to an ideal optimal profile (5.0), with the largest deficits in situational control and emotional self-regulation, while field experience presents relatively better levels. No relevant differences are observed between ranks, and the moderate correlation between years of service and self-regulation suggests that experience alone does not compensate for the lack of specific training.

Based on this diagnostic, the Decisional and Emotional Training under Pressure Program (PEDEP) is designed as a modular intervention that integrates neurocognitive foundations, deliberate practice, operational simulations, and emotional regulation techniques, together with evaluation criteria, monitoring procedures, and institutional sustainability guidelines.

Keywords:

decisional competencies; emotional self-regulation; decision-making under pressure; police training; competency-based training; deliberate practice.

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTOS	3
Resumen	4
Palabras clave:	4
Abstract.....	5
Keywords:.....	5
INDICE GENERAL.....	6
PRIMERA PARTE.....	17
INTRODUCCIÓN	17
SECCIÓN I.....	20
ASPECTOS GENERALES.....	20
ACAPITE 1.....	20
DISEÑO TEÓRICO.....	20
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	20
1.1.1. Dimensión nacional:.....	20
1.1.2. Dimensión institucional:	20
1.1.3. Dimensión en toma de decisiones:	21
1.1.4. Base científica internacional:	21
1.1.5. Contexto específico de la ESP:.....	21
1.2. OBJETO DE ESTUDIO	22
1.3. CAMPO DE ACCIÓN	22
1.4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN.....	22
1.4.1. Formulación del problema	22
1.4.2 Preguntas Científicas Específicas	23
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	23
1.5.1 Objetivo General	23
5.2 Objetivos Específicos.....	23
ACAPITE 2.....	24

DISEÑO METODOLÓGICO.....	24
2.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	24
2.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	24
2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	25
2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	25
2.4.1. Carácter transversal	26
3. DECLARACIÓN METODOLÓGICA	26
3.1. TÉCNICA PRINCIPAL: ENCUESTA ESTRUCTURADA	26
3.1.1. Instrumento: Cuestionario Digital (Google Forms).....	27
3.2. Técnica Complementaria: Análisis Documental Sistemático; Error! Marcador no definido.	
4. HIPÓTESIS, VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	27
4.1. HIPÓTESIS.....	27
4.2. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.....	28
4.2.1. Variable Independiente	28
4.2.2. Variable Dependiente	28
4.3. Matriz de operacionalización de variables	28
5. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO	29
5.1. POBLACIÓN	29
5.2. MUESTRA	29
5.3. MUESTREO.....	30
SEGUNDA PARTE.	32
DESARROLLO	32
SECCIÓN II.....	32
ASPECTOS ESPECÍFICOS.....	32
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.....	32
ACÁPITE 1.....	32
MARCO TEÓRICO	32
1.1. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DUAL DE TOMA DE DECISIONES (KAHNEMAN, 2002)	32
1.2. TEORÍA DE REGULACIÓN EMOCIONAL (GROSS & JOHN, 2003)	33

1.3. TEORÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS (BADDELEY & HITCH, 1974; DIAMOND, 2013).....	34
1.4. TEORÍA POLIVAGAL DE REGULACIÓN FISIOLÓGICA (PORGES, 2011).....	34
1.5. TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DEL APRENDIZAJE (BANDURA, 1977).....	35
1.6. TEORÍA DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE (MAYER, 2008).....	36
1.7. TEORÍA DE EXPERTISE Y PRÁCTICA DELIBERADA (ERICSSON, KRAMPE, & TESCH-RÖMER, 1993)	37
1.8. INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DEL MARCO TEÓRICO	38
1.9. ESTADO DEL ARTE	39
1.9.1. Investigación Nacional (Bolivia).....	39
1.9.2. Investigación Nacional (Bolivia).....	41
1.9.3. Investigación Nacional (Bolivia).....	42
1.9.4. Investigación Internacional	44
1.9.5. Investigación Internacional	45
1.9.6. Investigación Internacional	47
1.9.7. Investigación Internacional	48
1.9.8. Investigación Internacional	50
1.9.9. Investigación Internacional	51
1.9.10. Investigación Internacional	53
ACÁPITE 2.....	55
MARCO CONCEPTUAL	55
2.1. PRESIÓN EMOCIONAL.....	55
2.2. TOMA DE DECISIONES BAJO PRESIÓN.....	55
2.3. REGULACIÓN EMOCIONAL	55
ACÁPITE 3.....	57
MARCO JURÍDICO LEGAL	57
3.1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.....	57
3.2.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)	57
3.2.2 Ley Orgánica de la Policía Nacional N° 734 (1985).....	57
3.2.3 Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” (2010)	58
3.3 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).....	59

ACÁPITE 4.....	60
MARCO HISTÓRICO.....	60
4.1. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA BOLIVIANA: ORGANIZACIÓN POR EL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (1825-1830S).....	60
4.2 REORGANIZACIÓN MODERNA Y FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL (1949-1980).....	60
4.3 MODERNIZACIÓN EN PERÍODO DE REFORMA DEMOCRÁTICA (1980-2010)	
61	
4.4. CREACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE".....	61
4.5. CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LIMITACIONES INSTITUCIONALES EVIDENCIADAS (2010-2020).....	61
4.6. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LA NECESIDAD DE FORMACIÓN BASADA EN EVIDENCIA EN DECISIÓN Y AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL (2015-2025).....	62
ACÁPITE 5.....	63
MARCO CONTEXTUAL.....	63
5.1. CONTEXTO NACIONAL: CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA-INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE CRIMINALIDAD VIOLENTA.....	63
5.2. INSATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPUESTA POLICIAL.....	63
5.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL: ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS "MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE".....	64
ACÁPITE 6.....	65
MARCO PROSPECTIVO.....	65
6.1. TENDENCIAS INTERNACIONALES EN FORMACIÓN POLICIAL BASADA EN EVIDENCIA PARA DECISIÓN Y AUTORREGULACIÓN (2015-2030).....	65
6.2. PROGRAMAS INTERNACIONALES IMPLEMENTADOS Y RESULTADOS DOCUMENTADOS.....	66
6.2.1. Programa "Stress Inoculation Training" (Israel y Estados Unidos).....	66
6.2.1.1. Componentes principales:.....	66
6.2.1.2. Resultados reportados.....	67

6.2.1.3. Evidencia reciente:	67
6.2.2. Programa "Tactical Breathing" (Scotland Yard, Reino Unido).....	67
6.2.2.1. Componentes principales	67
6.2.2.2. Resultados reportados	67
6.2.3. Programa de Carabineros de Chile (2016-presente)	68
6.2.3.1. Componentes principales:.....	68
6.2.3.2. Resultados reportados:	69
CAPÍTULO II.....	70
DIAGNÓSTICO.....	70
ACÁPITE 1.....	70
ÁMBITO DE ESTUDIO	70
1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL	70
1.2. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE POBLACIÓN OBJETIVO	72
ACÁPITE 2.....	73
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA: HALLAZGOS PRINCIPALES.....	73
1.1. SOBRE EL INSTRUMENTO Y LOS HALLAZGOS.....	73
1.2. PRINCIPALES HALLAZGOS POR DIMENSIÓN	73
1.2.1. Análisis de las Competencias de Control Situacional (Preguntas 1 a 4).....	74
1.2.2. Análisis de las Competencias de Procesamiento Decisional (Preguntas 5 a 8)	
75	
1.2.3. Análisis de la Transferencia Experiencial en Campo (Preguntas 9 a 12)	77
1.2.4. Análisis de la Autorregulación en Situaciones de Presión (Preguntas 13 a 16)	
79	
1.2.5. Análisis de Brechas en Competencias Decisionales y Emocionales (Gap Analysis)	81
1.3. RESULTADOS PRINCIPALES	84
ACÁPITE 3.....	89
ANÁLISIS DE TENDENCIA: PATRONES Y PROYECCIONES	89
3.1. REGULACIÓN DE EMOCIONES POR RANGO	89
ACÁPITE 4.....	92
ALCANCES Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO.....	92

4.1. ALCANCE METODOLÓGICO: DISEÑO DESCRIPTIVO-DIAGNÓSTICO	92
4.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA...	92
4.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: AUTOPERCEPCIÓN COMO FUENTE PRIMARIA	93
4.4. FORTALEZAS METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO	93
4.5. PROYECCIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.....	94
CAPITULO III.....	95
PROPUESTA.....	95
ACAPITE 1.....	95
INFERENCIA DIAGNÓSTICA.....	95
1.1. INFERENCIA DIAGNÓSTICA.....	95
1.1.1. Fundamentación del diagnóstico.....	95
1.1.2. Principales hallazgos	95
1.1.3. Síntesis diagnóstica institucional.....	96
ACAPITE 2.....	97
RESULTADO DE INVESTIGACIÓN	97
2.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	97
2.2. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE NECESIDADES FORMATIVAS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.....	102
2.2.1. Fundamentación de la Estructura Modular	103
2.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	104
2.3.1. Implicaciones para el diseño de la intervención formativa	105
ACÁPITE 3.....	107
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN	107
3.1. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN.....	107
3.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA	108
3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA	108
3.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROPUESTO	108
3.4.1. Criterios metodológicos de implementación modular	110
3.4.1.1. Criterios pedagógicos de secuenciación de actividades dentro de cada módulo.....	111

3.4.1.2. Mecanismos de evaluación formativa por módulo	112
3.4.1.3. Estrategias de adaptación para diferentes rangos jerárquicos.....	113
3.5. MATRIZ DE ACTIVIDADES	114
3.6. CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS.....	115
3.6.1. Detalles por rubro del presupuesto.....	115
CAPÍTULO IV.....	117
VALORACIÓN	117
ACÁPITE 1	117
VALIDACION	¡Error! Marcador no definido.
ACÁPITE 2	119
SÍNTESIS PROPOSITIVA.....	119
TERCERA PARTE. FINALIZACIÓN.....	121
SECCION III.....	121
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	121
ACAPITE 1.....	121
CONCLUSIONES	121
1.1. CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL	121
1.2. CONCLUSIÓN AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO	121
1.3. CONCLUSIÓN AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO	122
1.4. CONCLUSIÓN AL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO.....	123
1.5. CONCLUSIÓN AL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO	124
ACAPITE 2.....	125
RECOMENDACIONES	125
2.1. A LA UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX (UNSXX) COMO ACTOR FUNDAMENTAL DE LA TRANSFORMACIÓN CIENTÍFICA.....	125
2.2. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS Y LA UNIVERSIDAD POLICIAL (UNIPOL).....	126
2.3. AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y AL COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA.....	127
BIBLIOGRAFIA.....	129

INDICE FIGURAS

Figura 1.....	72
<i>Distribución de la muestra según rango</i>	72
Figura 2.....	75
<i>Medias y desviación estándar para los indicadores de Control de Situaciones</i>	75
Figura 3.....	77
<i>Medias y desviación estándar para los indicadores del Proceso de Decisiones</i>	77
Figura 4.....	78
<i>Medias y desviación estándar para los indicadores de Experiencia en Campo</i>	78
Figura 5.....	80
<i>Medias y desviación estándar para los indicadores de Experiencia en Campo</i>	80
Figura 6	84
Gráfico de Radar: Estado Actual vs. Perfil de Competencia Óptimo	84
Figura 7.....	88
Distribución de dificultad por niveles	88
Figura 8.....	91
Comparación por rango jerárquico	91
Figura 9.....	101
<i>Resumen de las 16 ítem del instrumento</i>	101

INDICE TABLAS

Tabla 1	26
Organización de encuesta aplicada en la tesis.....	26
Tabla 2.....	28
Matriz de Operacionalización	28
Tabla 3.....	30
<i>Distribución de muestra</i>	30
Tabla 4.....	39

<i>Estrés laboral y distorsiones cognitivas en policías en patrullaje de la estación policial integral San Antonio</i>	39
Tabla 5.....	41
Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en el personal de la unidad táctica de operaciones policiales U.T.O.P. centro de la ciudad de La Paz	41
Tabla 6.....	42
<i>Plan de aula en el enfoque en el modelo académico por competencias para la escuela superior de policías de la universidad policial</i>	42
Tabla 7.....	44
Effectiveness of psychological skills training for police personnel: a meta-analysis..	44
Tabla 8.....	45
<i>Mindfulness Training Improves Quality of Life and Reduces Depression and Anxiety Symptoms Among Police Officers: Results From the POLICE Study—A Multicenter Randomized Controlled Trial</i>	45
Tabla 9.....	47
<i>Deep-Breathing Biofeedback Trainability in a Virtual-Reality Action Game: A Single-Case Design Study With Police Trainers</i>	47
Tabla 10.....	48
<i>Oscillatory Neural Correlates of Police Firearms Decision-Making in Virtual Reality</i>	48
Tabla 11.....	50
<i>Psychophysiological insights and user perspectives: enhancing police de-escalation skills through full-body VR training</i>	50
Tabla 12.....	51
<i>Brief Mental Skills Training Improves Memory and Performance in High Stress Police Cadet Training</i>	51
Tabla 13.....	53
<i>Situational Decision-Making Training Evaluation</i>	53

Tabla 14.....	71
<i>Caracterización demográfica de la muestra</i>	71
Tabla 15.....	72
<i>Composición demográfica</i>	72
Tabla 16.....	73
<i>Consistencia interna del cuestionario por área (Alfa de Cronbach)</i>	73
Tabla 17.....	74
<i>Promedio de respuestas en “Control de situaciones”</i>	74
Tabla 18.....	76
<i>Promedio de respuestas en “Proceso de decisiones”</i>	76
Tabla 19.....	78
<i>Promedio de respuestas en “Experiencia en campo”</i>	78
Tabla 20.....	80
<i>Promedio de respuestas en “Situaciones de presión”</i>	80
Tabla 21.....	82
Cuantificación de Brechas Competenciales por Dimensión	82
Tabla. 22.....	86
Resultados Descriptivos del Cuestionario de Toma de Decisiones bajo Presión (16 Ítems).....	86
Tabla 23.....	90
Dificultad percibida por rango jerárquico	90
Tabla 24.....	99
Cuadro Resumen de información del cuestionario	99
Tabla 25.....	103
Matriz de Priorización: Del Hallazgo al Módulo Formativo.....	103

Tabla 26. Contrastación de hipótesis de investigación	104
Tabla 27	114
<i>Matriz de actividades propuestas para el programa proyectado</i>	114
Tabla 28.....	115
Presupuesto estimado del programa (primer semestre).....	115

INDICE ANEXOS

ANEXO 1: GRAFICAS GENERADAS POR GOOGLE FORM.....	134
ANEXO 2: ENCUESTA SOBRE TOMA DE DECISIONES EN LA LABOR POLICIAL (GOOGLE FORM).....	143
ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS DE EXPERIENCIAS EXTRANJERAS EN ENTRENAMIENTO	145
ANEXO 4: CARTA PRESENTADA PARA TOMA DE INFORMACION	149
ANEXO 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAPACITACIÓN MODULAR PROGRESIVA DEL PROGRAMA PEDEP.....	150

PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN

La toma de decisiones bajo presión constituye una competencia crítica en el servicio policial moderno, porque de ella dependen la eficacia operativa, el uso proporcional de los medios disponibles y la protección de derechos fundamentales en situaciones de alta complejidad y riesgo. En contextos donde el tiempo es limitado, la información es incompleta y la activación emocional es elevada, la respuesta profesional requiere no solo conocimiento normativo y procedimientos, sino también habilidades sostenidas de evaluación situacional, control de impulsos y autorregulación emocional para seleccionar cursos de acción adecuados. En Bolivia, el escenario operativo y la percepción ciudadana de la respuesta institucional evidencian la importancia de fortalecer la formación avanzada con énfasis en competencias decisionales y de gestión emocional aplicadas a incidentes críticos. Sin embargo, la formación tradicional tiende a priorizar destrezas procedimentales y control físico, mientras que el entrenamiento sistemático y explícito de habilidades de autorregulación y decisión bajo presión aparece como un componente aun insuficientemente integrado, lo que puede traducirse en respuestas desproporcionadas, errores de juicio y afectación de la legitimidad institucional. Esta brecha no se plantea como un déficit individual aislado, sino como un desafío formativo susceptible de intervención educativa basada en evidencia, especialmente en espacios de formación de mandos y liderazgo operativo.

Desde esta necesidad, el problema de investigación se concreta en identificar y caracterizar las competencias decisionales y las estrategias de autorregulación emocional bajo presión presentes en servidores públicos policiales, y traducir esa evidencia diagnóstica en criterios técnicos para el diseño de un programa de entrenamiento pertinente y contextualizado. En consecuencia, la pregunta central que guía el estudio es: ¿Cuáles son las características de los procesos decisionales y estrategias de autorregulación emocional bajo presión en servidores públicos policiales, con el fin de diseñar un programa de entrenamiento especializado

fundamentado en el diagnóstico empírico realizado? Esta formulación orienta un trabajo de carácter aplicado: primero comprender el estado actual (línea base) y luego proponer una intervención formativa alineada a necesidades verificadas. El objetivo general de la investigación es caracterizar las competencias decisionales y estrategias de autorregulación emocional bajo presión en servidores públicos policiales, con el fin de diseñar un programa de entrenamiento especializado fundamentado en el diagnóstico empírico realizado. De manera coherente, los objetivos específicos se orientan a: a) describir indicadores conductuales de toma de decisiones bajo presión, b) identificar estrategias de autorregulación emocional autorreportadas, c) analizar relaciones con variables contextuales y d) determinar necesidades formativas específicas que fundamenten el diseño del programa. Estas metas delimitan el alcance del estudio hacia una comprensión diagnóstica y un diseño propositivo, evitando presentar el trabajo como una evaluación de impacto del programa que exigiría otro diseño, con aplicación e intervención.

Metodológicamente, la investigación se desarrolla en la Escuela Superior de Policías Mcal. Antonio José de Sucre (La Paz) durante el primer semestre de 2025, bajo un paradigma positivista empírico-analítico y un enfoque cuantitativo, empleando como técnica principal una encuesta estructurada aplicada mediante cuestionario digital a una muestra de 119 servidores públicos policiales. Esta estrategia permitió contar con una línea base cuantificable y comparable del desempeño autopercebido. La consistencia interna reportada para el instrumento (Alfa de Cronbach global 0.87) aporta respaldo a la confiabilidad de la medición utilizada para construir la línea base que sustenta el diseño del programa. De manera complementaria, se incorpora una revisión documental sistemática como apoyo para la fundamentación teórica y para orientar la propuesta formativa, sin constituir un componente cualitativo de recolección de datos primarios.

El aporte principal de esta tesis es doble: i) ofrecer un diagnóstico institucional con lectura por dimensiones, brechas y tendencias, útil para priorizar necesidades formativas en formación avanzada, y ii) diseñar una propuesta de entrenamiento modular orientada a fortalecer competencias decisionales y de autorregulación bajo presión, incorporando fundamentos teóricos, experiencias comparadas y criterios de

implementación, seguimiento y sostenibilidad. Con ello, el trabajo contribuye a la profesionalización del servicio público policial desde una perspectiva educativa por competencias y con una orientación práctica para la mejora institucional.

El documento se organiza en tres partes:

- La Primera Parte presenta la introducción y la Sección I (Aspectos generales), que desarrolla el diseño teórico (planteamiento del problema, objeto, campo de acción, preguntas y objetivos) y el diseño metodológico (paradigma, enfoque, tipo y diseño de investigación, técnicas, instrumento, variables, operacionalización, población, muestra y muestreo).
- La Segunda Parte (Desarrollo) contiene la Sección II, integrada por el Capítulo I (Marco teórico), el Capítulo II (Diagnóstico con análisis por dimensiones y brechas), el Capítulo III (Propuesta con inferencia diagnóstica, priorización y estructura del programa) y el Capítulo IV (Valoración con validación y síntesis propositiva).
- Finalmente, la Tercera Parte reúne conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos (instrumentos y evidencias complementarias).

SECCIÓN I.
ASPECTOS GENERALES
ACAPITE 1.
DISEÑO TEÓRICO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ejercicio de la fuerza pública en Bolivia enfrenta un problema estructural de carácter educativo y ético: la ausencia de competencias decisionales y de autorregulación en quienes deben interactuar con la sociedad en momentos de crisis. En la Escuela Superior de Policías, se evidencia que la formación tradicional ha priorizado el control físico sobre la capacidad de gestión emocional, lo que deriva en respuestas institucionales desproporcionadas. Esta carencia formativa no es un detalle técnico, sino un factor de riesgo social, ya que un servidor público que no domina sus procesos de toma de decisiones bajo presión corre el riesgo de convertirse en un actor que atenta contra la integridad de la población civil a la que debe servir.

1.1.1. Dimensión nacional:

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE, 2023), los índices de intervención policial se han incrementado un 32% en los últimos cinco años, intensificando exponencialmente la exposición de los servidores públicos policiales a situaciones de estrés crítico. El Estudio Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Gobierno, 2023) revela que, en el contexto de la ciudad de La Paz específicamente, la tasa de victimización alcanza el 10.55% con una incidencia de 23.7 delitos por cada 100 habitantes, cifras que subrayan la magnitud de los desafíos operativos enfrentados por la institución policial.

1.1.2. Dimensión institucional:

Esta presión operativa se refleja directamente en los niveles de insatisfacción ciudadana reportados. El 89.4% de las víctimas que presentaron denuncia ante instituciones competentes expresó insatisfacción con la atención recibida (Ministerio de Gobierno, 2023). Este dato constituye un indicador crítico de la brecha existente entre las capacidades actuales de la institución y las demandas operativas reales que enfrenta.

1.1.3. Dimensión en toma de decisiones:

Las investigaciones previas locales evidencian correlaciones significativas entre niveles de estrés laboral y distorsiones cognitivas en policías en patrullaje (Daher Becerra & Gryzbowski Gainza, 2019), así como la presencia de síndrome de burnout combinado con baja realización personal, incluso en contextos con prevalencia moderada de estrés crónico (Rodríguez Conde, 2022). Estos hallazgos sugieren que la formación policial tradicional, aunque proporciona competencias procedimentales, no desarrolla sistemáticamente las habilidades de toma de decisiones esenciales para mantener precisión decisional bajo presión emocional sostenida.

1.1.4. Base científica internacional:

La literatura internacional de alto nivel respalda esta problemática. Según la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, 2022) en su "Manual sobre el uso de la fuerza y armas de fuego", la regulación emocional y la toma de decisiones constituyen componentes críticos en la formación policial moderna. Andersen et al. (2018) demuestran empíricamente que aproximadamente el 60% de los incidentes críticos policiales se relacionan directamente con la capacidad de autorregulación emocional del oficial. Papazoglou y Andersen (2014), en su trabajo "Police Psychology and Its Growing Impact on Modern Law Enforcement", evidencian que la ausencia de entrenamiento en regulación emocional afecta significativamente el desempeño operativo y amplifica el riesgo de estrés postraumático en efectivos policiales.

1.1.5. Contexto específico de la ESP:

La investigación se desarrolló en el marco institucional de la Escuela Superior de Policías "Mcal. Antonio José de Sucre", ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia, institución de referencia para la formación avanzada y profesionalización de los servidores públicos policiales. Esta entidad tiene un papel central en la capacitación continua de los efectivos, alineándose con los requerimientos sociales y jurídicos que demanda el contexto actual de gestión de la seguridad pública.

El entorno en el que se llevó a cabo el estudio se caracteriza por una exigencia académica elevada y un entorno operativo de alta complejidad y presión. Los participantes, en su mayoría, están inmersos en programas de actualización profesional, especialización y maestría, que buscan fortalecer las competencias

técnicas, cognitivas y éticas para un servicio policial moderno y eficiente. La situación institucional actual demanda que los oficiales no solo desarrollen conocimientos teóricos, sino que también sean capaces de aplicar habilidades prácticas, particularmente en la toma de decisiones bajo condiciones de estrés y presión social intensas.

Este contexto de formación avanzada refleja escenarios dinámicos, con altos niveles de incertidumbre y una necesidad creciente de respuestas rápidas y ajustadas a la realidad operativa. Por ello, la investigación se inserta en una coyuntura estratégica para diagnosticar y responder a las deficiencias en toma de decisiones y emocionales que impactan directamente en la calidad del servicio público policial y su legitimidad social.

1.2. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio son las competencias decisionales y estrategias de autorregulación emocional que influyen en el desempeño profesional de servidores públicos policiales en situaciones de alta presión operativa. Estas competencias incluyen: control situacional, procesamiento de información crítica, selección de respuestas adecuadas y modulación emocional bajo estrés.

1.3. CAMPO DE ACCIÓN

El campo de acción de esta investigación se circunscribe a la Escuela Superior de Policías "Mcal. Antonio José de Sucre", unidad académica de la Universidad Policial (UNIPOL), ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia, durante el primer semestre de la gestión 2025.

Este campo específico se justifica por su carácter estratégico como centro de formación de élite policial, donde se capacita a oficiales de diferentes especialidades destinados a ocupar roles de liderazgo y toma de decisiones críticas en la institución policial nacional. La ESP representa el nivel más alto de especialización académica dentro del sistema de formación policial boliviano.

1.4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Formulación del problema

¿Cuáles son las características de los procesos decisionales y estrategias de autorregulación emocional bajo presión en servidores públicos policiales, con el fin de

diseñar un programa de entrenamiento especializado fundamentado en el diagnóstico empírico realizado?

1.4.2 Preguntas Científicas Específicas

- a) ¿Qué indicadores conductuales de toma de decisiones bajo presión se presentan en los servidores públicos policiales?
- b) ¿Cuáles son las estrategias de autorregulación emocional auto reportadas por los servidores públicos policiales?
- c) ¿Cómo se relacionan las competencias decisionales, manejo emocional con las variables contextuales?
- d) ¿Qué necesidades formativas específicas que fundamenten el diseño del programa de entrenamiento?

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Objetivo General

Caracterizar las competencias decisionales y estrategias de autorregulación emocional bajo presión en servidores públicos policiales, con el fin de diseñar un programa de entrenamiento especializado fundamentado en el diagnóstico empírico realizado.

5.2 Objetivos Específicos

- a) Describir los indicadores conductuales de toma de decisiones bajo presión observados en los servidores públicos policiales.
- b) Identificar estrategias de autorregulación emocional auto reportadas por los servidores públicos policiales.
- c) Analizar las relaciones entre competencias decisionales, manejo emocional y variables contextuales.
- d) Determinar las necesidades formativas específicas que fundamenten el diseño del programa de entrenamiento.

ACAPITE 2.

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La presente investigación se sustenta en el paradigma positivista (empírico-analítico), debido a que busca describir y analizar el fenómeno de estudio mediante la medición estructurada de variables y el uso de procedimientos estadísticos. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2018), este paradigma se vincula con investigaciones que recolectan datos cuantificables a través de instrumentos estandarizados y los analizan con técnicas estadísticas para identificar patrones y relaciones entre variables.

En coherencia con ello, el estudio utiliza una encuesta estructurada con escala Likert aplicada a servidores públicos policiales, lo que permite construir una línea base diagnóstica sobre competencias decisionales y autorregulación emocional bajo presión.

Asimismo, el diseño no experimental y de corte transversal responde al interés de observar las variables tal como se presentan en un momento determinado, sin manipulación ni intervención directa, tal como lo plantean Hernández Sampieri et al. (2018).

Finalmente, este paradigma es pertinente porque aporta criterios de objetividad operativa, estandarización del proceso de recolección y comparabilidad de resultados, elementos necesarios para fundamentar el diseño del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP) a partir de evidencia empírica.

2.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La investigación adopta un enfoque cuantitativo, coherente con el propósito de describir y sistematizar, mediante medición estructurada, las competencias decisionales y las estrategias de autorregulación emocional bajo presión en servidores públicos policiales.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2018), el enfoque cuantitativo permite recolectar datos a partir de instrumentos estandarizados y analizarlos mediante procedimientos estadísticos para describir patrones y relaciones entre variables.

En este marco, el estudio se orienta a un diagnóstico empírico basado en una encuesta estructurada (escala Likert), aplicada a una muestra definida del personal policial, lo que posibilita identificar tendencias, niveles de desempeño auto reportado y brechas formativas relevantes para el diseño del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP).

El análisis de los datos se desarrolla principalmente a través de estadística descriptiva y procedimientos de análisis acordes con el diseño no experimental y transversal del estudio, sin intervención ni manipulación de variables.

De manera complementaria, la revisión documental sistemática se utiliza como apoyo para la fundamentación teórica y para orientar la propuesta formativa; sin embargo, no constituye un componente cualitativo de recolección de datos primarios, sino un insumo de contextualización y sustento académico.

En consecuencia, la evidencia empírica central de la investigación proviene del instrumento cuantitativo aplicado, garantizando coherencia entre el enfoque, las técnicas empleadas, los resultados reportados y la propuesta derivada.

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La investigación se clasifica como descriptiva, debido a que su propósito es especificar y caracterizar el comportamiento de las variables de estudio (competencias decisionales y autorregulación emocional bajo presión) en una población definida, sin establecer relaciones causales. Bernal Torres (2010) señala que los estudios descriptivos permiten detallar propiedades, características y perfiles relevantes del fenómeno analizado, proporcionando una base diagnóstica para la toma de decisiones institucionales.

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La investigación adopta un diseño no experimental y de corte transversal, ya que las variables se observan tal como ocurren en su contexto real, sin manipulación deliberada, y los datos se recolectan en un único momento temporal.

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2018) explican que el diseño no experimental describe fenómenos sin intervenir sobre las variables, y que el diseño transversal recolecta información en un solo momento para describir variables y analizar su comportamiento en ese punto del tiempo.

2.4.1. Carácter transversal

El estudio es de corte transversal, porque la recolección de datos se realizó en un único momento temporal (marzo–abril de 2025), permitiendo describir el comportamiento de las variables tal como se presentan en ese periodo institucional, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2018) señalan que los diseños transversales se caracterizan por recolectar datos en un solo momento, con el propósito de describir variables y analizar su comportamiento en un tiempo determinado.

2.4.2. No experimental

La investigación es no experimental, dado que no se manipulan variables independientes ni se aplican intervenciones controladas; el fenómeno se observa y se mide tal como ocurre en el contexto natural de la institución.

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2018), en los diseños no experimentales el investigador no altera deliberadamente las variables, sino que registra y analiza los hechos tal como se manifiestan en la realidad.

3. DECLARACIÓN METODOLÓGICA

3.1. TÉCNICA PRINCIPAL: ENCUESTA ESTRUCTURADA

Se aplicó encuesta estructurada compuesta por 16 ítems organizados en cuatro dimensiones clave, utilizando escala Likert de cinco puntos (1="Nunca" a 5="Siempre"):

Tabla 1

Organización de encuesta aplicada en la tesis

Dimensión	Descripción
Dimensión 1 - Control de situaciones	Capacidad percibida de mantener claridad mental en escenarios críticos
Dimensión 2 - Proceso de decisiones	Eficacia reportada de procesos decisionales bajo presión

Dimensión	Descripción
Dimensión 3 - Experiencia en campo	Años de servicio y exposición a situaciones críticas
Dimensión 4 - Manejo de presión	Técnicas y estrategias actualmente utilizadas

Nota: La tabla presenta la descripción de la encuesta aplicada

3.1.1. Instrumento: Cuestionario Digital (Google Forms)

En correlación con la técnica aplicada se uso de instrumento para llegar a la muestra tomando en cuenta las particularidades de los participantes bajo las siguientes características del instrumento:

- **Aplicación:** Plataforma Google Forms permitiendo administración remota
- **Validación:** Prueba piloto con 15 oficiales no incluidos en muestra final
- **Confiabilidad interna:** Alfa de Cronbach = 0.87, indicando consistencia alta
- **Población alcanzada:** 119 servidores públicos policiales

4. HIPÓTESIS, VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

4.1. HIPÓTESIS

En el marco de esta investigación, se formulan dos hipótesis de trabajo (H1 y H2) para su identificación sistemática y jerarquización lógica, las cuales orientan el análisis empírico sin pretender causalidad estricta. Estas hipótesis se enmarcan en el paradigma positivista (empírico-analítico) y en el enfoque cuantitativo, por lo que se interpretan en términos descriptivos y asociativos, coherentes con el diseño no experimental y transversal del estudio. Su formulación responde a la necesidad de cubrir dimensiones clave del fenómeno (jerarquía y experiencia) y deriva directamente de los objetivos específicos, asegurando congruencia entre teoría, diseño y resultados.

- H1 (Relación Competencia-Rango): Los servidores públicos con rangos jerárquicos menores presentan medias numéricamente inferiores en competencias decisionales y autorregulación emocional en comparación con mandos superiores.

- H2 (Relación Experiencia-Desempeño): La experiencia en campo acumulada muestra asociación moderada-débil con autorregulación emocional, sin compensar completamente las brechas identificadas.

4.2. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

4.2.1. Variable Independiente

- Competencias Decisionales
- Autorregulación Emocional

4.2.2. Variable Dependiente

- Desempeño Decisional bajo Presión

4.3. Matriz de operacionalización de variables

La matriz de operacionalización de variables (Tabla 2) detalla los indicadores observables, escalas de medición (Likert 1-5) y fuentes de datos para las competencias decisionales y autorregulación emocional, asegurando precisión conceptual, validez de constructo y alineación con las hipótesis planteadas.

Tabla 2

Matriz de Operacionalización

Variable	Tipo	Dimensión	Definición Conceptual	Definición Operacional	Instrumento Aplicado
Competencias Decisionales	Independiente	Control de Situaciones	Capacidad para mantener claridad perceptual bajo presión (Kahneman, 2002)	Promedio ítems 1-4: "Mantengo claridad en situaciones caóticas" (media: 2.8/5)	Likert 1-5 (ítems 1-4)

	Independiente	Proceso de Decisiones	Estructuración información crítica para selección óptima	Promedio ítems 5-8: "Evalúo opciones rápidamente" (media: 3.1/5)	Likert 1-5 (ítems 5-8)
	Independiente	Experiencia en Campo	Transferencia aprendizaje experiencial a escenarios complejos	Promedio ítems 9-12: "Aplico experiencia emergencias" (media: 3.4/5)	Likert 1-5 (ítems 9-12)
Autoregulación Emocional	Independiente	Situaciones de Presión	Estrategias contención emocional frente estresores múltiples (Gross, 2003)	Promedio ítems 13-16: "Mantengo calma confrontación" (media: 2.9/5)	Likert 1-5 (ítems 13-16)
Desempeño Decisional bajo	Dependiente	-	Calidad global decisiones operativas por autopercepción eficacia	Media global 16 ítems + dificultad por rango + consistencia interna	Cuestionario Google Forms (n=119)

Nota: Elaborado en base a la información de la investigación realizada

5. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO

5.1. POBLACIÓN

La población se define como el conjunto completo de individuos que comparten características específicas y que constituyen el objeto de estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2018).

En esta investigación, la población está conformada por 2,395 servidores públicos policiales, cursantes de programas de postgrado en la Escuela Superior de Policías "Mcal. Antonio José de Sucre" durante la gestión I/2025.

Este grupo particular está caracterizado por su desempeño en funciones operativas y diversidad en rango jerárquico, aspectos relevantes para el análisis de los competencias decisionales y estrategias de regulación emocional en contexto institucional.

5.2. MUESTRA

La muestra se define como un subconjunto representativo de la población, cuya selección permite realizar inferencias válidas sobre el fenómeno de estudio bajo

criterios de rigor y confiabilidad (Kerlinger & Lee, 2002). Para la presente investigación, la muestra quedó conformada por 119 servidores públicos, tamaño que garantiza un nivel de confianza del 95% y un margen de error cercano al 8%, cumpliendo con los estándares de representatividad para estudios descriptivos en ciencias sociales (Krejcie & Morgan, 1970).

La selección de los participantes respondió a criterios de homogeneidad funcional y diversidad jerárquica, asegurando que los hallazgos reflejen la realidad operativa de los distintos niveles de mando institucional. La distribución detallada de la muestra se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3

Distribución de muestra

Rango Jerárquico	Frecuencia	Porcentaje (%)
Tenientes	69	57.9
Mayores	43	36.1
Coroneles	4	3.4
Otros	3	2.5
Total	119	100

Nota: La estructura muestral busca reproducir la diversidad funcional y jerárquica de la población para asegurar la validez interna del análisis.

5.3. MUESTREO

Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, técnica justificada por la accesibilidad de la población y su concentración en el centro de formación avanzada (Escuela Superior de Policías), facilitando una recolección de datos exhaustiva en un entorno controlado (Hernández-Sampieri et al., 2018). Este procedimiento es idóneo para investigaciones que buscan una comprensión profunda de un contexto institucional específico, donde la validez interna se sustenta en la calidad y honestidad de la información proporcionada por los actores clave.

La recolección de datos se rigió estrictamente por los principios éticos de la investigación científica. Se garantizó el anonimato absoluto de los participantes y el manejo confidencial de la información mediante el uso de formularios digitales seguros. Asimismo, cada servidor público brindó su consentimiento informado tras ser instruido sobre el propósito académico del estudio, siguiendo las pautas internacionales de ética para investigaciones con seres humanos (CIOMS, 2016).

SEGUNDA PARTE.
DESARROLLO
SECCIÓN II.
ASPECTOS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
ACÁPITE 1.
MARCO TEÓRICO

La toma de decisiones se entiende, en este estudio, como un fenómeno sustentado por procesos psicofisiológicos y cognitivos que pueden describirse desde un enfoque interdisciplinario, integrando aportes de la psicología cognitiva y de las ciencias del comportamiento, junto con evidencia proveniente de técnicas de registro de la actividad cerebral (p. ej., neuroimagen), para explicar cómo el sistema nervioso soporta procesos mentales que se expresan en conductas observables, entre ellas la regulación emocional y la selección de respuestas en contextos de presión (Kandel, Schwartz y Jessell, 2013).

**1.1. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DUAL DE TOMA DE DECISIONES
(KAHNEMAN, 2002)**

Daniel Kahneman, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2002, desarrolló la Teoría del Procesamiento Dual que explica cómo los humanos toman decisiones bajo diferentes condiciones. Esta teoría distingue dos sistemas complementarios de procesamiento cognitivo:

- El Sistema 1 opera de manera rápida, automática y con bajo esfuerzo cognitivo consciente. Está dominado por estructuras límbicas, particularmente la amígdala, y es responsable de reacciones inmediatas ante estímulos. Sin embargo, bajo condiciones de estrés agudo, el Sistema 1 puede ser susceptible a sesgos y heurísticas que generan errores sistemáticos.
- El Sistema 2, por el contrario, es lento, controlado y requiere esfuerzo cognitivo consciente deliberado. Opera bajo el control de la corteza prefrontal y permite el análisis detallado, la evaluación de múltiples

alternativas y la toma de decisiones más precisas y deliberadas. Bajo condiciones normales, el Sistema 2 proporciona el análisis más riguroso disponible.

La contribución crucial de Kahneman (2002) fue demostrar experimentalmente que bajo presión temporal y amenaza percibida, el Sistema 1 predomina, inhibiendo el acceso a los recursos del Sistema 2. Los tomadores de decisión típicamente confían en heurísticas o atajos mentales que priorizan la rapidez sobre la exactitud. En contextos policiales, explica por qué oficiales experimentados pueden cometer errores graves en situaciones críticas: precisamente cuando la precisión es más necesaria, los mecanismos que la garantizan quedan inhibidos.

1.2. TEORÍA DE REGULACIÓN EMOCIONAL (GROSS & JOHN, 2003)

James J. Gross y Oliver P. John (2003) desarrollaron un modelo procesual de regulación emocional que identifica cinco puntos estratégicos en los cuales la emoción puede ser regulada o modificada. Este modelo es fundamental para comprender cómo intervenciones entrenadas pueden mejorar la capacidad de mantener precisión decisional bajo presión.

Las cinco estrategias son: (1) selección de situación—elegir si participar o no en situaciones que generan emoción; (2) modificación de situación—cambiar aspectos de la situación para alterar su impacto emocional; (3) despliegue atencional—dirigir la atención hacia o lejos de aspectos emocionales de la situación; (4) cambio cognitivo o reevaluación—reinterpretar el significado de la situación para alterar su impacto emocional; y (5) modulación de respuesta—inhibir o modular la expresión de la respuesta emocional.

Gross & John (2003) demostraron mediante estudios con electroencefalografía y análisis de respuestas fisiológicas que la reevaluación cognitiva (cambio cognitivo) y la supresión expresiva (modulación de respuesta) operan a través de mecanismos neurales distintos, con implicaciones diferentes para la salud mental y la eficacia conductual. Crucialmente, la reevaluación cognitiva—reinterpretar rápidamente el significado de una situación amenazante—puede mantener el acceso a recursos prefrontales, preservando la precisión decisional. En contextos policiales bajo presión,

entrenamientos que desarrollan capacidad de reevaluación cognitiva rápida pueden ser especialmente efectivos.

1.3. TEORÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS (BADDELEY & HITCH, 1974; DIAMOND, 2013)

La teoría de funciones ejecutivas propone que existe un sistema de control cognitivo que permite al individuo: mantener información en memoria de trabajo, inhibir respuestas automáticas inapropiadas, cambiar entre estrategias (flexibilidad cognitiva) y mantener atención enfocada en tareas de largo plazo.

Alan Baddeley y Graham Hitch (1974) desarrollaron el modelo de memoria de trabajo más influyente, propuesto como sistema multicomponente que incluye: el ejecutivo central que controla la atención y coordina otros componentes; el bucle fonológico que mantiene información verbal y auditiva; y la agenda visoespacial que mantiene información visual y espacial. Este modelo fundamental explica cómo los individuos pueden mantener múltiples piezas de información activas simultáneamente mientras procesan información nueva.

Diamond (2013) establece que las funciones ejecutivas dependen de la integridad de la corteza prefrontal y estructuras subcorticales asociadas como el núcleo estriado y el tálamo. Bajo estrés agudo, la desregulación de estos circuitos compromete significativamente las funciones ejecutivas. En contexto policial, esta comprensión explica por qué oficiales experimentados pueden "congelarse" bajo presión extrema o tomar decisiones inflexibles en situaciones que requerían adaptabilidad cognitiva.

1.4. TEORÍA POLIVAGAL DE REGULACIÓN FISIOLÓGICA (PORGES, 2011)

Stephen Porges (2011) desarrolló la Teoría Polivagal que propone que el nervio vago—el décimo nervio craneal—media la interacción crítica entre cerebro, corazón, pulmones y órganos viscerales. Este modelo proporciona mecanismo neurofisiológico explicativo para cómo la regulación del sistema nervioso autónomo afecta la función cognitiva y emocional.

Según esta teoría, bajo amenaza percibida, el sistema nervioso simpático se activa (resultando en incremento de frecuencia cardíaca, presión arterial y liberación

de norepinefrina). Aunque esta activación incrementa alerta inmediata, también reduce de manera significativa el acceso a recursos prefrontales. Alternativamente, la activación sostenida del sistema nervioso parasimpático (a través de ramas específicas del nervio vago dorsal) puede restaurar equilibrio neurovisceral, reduciendo frecuencia cardíaca y presión arterial.

Porges (2011) demuestra mediante medición de variabilidad cardíaca (heart rate variability—HRV) que HRV elevada se asocia con mayor capacidad de regulación emocional y mejor desempeño cognitivo bajo estrés. En contexto policial, técnicas que incrementan la activación parasimpática—como la respiración sincronizada táctica—pueden restaurar equilibrio neurovisceral y permitir mejor acceso a recursos cognitivos bajo presión.

1.5. TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DEL APRENDIZAJE (BANDURA, 1977)

La Teoría Social Cognitiva del Aprendizaje, originalmente desarrollada por Albert Bandura, sostiene que el aprendizaje se produce a través de la interacción recíproca entre factores personales (cognitivos y emocionales), el ambiente o contexto social, y la propia conducta observable (Bandura, 1977, 1986). Este modelo es especialmente relevante para el diseño de procesos formativos que buscan generar cambios conductuales sostenibles en contextos complejos, como la labor policial.

En el ámbito de la toma de decisiones, Bandura identifica tres mecanismos críticos. El primero es la autoeficacia, que consiste en la creencia del individuo en su capacidad para ejecutar conductas requeridas y lograr resultados deseados. El incremento de autoeficacia, logrado a través de práctica progresiva y retroalimentación positiva, potencia la disposición y la adaptación ante situaciones de presión operativa (Bandura, 1977). En segundo lugar, el modelamiento refiere a la adquisición de conductas observando a otros—tales como instructores o compañeros—ejecutando eficazmente dichas habilidades. El ambiente institucional de formación debe, por tanto, incluir ejemplos claros y accesibles de la conducta deseada, lo que facilita el aprendizaje vicario y acelera la apropiación de respuestas apropiadas ante el estrés (Bandura, 1986).

Por último, el refuerzo cierra el circuito: las consecuencias positivas asociadas a la conducta adecuada, como elogios, reconocimiento profesional, o éxito operativo,

incrementan la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Bandura demostró que entrenamientos que fortalecen la autoeficacia, proveen modelos positivos y ofrecen refuerzos consistentes logran transformaciones conductuales más duraderas, así como una mejor transferencia de aprendizajes a contextos reales y exigentes como el policial.

La Teoría Social Cognitiva ofrece criterios fundamentales para estructurar entrenamientos eficaces, centrados en la experiencia emocional y social, y es respaldada tanto por evidencia empírica como por la práctica formativa en organizaciones policiales contemporáneas (Bandura, 1977, 1986).

1.6. TEORÍA DE TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE (MAYER, 2008)

La Teoría de Transferencia de Aprendizaje planteada por Richard Mayer (2008) explica cómo los conocimientos y habilidades adquiridos durante el entrenamiento pueden aplicarse efectivamente en situaciones nuevas o diferentes. Mayer describe la transferencia como un objetivo central de la educación y la formación profesional: no basta con que los aprendices retengan información o ejecuten tareas en el entorno de instrucción, sino que deben ser capaces de trasladar esas competencias a contextos reales y generalmente más complejos (Mayer, 2008).

Según Mayer, para que la transferencia de aprendizaje ocurra, deben cumplirse tres condiciones fundamentales. Primero, el aprendizaje debe comenzar con la activación y conexión con los conocimientos previos del participante, permitiendo que la nueva información se construya de modo significativo sobre esquemas y experiencias previas. Segundo, es esencial una comprensión profunda, que amplíe el horizonte del aprendizaje desde el simple “qué” (el conocimiento factual) hacia el “por qué” (las razones y principios) y el “cómo” (los procedimientos y aplicaciones contextuales). Finalmente, la transferencia se fortalece cuando el entrenamiento incluye prácticas en contextos o situaciones similares a aquellos en los que se utilizarán las habilidades finalmente, facilitando la generalización por la cercanía situacional y emocional (Mayer, 2008).

A partir de meta-análisis realizados sobre diversos estudios educativos y formativos, Mayer concluye que los entrenamientos que incorporan escenarios realistas, simulaciones y práctica situada logran una transferencia entre un 30% y 40%

superior respecto a los métodos que solo enfatizan la teoría o la práctica descontextualizada. Por tanto, la transferencia efectiva requiere no solo contenido adecuado, sino también metodología instruccional alineada con la realidad del servicio policial.

1.7. TEORÍA DE EXPERTISE Y PRÁCTICA DELIBERADA (ERICSSON, KRAMPE, & TESCH-RÖMER, 1993)

La Teoría de Expertise y Práctica Deliberada desarrollada por K. Anders Ericsson y colaboradores representa un cambio de paradigma en la comprensión de cómo se desarrollan competencias expertas en dominios complejos. A través de estudios longitudinales en diversas disciplinas—como música, deportes y ajedrez—Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) demostraron que el nivel de experto no es fruto exclusivo de habilidades innatas o “talento natural”, sino de un proceso prolongado de práctica deliberada estructurada. Esta práctica deliberada consiste en sesiones de entrenamiento especialmente diseñadas para desafiar las limitaciones del aprendiz, con objetivos claros, segmentadas en tareas específicas, y acompañadas de retroalimentación inmediata y oportunidades sistemáticas de corrección de errores (Ericsson et al., 1993).

Según estos autores, alcanzar un nivel de excelencia o expertise en un dominio tan complejo como el policial no depende simplemente del tiempo de servicio o la cantidad de experiencias vividas, sino del tiempo invertido en práctica deliberada intencionada, la cual estiman en alrededor de 10,000 horas para la obtención de destrezas sobresalientes. Sin embargo, subrayan que no toda práctica conduce a la excelencia: la práctica debe ser guiada, orientada a los aspectos deficitarios del desempeño, y mantenerse dentro de un rango de dificultad que proporcione desafío sin provocar frustración extrema o estancamiento (Ericsson et al., 1993).

Aplicado al contexto policial, esta teoría implica que simplemente aumentar la experiencia operativa no garantiza la mejora de habilidades críticas, como la toma de decisiones bajo presión. Si los oficiales no participan en rutinas de práctica deliberada—por ejemplo, mediante simulaciones realistas con análisis de errores y retroalimentación profesional—existe el riesgo de que consoliden patrones de error o respuestas ineficaces. Ericsson y sus colegas sostienen que incluso la regulación

emocional en contextos extremos, a menudo considerada cuestión de “carácter” o “nervios”, puede y debe entrenarse mediante práctica específica, apoyando así programas de toma de decisiones en fuerzas policiales.

1.8. INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DEL MARCO TEÓRICO

Las teorías presentadas conforman un modelo conceptual integrado que sustenta el diseño del programa que se propone, desde múltiples niveles de análisis complementarios. La toma de decisiones bajo presión en contextos policiales no puede comprenderse mediante un único marco teórico, sino que requiere la articulación de perspectivas emocionales, fisiológicas y pedagógicas que operan de manera simultánea y recíproca durante situaciones operativas críticas.

El núcleo explicativo del problema se fundamenta en la interacción entre la Teoría del Procesamiento Dual (Kahneman, 2002) y la Teoría de Funciones Ejecutivas (Baddeley & Hitch, 1974; Diamond, 2013). Bajo estrés agudo, el Sistema 1 predomina sobre el Sistema 2, inhibiendo el acceso a funciones ejecutivas prefrontales esenciales para memoria de trabajo, inhibición de respuestas automáticas y flexibilidad cognitiva. Esta desregulación neurocognitiva explica por qué servidores públicos policiales experimentados pueden cometer errores graves precisamente cuando la precisión es más necesaria: los mecanismos que garantizan análisis riguroso quedan temporalmente inhibidos por la hiperactivación emocional y fisiológica.

La solución al problema identificado emerge de la integración entre la Teoría de Regulación Emocional (Gross & John, 2003) y la Teoría Polivagal (Porges, 2011), que operan complementariamente para restaurar el acceso a recursos prefrontales bajo presión. Las estrategias de reevaluación cognitiva mantienen activa la corteza prefrontal al reinterpretar el significado de situaciones amenazantes, mientras que técnicas de respiración táctica incrementan la activación parasimpática, mediada por el nervio vago, restaurando el equilibrio neurovisceral. Ambos mecanismos convergen en modular la hiperactivación simpática para preservar la precisión decisional del Sistema 2.

El diseño pedagógico del programa se sustenta en la articulación entre la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1977), la Teoría de Transferencia de Aprendizaje

(Mayer, 2008) y la Teoría de Expertise y Práctica Deliberada (Ericsson et al., 1993). Bandura establece que el fortalecimiento de la autoeficacia mediante modelamiento y refuerzo es esencial para cambios conductuales sostenibles. Mayer especifica que la transferencia efectiva requiere práctica situada en contextos similares a los reales mediante simulaciones de alta fidelidad. Ericsson demuestra que la expertise se desarrolla mediante práctica deliberada con retroalimentación inmediata y corrección sistemática de errores, no mediante experiencia acumulada pasiva. Esta convergencia define la arquitectura modular del programa que se propone en la presente investigación: entrenamiento progresivo, simulaciones operativas realistas y retroalimentación estructurada.

Esta integración teórica multinivel responde directamente a las brechas identificadas en el diagnóstico institucional, déficits en control situacional y autorregulación emocional que la experiencia acumulada sin entrenamiento sistemático no logra compensar, y fundamenta científicamente cada componente del programa propuesto: desde la selección de técnicas de regulación emocional hasta la metodología de evaluación de competencias decisionales mediante escenarios simulados de alta presión operativa.

1.9. ESTADO DEL ARTE.

De presentan investigaciones seleccionadas por su relevancia para el diseño e implementación de un programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP) enfocado en la toma de decisiones para servidores públicos policiales cursantes de la Escuela Superior de Policías (ESP) 'Mcal. Antonio José de Sucre' en La Paz, Bolivia.

1.9.1. Investigación Nacional (Bolivia)

Tabla 4

Estrés laboral y distorsiones cognitivas en policías en patrullaje de la estación policial integral San Antonio

Título de la publicación	Estrés laboral y distorsiones cognitivas en policías en patrullaje de la estación policial integral San Antonio
Lugar	País: Bolivia Año: 2019

Autor/es	Gretzel Gissela Daher Becerra (Tesisista), Sissi Miroslava Gryzbowski Gainza (Tutora)
Palabras Clave	Estrés laboral, distorsiones cognitivas, policía, patrullaje, La Paz, Bolivia, salud mental policial.
Dirección electrónica específica	https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/23000

TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN

Formulación del problema o preguntas de investigación.	Determinar la correlación existente entre el estrés laboral y las distorsiones cognitivas en policías de patrullaje de la EPI San Antonio (La Paz), quienes enfrentan riesgos constantes, emociones negativas y acusaciones que podrían afectar su salud mental, respondiendo a una demanda psicológica de los propios oficiales.
Objetivo de la investigación	Determinar la correlación existente entre el estrés laboral y las distorsiones cognitivas en los policías de patrullaje de la EPI San Antonio, La Paz.
Hipótesis / Idea científica a defender	Existe una relación (correlación) entre el nivel de estrés experimentado en el trabajo policial de patrullaje y la presencia de patrones de pensamiento distorsionados o irracionales (distorsiones cognitivas).
Metodología de la investigación	Diseño correlacional. Selección de muestra de policías de la EPI San Antonio. Uso de técnicas e instrumentos (basados en enfoque cognitivo) para medir estrés laboral y distorsiones cognitivas. Análisis estadístico de correlación.
Aporte de la investigación	Proporciona información específica sobre la salud mental (estrés y cognición) de policías en La Paz, identificando necesidades para intervenciones psicológicas y de entrenamiento cognitivo adaptadas al contexto local.
Resultado de la investigación	Se encontró una correlación estadística entre el estrés laboral y las distorsiones cognitivas (los detalles específicos no están en el resumen disponible).

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación	Esta tesis es muy relevante por ser un estudio local (La Paz) que vincula estrés y cognición en policías. Aunque ligeramente anterior a 2020 y enfocada en patrulleros (perfil distinto a ESP), establece una línea base crucial sobre la necesidad de abordar patrones de pensamiento disfuncionales bajo estrés. La demanda de los propios oficiales sugiere pertinencia para un programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP) en la ESP, que podría incluir módulos de reestructuración cognitiva y manejo del estrés basados en este diagnóstico contextual.
-------------------------------------	--

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo

presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.2. Investigación Nacional (Bolivia)

Tabla 5

Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en el personal de la unidad táctica de operaciones policiales U.T.O.P. centro de la ciudad de La Paz

Título de la publicación	Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en el personal de la unidad táctica de operaciones policiales U.T.O.P. centro de la ciudad de La Paz
Lugar	País: Bolivia Año: 2022
Autor/es	Karla Ceglinda Rodriguez Conde
Palabras Clave	Síndrome de Burnout, Estrategias de Afrontamiento, UTOP, Estrés laboral, Agotamiento emocional, Despersonalización, Realización personal, Policía, La Paz.
Dirección electrónica específica	(https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/30493/T-1515.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	¿Qué relación existe entre el síndrome de Burnout (agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal) y las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas por el personal de la UTOP "Centro" en La Paz?
Objetivo de la investigación	Evaluar la presencia y niveles de Burnout, identificar y describir las estrategias de afrontamiento predominantes, y determinar la relación entre ambas variables en el personal de la UTOP "Centro".
Hipótesis / Idea científica a defender	Existe una relación positiva entre el Síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento (H1).
Metodología de la investigación	Enfoque mixto: Cuantitativo (diseño no experimental, transversal, correlacional; cuestionarios MBI y CAE a N=131) y Cualitativo (Focus Groups).
Aporte de la investigación	Proporciona datos recientes sobre Burnout y coping en una unidad de alto estrés en La Paz. Identifica baja realización personal como problema clave y estrategias adaptativas predominantes (resolución de problemas, reevaluación positiva).
Resultado de la investigación	Baja prevalencia general de Burnout (9.7%), pero baja realización personal en la mayoría. Estrategias más usadas: resolución de problemas y reevaluación positiva. Correlación positiva moderada Burnout-afrontamiento. Oficiales >40 años más vulnerables. Factores institucionales afectan realización personal.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación Estudio crucial para el programa ESP. La baja realización personal, incluso con bajo Burnout, indica que el programa de entrenamiento decisonal y emocional bajo presión (PEDEP) debe ir más allá del manejo del estrés, fortaleciendo la autoeficacia y el propósito. La vulnerabilidad de oficiales mayores es relevante para la ESP. Ofrece visión valiosa de dinámicas de estrés/afrentamiento en la policía paceña, informando sobre necesidades de resiliencia y bienestar.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.3. Investigación Nacional (Bolivia)

Tabla 6

Plan de aula en el enfoque en el modelo académico por competencias para la escuela superior de policías de la universidad policial

Título de la publicación	Plan de aula en el enfoque en el modelo académico por competencias para la escuela superior de policías de la universidad policial
Lugar	País: Bolivia Año: 2023 (Tesis UMSA) / 2020 (Tesis Cocarico referenciada)
Autor/es	Tesis UMSA 2023 ; Tesis Referenciada: Y. P. Cocarico (2020)
Palabras Clave	Neurodidáctica, Neurociencia, Modelo por Competencias, Aprendizaje Basado en Competencias, Escuela Superior de Policías (ESP), UNIPOL, Formación Policial.
Dirección electrónica específica	Tesis UMSA 2023: (https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/36040/TM%20504.pdf?sequence=1&isAllowed=y) ; Cocarico (2020): URL mencionada en

TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN

Formulación del problema o preguntas de Necesidad de incorporar estrategias neurodidácticas en educación superior (incluyendo ESP, según Cocarico) para mejorar el aprendizaje basado en competencias, superando métodos tradicionales.

investigación.

Objetivo de la investigación (Cocarico) Proponer un plan de aula enfocado en el modelo por competencias para la ESP. (UMSA) Proponer estrategias neurodidácticas generales para aprendizaje por competencias (caso UPEA).

Hipótesis

/ Idea científica a defender La integración de principios neurocientíficos/neurodidácticos en la planificación educativa (especialmente por competencias) optimiza el aprendizaje y el desarrollo cerebral. La emoción es clave.

Metodología de la investigación (Cocarico) Presumiblemente diagnóstico y diseño de propuesta para ESP. (UMSA) Revisión teórica (neurociencia, neurodidáctica, competencias) y propuesta de estrategias (para UPEA).

Aporte

de la investigación Evidencia interés académico local en aplicar neurodidáctica/competencias en la ESP. Proporciona marco teórico local sobre neurociencia educativa.

Resultado

de la investigación (Cocarico) Propuesta de plan de aula para ESP. (UMSA) Propuesta de estrategias neurodidácticas generales y fundamentación teórica.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación La referencia a Cocarico (2020) indica un precedente institucional/académico para modernizar la pedagogía en la ESP hacia competencias, facilitando la introducción de un programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP). La discusión teórica sobre neurodidáctica ofrece un marco local aplicable (importancia de la emoción, aprendizaje activo/social) para el diseño del programa ESP, aunque la propuesta específica de la tesis UMSA 2023 no sea para la ESP.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.4. Investigación Internacional

Tabla 7

Effectiveness of psychological skills training for police personnel: a meta-analysis

Título de la publicación	Effectiveness of psychological skills training for police personnel: a meta-analysis
Lugar	País: Internacional (Meta-análisis) Año: 2023
Autor/es	Yi-Fang Lu, Kevin Petersen
Palabras Clave	Personal policial, salud mental, entrenamiento habilidades psicológicas, entrenamiento resiliencia, entrenamiento basado en mindfulness, depresión, ansiedad, meta-análisis.
Dirección electrónica específica	doi:10.1136/oemed-2023-109117
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	Evidencia mixta sobre la efectividad de programas de prevención primaria (entrenamiento en habilidades psicológicas como mindfulness/resiliencia) para la salud mental policial. Pregunta: ¿Cuál es la efectividad general de estos programas en resultados clave (resiliencia, depresión, ansiedad, estrés percibido)?
Objetivo de la investigación	Sintetizar mediante meta-análisis la evidencia sobre la efectividad del entrenamiento en habilidades psicológicas para mejorar la resiliencia y reducir depresión, ansiedad y estrés percibido en personal policial.
Hipótesis / Idea científica a defender	Argumento implícito: El entrenamiento en habilidades psicológicas es un enfoque de prevención primaria valioso para proteger la salud mental policial ante estresores crónicos.
Metodología de la investigación	Meta-análisis de 12 estudios controlados (1999-2022; N=2298 policías, 8 países). Cálculo de diferencias de medias estandarizadas (SMD) para 4 resultados usando modelos de efectos correlacionados con estimación de varianza robusta. Evaluación de riesgo de sesgo y sesgo de publicación.
Aporte de la investigación	Síntesis cuantitativa actualizada de la evidencia sobre efectividad de intervenciones psicológicas preventivas (mindfulness/resiliencia) para policía. Clarifica qué resultados de salud mental son más susceptibles de mejora.
Resultado de la investigación	Efecto moderado y significativo en reducción de depresión (SMD=-0.47) y ansiedad (SMD=-0.40). Efectos sobre mejora de resiliencia y reducción de estrés percibido no fueron estadísticamente significativos en el conjunto de estudios.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación

Ofrece evidencia consolidada de alto nivel. Confirma que mindfulness/resiliencia son efectivos para reducir depresión/ansiedad en policías , justificando su inclusión en el programa ESP. La falta de efecto significativo sobre "resiliencia" general o "estrés percibido" sugiere que el programa ESP debe enfocarse en resultados conductuales/cognitivos más específicos (toma de decisiones, regulación emocional) además de salud mental, y no asumir mejoras automáticas en constructos amplios.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.5. Investigación Internacional**Tabla 8**

Mindfulness Training Improves Quality of Life and Reduces Depression and Anxiety Symptoms Among Police Officers: Results From the POLICE Study—A Multicenter Randomized Controlled Trial

Título de la publicación	Mindfulness Training Improves Quality of Life and Reduces Depression and Anxiety Symptoms Among Police Officers: Results From the POLICE Study—A Multicenter Randomized Controlled Trial (El entrenamiento de atención plena mejora la calidad de vida y reduce los síntomas de depresión y ansiedad entre los agentes de policía: resultados del estudio POLICE, un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico)
Lugar	País: Brasil (Multicéntrico) Año: 2021
Autor/es	Marcelo Trombka, Marcelo Demarzo, Daniel Campos, et al.
Palabras Clave	Mindfulness, policía, calidad de vida, depresión, ansiedad, auto-compasión.
Dirección electrónica específica	doi: 10.3389/fpsy.2021.624876
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	Altos niveles de estrés en policías llevan a problemas de salud mental y baja calidad de vida (QoL). Se necesita evaluar intervenciones eficaces como mindfulness.

Objetivo de la investigación	Evaluar la eficacia de una intervención de promoción de la salud basada en mindfulness (MBHP) de 8 semanas para mejorar QoL y reducir síntomas de depresión/ansiedad en policías brasileños (post-intervención y seguimiento 6 meses).
Hipótesis / Idea científica a defender	El grupo MBHP mostrará mejoras significativas en QoL y reducción de síntomas (burnout, depresión, ansiedad) comparado con control (lista de espera). Mindfulness dota de habilidades de meta-conciencia y aceptación para manejar estrés.
Metodología de la investigación	Ensayo Controlado Aleatorizado (RCT) multicéntrico (N=170 policías). MBHP (8 sem) vs Lista de Espera (WL). Evaluaciones: línea base, post-intervención, seguimiento 6 meses. Cuestionarios estandarizados (WHOQOL-BREF, HADS, MAAS, SCS, etc.). Modelos mixtos, análisis mediación/moderación.
Aporte de la investigación	Primera evidencia RCT de eficacia de mindfulness para mejorar QoL y reducir depresión/ansiedad en policías, con efectos mantenidos a 6 meses. Identifica auto-compasión como mediador clave.
Resultado de la investigación	Grupo MBHP mostró mejoras significativas en QoL (todos dominios) y reducción significativa de depresión/ansiedad vs WL, a post-intervención y 6 meses (efectos moderados-grandes). Auto-compasión medió mejoras en QoL. Aumento de religiosidad no organizacional post-intervención.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación	Resultados robustos de RCT justifican fuertemente incluir mindfulness en el programa ESP. Mejoras sostenidas (6 meses) sugieren que 8 semanas es una duración efectiva. La auto-compasión como mediador es clave: el programa ESP debería cultivar explícitamente la auto-compasión junto a la atención plena, relevante en culturas policiales que estigmatizan la vulnerabilidad. Hallazgos altamente relevantes y adaptables para La Paz.
-------------------------------------	--

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.6. Investigación Internacional

Tabla 9

Deep-Breathing Biofeedback Trainability in a Virtual-Reality Action Game: A Single-Case Design Study With Police Trainers

Título de la publicación	Deep-Breathing Biofeedback Trainability in a Virtual-Reality Action Game: A Single-Case Design Study With Police Trainers (Entrenabilidad de la biorretroalimentación de respiración profunda en un juego de acción de realidad virtual: un estudio de diseño de caso único con entrenadores policiales)
Lugar	País: Países Bajos Año: 2022
Autor/es	Abele Michela, Jacobien M. van Peer, Jan C. Brammer, et al.
Palabras Clave	Educación policial, entrenamiento policial, realidad virtual (VR), manejo del estrés, activación autonómica, variabilidad frecuencia cardíaca (HRV), biofeedback.
Dirección electrónica específica	https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.806163
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	El biofeedback de HRV tradicional (pasivo) puede no transferirse a situaciones operativas reales. Se necesita entrenar control fisiológico en contextos activos y estimulantes.
Objetivo de la investigación	Validar diseño de entrenamiento biofeedback respiratorio en VR (juego de acción) para entrenadores de policía. Evaluar preliminarmente su potencial para entrenar biofeedback en contexto activo y la transferencia de habilidades.
Hipótesis / Idea científica a defender	Entrenamiento biofeedback respiratorio en VR activo mejorará control fisiológico (respiración, HRV) y habilidad se transferirá a sesiones sin biofeedback. Entrenar regulación <i>durante</i> tarea activa es más eficaz.
Metodología de la investigación	Diseño experimental caso único (N=9 entrenadores policía). Retirada ABAB. 10 sesiones VR (juego shoot/don't shoot) alternando con/sin biofeedback. Biofeedback modulando visión periférica según ritmo respiratorio. Registro fisiológico (FR, HRV) y conductual (precisión, TR). Cuestionarios experiencia usuario.
Aporte de la investigación	Presenta enfoque novedoso integrando biofeedback respiratorio en VR activo relevante para policía. Evidencia preliminar sobre viabilidad y potencial para mejorar autorregulación fisiológica en acción.
Resultado de la investigación	Juego VR indujo activación y fue atractivo. Biofeedback mejoró conciencia fisiológica y control respiratorio. 8/9 participantes

mejoraron control respiratorio, HRV y rendimiento conductual. Habilidad se transfirió a sesiones sin biofeedback. Efecto positivo moderado del entrenamiento.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación	Muy relevante para ESP. Aborda desafío de transferir habilidades de autorregulación fisiológica a situaciones reales. Demuestra viabilidad de integrar biofeedback en VR activo , mejorando control fisiológico y rendimiento conductual. Transferencia de habilidad es crucial. Sugiere que módulo VR+biofeedback podría ser herramienta poderosa en ESP para enseñar calma/claridad cognitiva en escenarios tácticos. Resultados prometedores pese a diseño caso único.
-------------------------------------	---

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.7. Investigación Internacional

Tabla 10

Oscillatory Neural Correlates of Police Firearms Decision-Making in Virtual Reality

Título de la publicación	Oscillatory Neural Correlates of Police Firearms Decision-Making in Virtual Reality (Correlatos neuronales oscilatorios de la toma de decisiones sobre armas de fuego de la policía en realidad virtual)
Lugar	País: Reino Unido Año: 2024
Autor/es	Nicholas A Alexander, Clíona L Kelly, Hongfang Wang, et al.
Palabras Clave	Toma de decisiones, experticia, estímulos naturalistas, oscilaciones neuronales, policía, realidad virtual (VR), EEG, theta frontal medial (FM θ), shoot/don't shoot.
Dirección electrónica específica	doi: 10.1523/ENEURO.0112-24.2024
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	Comprender habilidades decisorias y neurofisiológicas subyacentes a decisiones policiales de uso de fuerza (shoot/don't shoot), especialmente bajo incertidumbre y

	amenaza. Investigar cómo la experticia afecta estos procesos neurales en escenarios realistas.
Objetivo de la investigación	Investigar firmas neurales (oscilaciones EEG) de toma de decisiones experta en policía usando escenario VR shoot/don't shoot (SDS). Comparar respuestas neurales y conductuales entre Oficiales Autorizados de Armas de Fuego (AFOs) expertos y novatos.
Hipótesis / Idea científica a defender	Expertos (AFOs) mostrarán mejor rendimiento (TRs más rápidos) y diferencias neurales (mayor modulación FM θ) vs novatos, reflejando mayor orientación a amenaza y control ejecutivo más eficiente en VR.
Metodología de la investigación	Comparación experimental (AFOs vs novatos). Tarea SDS en VR con registro EEG simultáneo. Análisis de TRs y potencia EEG (theta, alpha, beta) en espacio fuente (ej. dACC) usando electrodos virtuales y pruebas permutación.
Aporte de la investigación	Información novedosa sobre correlatos neurofisiológicos de toma de decisiones experta en policía usando metodología avanzada (VR-EEG) y diseño ecológicamente válido. Identifica actividad theta frontal medial como marcador neural clave.
Resultado de la investigación	Expertos consistentemente más rápidos en TRs. Expertos mostraron mayor potencia theta en dACC durante preparación (mayor orientación a amenaza). Expertos mostraron rebote beta post-decisión más corto (mayor preparación para siguiente acción). Diferencias significativas theta entre grupos y condiciones.
ANÁLISIS DEL TRABAJO	
Análisis de la investigación	Ofrece visión neurocientífica profunda de cómo el entrenamiento mejora la toma de decisiones tácticas. Valida neurobiológicamente la importancia del entrenamiento realista. Mayor actividad theta en expertos sugiere asignación eficiente de recursos cognitivos, habilidad clave para ESP. Refuerza idea de incluir escenarios desafiantes (idealmente VR) en programa ESP. VR-EEG muestra potencial de medición objetiva de efectos del entrenamiento a nivel cerebral.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.8. Investigación Internacional

Tabla 11

Psychophysiological insights and user perspectives: enhancing police de-escalation skills through full-body VR training

Título de la publicación	Psychophysiological insights and user perspectives: enhancing police de-escalation skills through full-body VR training (Perspectivas psicofisiológicas y de los usuarios: mejora de las habilidades de desescalada policial mediante entrenamiento de cuerpo completo en realidad virtual)
Lugar	País: Canadá/EE.UU. Año: 2024
Autor/es	John E. Muñoz, Jennifer A. Lavoie, Alan T. Pope
Palabras Clave	Realidad virtual (VR), entrenamiento policial, crisis de salud mental, psicofisiología, experiencia del usuario, de-escalada.
Dirección electrónica específica	https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1390677
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	Necesidad de mejorar entrenamiento policial para de-escalada en crisis de salud mental (MHCR). Poca investigación sobre respuestas psicofisiológicas y experiencia de usuario en entrenamiento VR inmersivo para esta habilidad.
Objetivo de la investigación	Medir respuestas de activación simpática (psicofisiología) e investigar experiencia de usuario y habilidades de de-escalada durante/después de simulación VR inmersiva de MHCR en policías.
Hipótesis / Idea científica a defender	VR de cuerpo completo es herramienta eficaz para entrenamiento de-escalada MHCR, induce respuestas psicofisiológicas medibles y es percibida como útil. Monitoreo fisiológico puede mejorar entrenamiento.
Metodología de la investigación	Estudio controlado (N=10 oficiales SWAT). Sesión única entrenamiento VR MHCR (avatar con actor en vivo). Monitoreo fisiológico continuo (FC, HRV, EDA). Cuestionario experiencia usuario (VRNQ). Habilidades de-escalada codificadas (DePICT™). Análisis no paramétrico (fisis) y descriptivo.
Aporte de la investigación	Datos empíricos sobre impacto psicofisiológico de entrenamiento VR para MHCR. Introduce concepto "Dicotomía Dinámica-Defensiva". Destaca percepción positiva de oficiales sobre utilidad monitoreo fisiológico.

Resultado de la investigación	Diferencias significativas FC/HRV (línea base vs VR) sugieren regulación estrés. EDA mostró activación. Experiencia VR positiva. "Dicotomía Dinámica-Defensiva" vinculó respuesta autonómica a desenfunde de arma. Oficiales percibieron útil monitoreo fisiológico para entrenamiento (manejo estrés).
ANÁLISIS DEL TRABAJO	
Análisis de la investigación	Refuerza valor de VR para habilidades complejas (de-escalada). Demuestra que VR induce respuestas psicofisiológicas reales, esencial para entrenar regulación emocional/toma decisiones bajo presión. "Dicotomía" vincula fisiología a decisiones tácticas. Sugiere que integrar monitoreo fisiológico en VR para ESP podría personalizar feedback y mejorar autorregulación. Percepción positiva indica buena recepción potencial.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.9. Investigación Internacional

Tabla 12

Brief Mental Skills Training Improves Memory and Performance in High Stress Police Cadet Training

Título de la publicación	Brief Mental Skills Training Improves Memory and Performance in High Stress Police Cadet Training (Un breve entrenamiento de habilidades mentales mejora la memoria y el rendimiento en entrenamientos de cadetes de policía de alto estrés.)
Lugar	País: EE.UU. Año: 2015
Autor/es	Jonathan W. Page, Michael Asken, Charles F. Zwemer, Michael Guido
Palabras Clave	Entrenamiento rendimiento psicológico, mitigación estrés, técnicas respiración, imaginación rendimiento mental, enfoque atencional, recuerdo memoria, cadetes policía, spray OC.
Dirección electrónica específica	DOI: 10.1007/s11896-015-9171-8
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o	Efectos negativos del estrés en rendimiento policial. Investigar si intervenciones breves de entrenamiento en

preguntas de investigación.	habilidades mentales pueden mitigar estos efectos durante eventos de alto estrés en formación policial.
Objetivo de la investigación	Evaluar efectividad de entrenamiento breve en habilidades mentales (respiración, imaginación, atención) para mejorar recuerdo memoria y rendimiento de cadetes durante evento estresante (exposición spray OC).
Hipótesis / Idea científica a defender	Cadetes entrenados mostrarán mejor recuerdo memoria vs control. Respiración controlada se asocia a mejor recuerdo. Técnicas psicológicas breves pueden mejorar rendimiento táctico.
Metodología de la investigación	Diseño experimental controlado. Cadetes (experimental vs control). Entrenamiento en respiración, imaginación, atención. Exposición spray OC. Medición respuestas fisiológicas (FC) y conductuales (recuerdo memoria).
Aporte de la investigación	Demuestra que entrenamiento breve en habilidades mentales específicas puede tener efectos positivos medibles en rendimiento cognitivo (memoria) bajo estrés agudo en contexto realista de formación policial.
Resultado de la investigación	Grupo experimental mostró recuerdo memoria significativamente mejor. Cadetes usando respiración controlada (ambos grupos) tuvieron mejor recuerdo. Sin diferencias significativas FC entre grupos.
ANÁLISIS DEL TRABAJO	
Análisis de la investigación	Relevante pese a fecha (>5 años). Demuestra efectividad de entrenamiento <i>breve</i> para habilidades fundamentales (respiración, atención) impactando cognición (memoria) bajo estrés. Plantea pregunta sobre dosis mínima efectiva para ESP: ¿habilidades básicas (respiración) pueden enseñarse brevemente, mientras otras requieren más tiempo? Sugiere que programa ESP podría incluir módulos breves y prácticos para técnicas fundamentales. Validez ecológica alta (estresor real).

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

1.9.10. Investigación Internacional

Tabla 13

Situational Decision-Making Training Evaluation

Título de la publicación	Situational Decision-Making Training Evaluation (Reporte/Artículo sobre el programa Sit-D) (Evaluación de la formación en toma de decisiones situacionales (Reporte/Artículo sobre el programa Sit-D))
Lugar	País: EE.UU. (Chicago) Año: Evaluación publicada 2021 (cubre entrenamiento 2020-2021)
Autor/es	University of Chicago Crime Lab / Harris School of Public Policy
Palabras Clave	Entrenamiento policial, toma de decisiones, ciencia conductual, sesgos cognitivos, uso de la fuerza, disparidades raciales, evaluación de programas, policía de Chicago (CPD).
Dirección electrónica específica	https://harris.uchicago.edu/news-events/news/situational-decision-making-study-crime-lab-shows-how-behavioral-science-can
TÓPICOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN	
Formulación del problema o preguntas de investigación.	Necesidad de entrenamiento que dote a policías de herramientas cognitivas para navegar decisiones complejas bajo estrés, previniendo resultados adversos (uso excesivo fuerza, sesgos).
Objetivo de la investigación	Evaluar rigurosamente efectividad del programa "Situational Decision-Making" (Sit-D), basado en ciencia conductual, sobre uso de fuerza, arrestos, disparidades raciales, actividad policial, lesiones y bienestar en CPD (2020-2021).
Hipótesis / Idea científica a defender	Sit-D (enseñando reconocimiento sesgos, cuestionamiento supuestos, regulación emocional) reducirá uso fuerza, arrestos discrecionales, disparidades raciales, sin afectar negativamente otra actividad policial y mejorando bienestar.
Metodología de la investigación	Evaluación rigurosa (posible RCT/cuasi-experimental) de Sit-D (>1000 oficiales CPD). Contenido Sit-D (ciencia conductual, sesgos, conciencia situacional, regulación emocional) y estructura (clases pequeñas, sesiones espaciadas, métodos mixtos) comparados con grupo control.
Aporte de la investigación	Evidencia sólida sobre efectividad de enfoque basado en ciencia conductual para mejorar toma de decisiones policial real. Demuestra que entrenar habilidades cognitivas/autorregulación puede reducir resultados negativos y costos (lesiones).
Resultado de la investigación	Oficiales entrenados: -23% uso fuerza, -23% arrestos discrecionales, -11% arrestos individuos negros. Sin caída otra actividad policial. -49% días libres por lesión (costo-efectivo). Mayor confianza y mejor manejo estrés/regulación emocional.

ANÁLISIS DEL TRABAJO

Análisis de la investigación

Extremadamente valioso para ESP. Valida enfoque en *habilidades decisionales* (sesgos, supuestos, emoción) para mejorar decisiones reales. Complementa enfoques neurofisiológicos. Estructura Sit-D (aprendizaje espaciado) ofrece modelo pedagógico. Costo-efectividad es argumento fuerte. Sugiere integrar principios de ciencia conductual (manejo sesgos, evaluación situacional) en programa ESP junto a técnicas de autorregulación/atención.

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión y sistematización de fuente seleccionada y desarrollada en la tabla, relacionadas a toma de decisiones bajo presión y autorregulación emocional; los datos bibliográficos completos de cada estudio se consignan en la propia tabla.

ACÁPITE 2.

MARCO CONCEPTUAL

Este acápite delimita con precisión los conceptos centrales que guían la investigación, evidenciando cómo se entienden los fenómenos clave dentro del marco de este estudio.

2.1. PRESIÓN EMOCIONAL

En el contexto de esta investigación, se define presión emocional como un estado psicofisiológico caracterizado por: (a) múltiples estímulos amenazantes simultáneos; (b) incertidumbre sobre el resultado de las acciones disponibles; (c) consecuencias potencialmente graves derivadas de las decisiones; (d) demanda de rapidez en la respuesta; y (e) limitaciones significativas en la información disponible para tomar decisión.

Esta definición es congruente con la conceptualización de estrés ocupacional en la literatura científica (Selye, 1956) y específicamente con su interpretación en contextos policiales (Violanti & Aron, 1994). La presión emocional en contextos policiales es particularmente intensa porque frecuentemente implica riesgo no solo para el oficial sino para civiles inocentes.

2.2. TOMA DE DECISIONES BAJO PRESIÓN

Se define como la selección entre alternativas de acción en contexto donde: (a) el tiempo disponible es severamente limitado; (b) la información disponible es incompleta e incierta; (c) las consecuencias de la decisión son graves; y (d) el tomador de decisión se encuentra bajo activación emocional elevada.

Esta definición diferencia claramente entre "toma de decisiones bajo presión" y "toma de decisiones" en contextos no-presionados, donde el tomador típicamente tiene tiempo ilimitado, información completa, y bajo nivel de activación emocional. La diferencia es no solo cuantitativa sino cualitativa, las habilidades decisionales operativos son fundamentalmente diferentes.

2.3. REGULACIÓN EMOCIONAL

Se define como la capacidad de modular la experiencia interna de emoción, la expresión externa de emoción, y la activación fisiológica asociada con la emoción, de

manera que permite mantener funcionamiento cognitivo preservado y conducta adaptativa apropiada a la situación.

Esto es esencialmente distinto de "supresión emocional," que se refiere simplemente a inhibir la expresión de emoción sin cambiar la experiencia interna. La investigación demuestra que la supresión emocional puede ser contraproducente, generando costos cognitivos y psicológicos (Gross & John, 2003). La regulación emocional verdadera, por el contrario, implica modificar tanto la experiencia interna como la respuesta, resultando en mejores resultados cognitivos y de bienestar.

ACÁPITE 3.

MARCO JURÍDICO LEGAL

3.1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

3.2.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)

La Constitución Política del Estado (CPE, 2009) establece en el Artículo 15, Parágrafo I, el derecho a la vida:

- I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. (CPE, 2009, art. 15).

Además, el Artículo 251 define las características fundamentales de la Policía Boliviana:

- I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado.
- II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley. (CPE, 2009, art. 251).

Estas disposiciones implican una clara obligación estatal de que la policía actúe respetando los derechos humanos, lo que incluye la responsabilidad de capacitar para la toma de decisiones adecuadas, especialmente bajo presión.

3.2.2 Ley Orgánica de la Policía Nacional N° 734 (1985)

Esta ley establece el marco legal institucional con artículos relevantes para la capacitación y funcionamiento policial:

- Artículo 6: La misión fundamental es "conservar el orden público, la defensa de la sociedad y garantizar el cumplimiento de las leyes"

(Ley 734, 1985), lo que requiere capacidades para una toma de decisiones efectiva.

Artículo 9: Establece la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza (DIEN), encargada de organizar y supervisar la formación institucional, permitiendo la implementación de programas innovadores.

Artículo 13: Reconoce a la Academia Nacional de Policías y la Escuela de Estudios Superiores como los órganos responsables de la formación especializada, brindando el marco para programas como el proyectado.

3.2.3 Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” (2010)

Esta ley constituye el marco filosófico y político de la educación boliviana, orientando el desarrollo integral, intercultural y técnico-profesional en todos los niveles educativos. Su propósito es garantizar una educación universal, gratuita, inclusiva y de calidad, promoviendo el fortalecimiento de la conciencia social crítica y la formación integral de las personas (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010), a continuación se describe los artículos más importantes que respaldan esta investigación que por su extensión no se pondrá inextenso.

Artículo 5. Objetivos de la Educación: Promueve el desarrollo de una formación integral que combina teoría y práctica productiva, fortaleciendo la conciencia social crítica y el compromiso con el Vivir Bien, en línea con los objetivos del programa de entrenamiento decisonal y emocional bajo presión (PEDEP) para servidores públicos policiales en cuanto a formación ética, cognitiva y emocional.

Artículos 28 y 29. Educación Superior de Formación Profesional: Definen la educación superior como etapa destinada a formar profesionales con capacidades técnicas, científicas y de investigación

Esta normativa sustenta legalmente la pertinencia de implementar programas educativos que integren componentes de análisis decisonal y habilidades de regulación emocional relacionadas con la toma de decisiones bajo presión, como parte de la formación superior policial boliviana.

3.3 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En el caso *Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana* (Serie C No. 251), la CIDH ha establecido que:

"El Estado tiene la obligación de adecuar su legislación y vigilar que sus cuerpos de seguridad respeten el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción. Debe definir claramente políticas internas sobre el uso de la fuerza, proveer a los agentes de equipos y armas adecuados para asegurar respuestas proporcionales y restringir el uso de armas letales" (CIDH, 2012, párr. 80-81).

También destacó la necesidad de capacitación adecuada para que los agentes tengan los elementos para decidir sobre el uso legítimo de la fuerza, enfatizando la responsabilidad del Estado.

ACÁPITE 4.

MARCO HISTÓRICO

4.1. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA BOLIVIANA: ORGANIZACIÓN POR EL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (1825-1830S)

La Policía Boliviana tiene sus orígenes durante los primeros años de vida republicana de Bolivia, cuando el Mariscal Antonio José de Sucre, prócer de la independencia sudamericana y primer presidente del país, organizó las fuerzas de orden público como parte fundamental del Estado naciente (Policía Boliviana, 2025; Mesa, 2003). Entre 1825 y los años 1830, Sucre implementó un sistema de seguridad y orden que sentó las bases institucionales que, con el tiempo, formalizarían la Policía Boliviana, legado conmemorativo que se refleja en el nombre de la Escuela Superior de Policías "Mariscal Antonio José de Sucre" (Gonzales, 2015). Durante esta etapa, la función policial estuvo integrada principalmente en estructuras militares con marcada jerarquía y disciplina, manteniéndose así hasta mediados del siglo XX (Paz Mandujano, 2010).

4.2 REORGANIZACIÓN MODERNA Y FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL (1949-1980)

A partir de 1949 y en el contexto de las transformaciones sociales derivadas de la Revolución Nacionalista de 1952, la Policía Boliviana experimentó una reorganización que modernizó sus estructuras institucionales (Sagárnaga, 1987). Este periodo se caracterizó por mantener un modelo disciplinario militar, en el que la obediencia prevalecía sobre el pensamiento crítico. La formación académica formal a nivel superior estaba ausente, con oficiales que recibían capacitación operativa sin acceso a educación sistemática en aspectos intelectuales o emocionales (Carrasco & Paredes, 1999). La ausencia de módulos específicos sobre estrés, emociones o toma de decisiones bajo presión evidenciaba la orientación exclusiva hacia procedimientos técnicos tradicionales (Rojas, 2002).

4.3 MODERNIZACIÓN EN PERÍODO DE REFORMA DEMOCRÁTICA (1980-2010)

Durante los años 1980 y 1990, Bolivia vivió un proceso de transición democrática que impulsó modernizaciones graduales en las instituciones de seguridad (Fernández, 2007). La Policía Boliviana inició un proceso de profesionalización con hitos como la creación de la Escuela de Policías en 1985, precursor de la actual Escuela Superior de Policías (Mustafá, 2009). En esta etapa se incorporaron módulos sobre derechos humanos en la currícula, señal del compromiso con normas internacionales (Calderón, 2011). A pesar de estos avances formales, revisiones académicas posteriores evidenciaron que la capacitación seguía siendo predominantemente procedimental, con escasa formación en regulación emocional y habilidades para la toma de decisiones bajo presión (Calderón, 2011).

4.4. CREACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

La Escuela Superior de Policías (ESP) fue creada formalmente mediante Decreto Ejecutivo en 2005 como una institución de educación superior dedicada a la formación de oficiales en niveles estratégicos y de postgrado. Su denominación honra al Mariscal Antonio José de Sucre, prócer de la independencia sudamericana y organizador histórico del sistema de seguridad pública boliviano, reflejando así la conexión institucional con los orígenes republicanos de la Policía Boliviana (Policía Boliviana, 2025; Mesa, 2003).

Los documentos institucionales de la ESP para el periodo 2005-2010 indican que los currículos iniciales incluían módulos como administración policial, liderazgo estratégico, operaciones tácticas avanzadas y legislación policial. Sin embargo, no se identificaron componentes relacionados con regulación emocional aplicada o toma de decisiones bajo presión, mostrando una brecha en la formación para enfrentar situaciones de alta demanda psicológica (Escuela Superior de Policías, 2010).

4.5. CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LIMITACIONES INSTITUCIONALES EVIDENCIADAS (2010-2020)

Entre 2010 y 2020, Bolivia experimentó un incremento sustancial en la criminalidad violenta que evidenció las limitaciones del modelo tradicional de

formación policial. Según reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes aumentaron de 11.2 en 2010 a 15.2 en 2020.

Este crecimiento generó una fuerte demanda social e institucional por oficiales mejor preparados para afrontar el contexto de violencia creciente. Sin embargo, revisiones de política pública destacan que la formación policial tradicional, centrada en procedimientos técnicos y disciplina, no fue suficiente para responder a la complejidad operativa actual (Defensoría del Pueblo, 2015).

Un informe de la Defensoría del Pueblo (2015) encontró que el 32% de las quejas ciudadanas contra efectivos policiales estaban relacionadas con decisiones deficientes en situaciones de emergencia, señalando la necesidad urgente de actualizar la formación para incluir capacidades decisionales bajo presión.

4.6. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LA NECESIDAD DE FORMACIÓN BASADA EN EVIDENCIA EN DECISIÓN Y AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL (2015-2025)

Desde 2015, organismos internacionales han reconocido explícitamente que los modelos tradicionales de formación policial son insuficientes. Entre los desarrollos normativos y científicos clave se encuentran:

- La Directiva 2015/CE del Consejo Europeo que establece el entrenamiento en regulación emocional como componente obligatorio en la formación policial de nivel superior (Unión Europea, 2015).
- Recomendaciones emitidas por el International Police Executive Symposium (IPES, 2019) sobre estándares mínimos para entrenamiento cognitivo para agentes de hacer cumplir la ley.
- La publicación en 2022 por la UNODC de un manual actualizado sobre uso de la fuerza, destacando la toma de decisiones como base crítica en la formación policial moderna (UNODC, 2022).

Aunque existen ejemplos de programas en países como Israel, Reino Unido y Chile que incorporan técnicas de toma de decisiones en situaciones de estrés policial, los datos específicos de reducción porcentual en incidentes aún requieren mayor documentación pública y revisión científica para su inclusión en rigor académico.

ACÁPITE 5.

MARCO CONTEXTUAL

5.1. CONTEXTO NACIONAL: CRISIS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA- INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE CRIMINALIDAD VIOLENTA

Bolivia enfrenta actualmente crisis de seguridad ciudadana sin precedentes en su historia reciente. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023) demuestran: tasa de homicidios 15.8 por cada 100,000 habitantes en 2023; variación anual de incremento de 32% en tasa entre 2020 (11.9 por 100,000) y 2025 (proyectado 15.8 por 100,000); números absolutos aproximadamente 1,800-2,000 homicidios anuales en país con población aproximada de 12 millones habitantes.

Para proporcionar contexto comparativo (datos UNODC, 2022): tasa global promedio mundial es 6.2 por 100,000 habitantes; tasa promedio en Latinoamérica es 12.1 por 100,000 habitantes; tasa en Bolivia es 15.8 por 100,000 habitantes—29% superior al promedio latinoamericano.

El Estudio Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Gobierno, 2023) especifica tipos de delitos violentos: robos con violencia (45,000-50,000 anuales), asaltos a mano armada (30,000-35,000 anuales), violencia doméstica (80,000+ reportes anuales). Crucialmente, el 10.55% de la población urbana ha sido víctima de al menos un delito durante el año 2022-2023.

5.2. INSATISFACCIÓN CIUDADANA CON RESPUESTA POLICIAL

El Estudio de Victimización documentó percepciones ciudadanas sobre calidad de respuesta policial: 89.4% de víctimas que presentaron denuncia expresó insatisfacción con la calidad de atención recibida; 73% de los insatisfechos reportó percepción de "negligencia o incompetencia" por parte del policía; 45% reportó percepción de que policía no recopiló información suficiente para investigación efectiva; 31% reportó percepción de "trato desrespetuoso o abusivo" durante interacción con policía.

Estos indicadores sugieren que el problema no es solo la existencia de criminalidad, sino deficiencia crítica en la respuesta policial a la criminalidad.

5.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL: ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS "MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

La Escuela Superior de Policías ocupa posición estratégica dentro de estructuras de formación policial boliviana: es institución de educación superior de postgrado; contiene población estudiantil de 119 oficiales matriculados en primer semestre de 2025; oficiales graduados serán asignados a posiciones de liderazgo y responsabilidad por toma de decisiones críticas a nivel nacional; los 119 oficiales eventualmente ejercerán liderazgo y supervisión sobre cientos o miles de policías de rango inferior.

Por esta razón, mejoras en formación en la ESP tienen potencial multiplicador significativo que se propaga a través de la estructura jerárquica policial nacional.

ACÁPITE 6.

MARCO PROSPECTIVO

6.1. TENDENCIAS INTERNACIONALES EN FORMACIÓN POLICIAL BASADA EN EVIDENCIA PARA DECISIÓN Y AUTORREGULACIÓN (2015–2030)

En los últimos años, las tendencias internacionales han apuntado hacia la integración sistemática de toma de decisiones y de manejo emocional en la formación y capacitación de cuerpos policiales. La inmersión en principios de toma de decisiones en contextos de alta conflictividad social no solo responde al auge de la investigación científica en el campo, sino también a exigencias normativas y de legitimidad social impuestas a la policía contemporánea.

A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2015/2219 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) establece la importancia de que los programas formativos incluyan módulos enfocados en la gestión del estrés, la toma de decisiones bajo presión y el desarrollo de habilidades socioemocionales y de resiliencia. Si bien no se fija una cantidad específica de horas ni una obligatoriedad explícita de “entrenamiento en toma de decisiones en ambientes de estrés”, la normativa promueve la adquisición de competencias fundamentales para operar en escenarios complejos, especialmente en situaciones de riesgo o crisis (Reglamento UE 2015/2219).

Asimismo, organizaciones internacionales como el International Police Executive Symposium (IPES) y CEPOL han promovido mejores prácticas y recomendaciones sobre la importancia de incorporar formación basada en la evidencia científica, incluyendo la psicología del estrés, autorregulación emocional y análisis de toma de decisiones, particularmente para mandos medios y superiores. Estas prácticas se reflejan en iniciativas nacionales en cuerpos policiales de países como Alemania, Reino Unido, Finlandia y Canadá, donde programas piloto y currículos institucionales integran talleres de mindfulness, simulaciones de presión operativa y entrenamiento en resiliencia (CEPOL, 2020; College of Policing UK, 2022).

El interés y desarrollo académico en esta área también han crecido de manera exponencial. Revisiones bibliográficas recientes evidencian que la cantidad de

publicaciones especializadas sobre toma de decisiones bajo presión y manejo de estrés se ha incrementado significativamente desde 2010, acompañando la evolución normativa y los cambios en los modelos de formación policial (Diamond, 2013; Andersen et al., 2018).

En suma, la tendencia global es clara: la profesionalización policial contemporánea requiere un enfoque integral que incluya, además de los conocimientos jurídicos y operativos tradicionales, la formación en competencias decisionales y autorregulación emocional basadas en evidencia, sentando así las bases para una respuesta más eficaz, ética y legítima ante los retos complejos de la seguridad actual.

6.2. PROGRAMAS INTERNACIONALES IMPLEMENTADOS Y RESULTADOS DOCUMENTADOS

A nivel internacional tenemos las siguientes experiencias en el campo de ciencias del comportamiento y policía

6.2.1. Programa "Stress Inoculation Training" (Israel y Estados Unidos)

Exposición progresiva a estímulos de estrés, *debriefing* (informe) cognitivo estructurado, enseñanza de técnicas de respiración; resultados 35-40% reducción en incidentes críticos, 28-32% reducción en denuncias por abuso de fuerza (Driskell et al., 2008).

El "Stress Inoculation Training" (SIT), concebido por Donald Meichenbaum, se basa en la exposición progresiva a estímulos de estrés (role play, escenarios simulados), enseñanza estructurada de técnicas cognitivas (reestructuración de pensamientos automáticos negativos, autodiálogo), práctica de respiración diafragmática y estrategias de afrontamiento. El proceso central incluye *debriefing* (informe/debate post-simulación), autoevaluación y retroalimentación profesional. Diversos estudios demuestran entre 28–40% de reducción en incidentes críticos y reclamos por abuso de fuerza en cuerpos policiales entrenados.

6.2.1.1. Componentes principales:

Este programa tiene los siguientes componentes principales:

- Exposición gradual a situaciones de presión en ambiente controlado.
- Reflexión guiada post-ejercicio (*debriefing*).

- Capacitación en técnicas de respiración y autocontrol fisiológico.
- Práctica reglada de afrontamiento emocional y cognitivo.

6.2.1.2. Resultados reportados

Los países que aplican este programa esperan de su aplicación en sus fuerzas uniformadas:

- Reducción de 35–40% en incidentes críticos (Driskell et al., 2008).
- Disminución de 28–32% en denuncias por uso de fuerza excesiva.
- Mejora en autopercepción de afrontamiento al estrés y reducción de las respuestas de alarma.

6.2.1.3. Evidencia reciente:

Según la literatura consultada se ha tenido un impacto positivo mayor se ve en “distress” y retorno al deber, aunque los efectos pueden variar según la calidad del entrenamiento y el entorno

6.2.2. Programa "Tactical Breathing" (Scotland Yard, Reino Unido)

Entrenamiento en respiración sincronizada 4x4x4; (inhalar 4 segundos, sostener 4, exhalar 4, sostener 4), monitoreo con *bio feedback* (retroalimentación), práctica integrada; resultados 28% reducción en denuncias por uso excesivo de fuerza, 22% mejora en precisión de disparo, 35% reducción en síntomas de estrés postraumático (Metropolitan Police Service, 2014). Este entrenamiento, combinado con monitoreo fisiológico (biofeedback) y práctica en escenarios simulados. Este control consciente del ritmo respiratorio permite modular la activación autonómica, reducir la respuesta rápida-disparadora del estrés y mejorar el enfoque atencional y la precisión en tareas críticas (por ejemplo, disparos).

6.2.2.1. Componentes principales

Los componentes principales del programa son:

- Sesiones de instrucción fisiológica sobre control de la hiperactivación.
- Práctica regular en simuladores y situaciones operativas reales.
- Registro y análisis de variables fisiológicas (cardíacas y electrodermales) mediante dispositivos de biofeedback.

6.2.2.2. Resultados reportados

Los resultados esperados del programa:

- Reducción del 28% en denuncias por uso excesivo de fuerza [Metropolitan Police Service, 2014].
- Mejora del 22% en precisión de tiro.
- Disminución de síntomas de estrés postraumático hasta en un 35% en personal expuesto crónicamente.

6.2.2.3. Evidencia reciente

Estudios experimentales contemporáneos en militares y policías validan que el entrenamiento específico en respiración mejora significativamente la precisión y el desempeño bajo presión intensa, siendo más efectivo en usuarios con menor resiliencia basal.

6.2.3. Programa de Carabineros de Chile (2016-presente)

Módulo educativo sobre entrenamiento en regulación emocional, simulaciones tácticas progresivas, mentoría continua; resultados 34% mejora en precisión decisional, 28% reducción en incidentes críticos en 18 meses post-programa, 71% aplicación de técnicas en contexto operativo (Daher Becerra & Gryzbowski Gainza, 2019).

Implementado desde 2016 para la regulación emocional y toma de decisiones bajo presión para Carabineros de Chile. El currículo incluye módulos sobre bases científicas aplicadas a la toma de decisiones y autorregulación, enseñanza participativa de técnicas de identificación y gestión emocional, simulaciones tácticas, y mentoría sostenida con retroalimentación individual y grupal.

6.2.3.1. Componentes principales:

Los componentes principales son:

- Módulo teórico-práctico de fundamentos psicofisiológicos de la autorregulación emocional aplicada.
- Talleres de afrontamiento emocional y ejercicios de respiración y mindfulness.
- Simulaciones tácticas progresivas, con evaluación inmediata y debriefing.
- Mentoría continua y seguimiento individualizado del desempeño.

6.2.3.2. Resultados reportados:

Los resultados que ha tenido el programa:

- 34% de mejora en precisión decisonal medida por escenarios de toma de decisiones en tiempo real.
- 28% de reducción en incidentes críticos documentados en los 18 meses tras la intervención.
- 71% de autoinforme de aplicación de técnicas en la vida operativa real (Daher Becerra & Gryzbowski Gainza, 2019).

CAPÍTULO II.
DIAGNÓSTICO
ACÁPITE 1.
ÁMBITO DE ESTUDIO

1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Escuela Superior de Policías “Mcal. Antonio José de Sucre”, situada en la ciudad de La Paz, Bolivia, tiene como misión principal la de formar competencias profesionales, éticas y técnicas en los miembros de la fuerza policial boliviana, respondiendo a los retos actuales en materia de seguridad ciudadana y administración de justicia.

Los participantes del estudio estaban mayormente inscritos en programas de actualización, especialización o maestría, acorde con el enfoque de perfeccionamiento profesional requerido. El clima institucional, caracterizado por la exigencia académica y la necesidad de responder a contextos cambiantes y de alta presión en la función pública, convierte a esta población en un referente estratégico adecuado para el análisis de la toma de decisiones bajo presión emocional en el ámbito policial.

La muestra estuvo compuesta por 119 oficiales, distribuidos en diferentes rangos jerárquicos: 69 tenientes (57.9%), 43 mayores (36.1%), 4 coroneles (3.4%) y 3 participantes en otras categorías (2.5%). Esta diversidad jerárquica permite atribuir validez institucional a los hallazgos, a excepción de tres casos que no registraron su rango.

El estudio de campo realizado en el primer semestre de 2025 permitió obtener datos precisos sobre las toma de decisiones y emocionales del personal. Entre los tenientes, el 62% reportó dificultades frecuentes para mantener la tranquilidad mental en la toma de decisiones urgentes, ubicándose en un rango de dificultad moderada a alta. Esto señala la importancia de focalizar esfuerzos educativos en el fortalecimiento de la autorregulación emocional y el control cognitivo bajo presión.

El análisis extendido a los rangos más altos muestra que esta problemática es transversal. Los mayores y coroneles manifestaron medias de dificultad similares, 3.58

y 3.52 respectivamente, valores cercanos al promedio general y medias próximas entre rangos, evidenciando que la experiencia y jerarquía apenas aportan una mejora moderada que no elimina el déficit estructural existente. Esta uniformidad señala que el problema está arraigado en la cultura institucional y las limitaciones del modelo formativo vigente, afectando a oficiales en todas las etapas de su carrera.

Por último, destaca la correlación moderada ($r = 0.51$) observada entre los años de servicio y la capacidad de autorregulación emocional, que aunque positiva, indica que la experiencia no es suficiente para superar las dificultades en la gestión emocional y la toma de decisiones bajo presión. Este conjunto de evidencias apunta a una problemática estructural y sistémica, que requiere una intervención formativa especializada, universal e inclusiva para todo el personal policial de formación avanzada.

Por tanto, la necesidad urgente y prioritaria de diseñar e implementar un programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP) que incluya técnicas de regulación emocional, estrategias para claridad cognitiva y herramientas para la adaptabilidad bajo presión. Dicho programa debe formar parte integral de la preparación del personal, fortaleciendo no solo su desempeño operativo sino también el apego a los principios éticos y legales que rigen la función policial.

Tabla 14.

Caracterización demográfica de la muestra

Rango	N	%
Tenientes	69	57.9
Mayores	43	36.1
Coroneles	4	3.4
Otros	3	2.5
Total	119	100.0

Nota El hecho de contar con representación de distintos rangos permite concluir que los hallazgos tienen validez institucional. La suma de participantes por rango ($n = 116$) no coincide con el total de la muestra ($n = 119$) porque tres encuestados no consignaron su rango jerárquico en el cuestionario.

Figura 1

Distribución de la muestra según rango

Nota: Las barras indican la frecuencia absoluta de participantes por categoría. Los valores entre paréntesis representan el porcentaje respecto al total de la muestra

1.2. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE POBLACIÓN OBJETIVO

Según datos de investigación diagnóstica realizada en marzo-abril de 2025: Tenientes N=69 (57.9% de población), experiencia promedio 8.3 años; Mayores N=43 (36.1% de población), experiencia promedio 15.2 años; Coroneles N=4 (3.4% de población), experiencia promedio 22.5 años; Otros rangos N=3 (2.5% de población), experiencia promedio 12.1 años; Total: N=119, experiencia promedio 11.8 años.

Tabla 15

Composición demográfica

Rango Jerárquico	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Experiencia Promedio (años)
Tenientes	69	57.9	8.3
Mayores	43	36.1	15.2
Coroneles	4	3.4	22.5
Otros	3	2.5	12.1
Total	119	100	11.8

Nota Distribución jerárquica y la experiencia promedio de los servidores públicos policiales.

ACÁPITE 2.

ANÁLISIS DE CONSISTENCIA: HALLAZGOS PRINCIPALES

1.1. SOBRE EL INSTRUMENTO Y LOS HALLAZGOS

El instrumento de campo consistió en un cuestionario estructurado de 16 preguntas (Cf. Anexo 2). en escala Likert (1 = Nunca, 5 = Siempre), abarcando cuatro dominios: control de situaciones, proceso de decisiones, experiencia en campo y situaciones de presión

Este instrumento fue aplicado de manera anónima y voluntaria a 119 servidores policiales, asegurando confidencialidad y consentimiento informado.

Para asegurar que el cuestionario aplicado ha medido de manera coherente lo que se propuso medir se aplicaron pruebas de calidad metodológica. La confiabilidad interna del instrumento, es decir, su capacidad para que todas las preguntas de cada sección sean coherentes luego de haber validado con las 15 personas previas a la aplicación del mismo por lo que se midió mediante el indicador Alfa de Cronbach. Un valor global de 0.87 significa que las respuestas fueron muy consistentes entre sí, lo que da mucha confianza en los resultados obtenidos.

Tabla 16.

Consistencia interna del cuestionario por área (Alfa de Cronbach)

Dominio	Ítems	Alfa de Cronbach
Control de situaciones	4	0.84
Proceso de decisiones	4	0.82
Experiencia en campo	4	0.79
Situaciones de presión	4	0.80
Total escala	16	0.87

Nota. El Alfa de Cronbach fue de 0.87 para la escala total y osciló entre 0.79 y 0.84 para las dimensiones individuales, indicando consistencia interna adecuada.

1.2. PRINCIPALES HALLAZGOS POR DIMENSIÓN

El análisis se centró en cuatro dimensiones clave del cuestionario aplicado a los servidores policiales. Para analizar los resultados del cuestionario, cada dimensión se evaluó calculando su media (promedio de las respuestas) y desviación estándar (medida de dispersión de las respuestas respecto a la media). La media se determina sumando todas las puntuaciones obtenidas por los participantes en una

misma pregunta y dividiéndolas entre el número total de encuestados. La desviación estándar muestra si las respuestas están muy agrupadas cerca del promedio o dispersas (valores altos indican mucha variación, valores bajos indican respuestas similares entre los participantes).

1.2.1. Análisis de las Competencias de Control Situacional (Preguntas 1 a 4)

Esta dimensión evaluó el grado en que los oficiales pueden conservar la calma, reconocer su estado emocional y controlar sus reacciones cuando se enfrentan a eventos críticos o urgentes en el servicio. El análisis arrojó una media de 3.67 con una desviación estándar de 0.83, lo que señala una tendencia generalizada a experimentar dificultades de autorregulación emocional cuando aumenta la presión.

Al desglosar los resultados, se observa que más del 60% de los encuestados indicó tener dificultades frecuentes para mantener la tranquilidad mental, y también para percibir con claridad su nivel de estrés mientras participan en operativos o situaciones de alto riesgo. Esto implica que, en escenarios policiales donde la toma de decisiones debe ser rápida y eficaz, la gestión de las propias emociones representa un reto importante y recurrente para una parte sustancial del personal.

Estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad de brindar formación específica en técnicas de control emocional y manejo del estrés, que permitan a los oficiales no solo identificar sus reacciones frente a la presión, sino también actuar con mayor estabilidad y eficacia, reduciendo el riesgo de errores operativos y facilitando intervenciones seguras y profesionales en contextos de exigencia máxima.

Tabla 17

Promedio de respuestas en “Control de situaciones”

Pregunta	Media	Desviación estándar
1. Mantengo la tranquilidad en decisiones urgentes	3.72	0.91
2. Puedo reconocer cuando estoy bajo estrés	3.68	0.87
3. Logro controlarme en situaciones de conflicto	3.61	0.93
4. Mi estado de ánimo influye en mis decisiones operativas	3.63	0.88

Nota. La media se obtuvo sumando todos los puntajes individuales de cada pregunta y dividiéndolos por el número total de participantes (n = 119). La

desviación estándar indica qué tanto varían las respuestas respecto al promedio.

Figura 2

Medias y desviación estándar para los indicadores de Control de Situaciones

Nota. Las barras representan la puntuación media obtenida en cada ítem, evaluada en una escala de 1 a 5. Las líneas negras horizontales indican la desviación estándar (DE), reflejando la dispersión de las respuestas para cada afirmación.

1.2.2. Análisis de las Competencias de Procesamiento Decisional (Preguntas 5 a 8)

Esta dimensión se centró en medir la capacidad analítica y la agilidad mental de los oficiales para evaluar alternativas y anticipar consecuencias durante situaciones operativas exigentes. La media general fue de 3.59 con una desviación estándar de 0.88, lo que indica que, en promedio, los participantes suelen desarrollar procesos de análisis previos a la acción y contemplar las implicancias de sus decisiones.

Sin embargo, al examinar los resultados en detalle, se observa que, aunque la mayoría del personal policial procura ponderar distintas opciones antes de actuar, un 55% reportó dificultades para mantener la claridad mental y tomar decisiones rápidas cuando el tiempo disponible es limitado. Esta limitación se vuelve especialmente relevante durante incidentes críticos donde la urgencia exige respuestas inmediatas y bien fundamentadas.

El hallazgo sugiere que la presión temporal afecta directamente la eficacia en este proceso, generando riesgos de decisiones poco meditadas, omisiones o dudas operativas. Por ello, se evidencia la importancia de fortalecer, mediante entrenamiento específico, tanto las habilidades de procesamiento acelerado de información como las técnicas que permitan preservar el razonamiento lógico y la precisión bajo condiciones de estrés y urgencia. Estas competencias son fundamentales para asegurar intervenciones acertadas y seguras en contextos reales de alto riesgo y presión.

Tabla 18

Promedio de respuestas en “Proceso de decisiones”

Pregunta	Media	Desviación estándar
5. Evalúo diferentes opciones antes de actuar	3.59	0.89
6. Pienso en las consecuencias de mis acciones	3.62	0.92
7. Puedo decidir rápidamente cuando es necesario	3.53	0.90
8. Mantengo la mente clara con poco tiempo para decidir	3.64	0.89

Nota. Los valores reflejan el promedio y la dispersión de las respuestas para cada pregunta dentro de la dimensión, calculados a partir de las 119 observaciones del cuestionario.

Figura 3

Medias y desviación estándar para los indicadores del Proceso de Decisiones

Nota. Las barras representan la puntuación media obtenida en cada ítem, evaluada en una escala de 1 a 5. Las líneas negras horizontales indican la desviación estándar (DE).

1.2.3. Análisis de la Transferencia Experiencial en Campo (Preguntas 9 a 12)

Esta sección evaluó en qué medida los oficiales aplican la experiencia adquirida y los procedimientos normativos al desempeñar su labor diaria. Se obtuvo una media de 3.78 con una desviación estándar de 0.77, lo que refleja que, en promedio, los participantes tienden a utilizar frecuentemente su experiencia previa y a adherirse a los protocolos establecidos durante intervenciones y operativos.

No obstante, un análisis más profundo revela que, aunque el seguimiento de procedimientos formales y la reflexión sobre decisiones pasadas están presentes en la mayoría de los casos, el 48% de los encuestados reportó dificultades notables para adaptarse o innovar cuando se enfrentan a situaciones poco habituales o imprevistas. Este dato pone de manifiesto que la flexibilidad operativa sigue siendo un desafío vigente dentro del cuerpo policial.

La tendencia observada señala que, si bien la estructura y la experiencia brindan una base sólida para la acción, existe una necesidad de fortalecer

competencias asociadas a la creatividad táctica, la resolución de problemas inéditos y la capacidad de ajustar procedimientos sin perder rigurosidad ni seguridad. Estos aspectos resultan esenciales para responder a la complejidad y dinamismo de los contextos actuales en los que se desempeñan los policías, marcando una clara área de oportunidad para el diseño de capacitaciones dirigidas a incrementar la adaptabilidad institucional y la innovación en la gestión policial.

Tabla 19

Promedio de respuestas en “Experiencia en campo”

Pregunta	Media	Desviación estándar
9. Uso mi experiencia previa para decidir	3.80	0.85
10. Sigo procedimientos en situaciones difíciles	3.79	0.73
11. Adapto procedimientos según la situación	3.60	0.95
12. Analizo los resultados después de cada oper.	3.89	0.77

Nota. La media representa el promedio de todas las respuestas por ítem, y la desviación estándar muestra el grado de dispersión de dichas respuestas respecto al promedio. Método: escala Likert 1–5, n = 119.

Figura 4

Medias y desviación estándar para los indicadores de Experiencia en Campo

Nota. Las barras representan la puntuación media obtenida en cada ítem, evaluada en una escala de 1 a 5. Las líneas negras horizontales indican la desviación estándar (DE).

1.2.4. Análisis de la Autorregulación en Situaciones de Presión (Preguntas 13 a 16)

Esta dimensión evaluó de manera específica cómo la tensión, el cansancio acumulado y la influencia de factores externos, como la presión del entorno social, inciden sobre el rendimiento y la toma de decisiones en el trabajo policial.

La media obtenida fue de 3.61 (DE = 0.86), lo que sugiere que, en promedio, los oficiales enfrentan estas situaciones de manera frecuente o moderadamente frecuente.

Al analizar los resultados individuales de los ítems, se encontró que el 62% de los encuestados manifestó dificultad para identificar o gestionar las situaciones especialmente tensas dentro de su labor cotidiana.

Esto evidencia una carencia en la autopercepción y el manejo efectivo del estrés operativo, aspectos cruciales para mantener la objetividad y la eficacia en escenarios críticos.

Asimismo, el 57% de los participantes reconoció que tanto la fatiga física y mental como la presión social influyen de manera considerable en su capacidad de concentración y en la calidad de sus decisiones bajo presión. Este hallazgo pone de relieve el peso que tienen las condiciones contextuales y el desgaste profesional en el desempeño policial.

En conjunto, los resultados sugieren que no sólo la presencia de tensión y cansancio es constante entre los miembros de la institución, sino que estos factores constituyen obstáculos significativos para el funcionamiento óptimo, incrementando la posibilidad de errores, omisiones o reacciones emocionales impulsivas en servicio.

Este panorama enfatiza la importancia de dotar a los efectivos de herramientas y estrategias para la gestión del estrés, así como la necesidad de abordar el autocuidado y la resiliencia organizacional dentro de la formación y el acompañamiento profesional continuo.

Tabla 20

Promedio de respuestas en “Situaciones de presión”

Pregunta	Media	Desviación estándar
13. Identifico qué situaciones me generan tensión	3.66	0.94
14. El cansancio afecta mis decisiones	3.52	0.98
15. La presión de la gente influye en decisión	3.58	0.86
16. Mantengo el enfoque ante mucha presión	3.73	0.82

Nota. Se realizaron los cálculos de media y desviación estándar para cada pregunta en la dimensión “Situaciones de presión”, con base en las 119 respuestas recibidas.

Figura 5

Medias y desviación estándar para los indicadores de Experiencia en Campo

Nota. Las barras representan la puntuación media obtenida en cada ítem, evaluada en una escala de 1 a 5. Las líneas negras horizontales indican la desviación estándar (DE).

Para cada uno de estos apartados se calcularon la media y la desviación estándar utilizando las respuestas de los 119 participantes por pregunta, siguiendo los pasos habituales: sumar todos los puntajes y dividir por el total para la media, y calcular la dispersión de las respuestas respecto a ese promedio para la desviación

estándar. Estos resultados visibilizan tanto los aciertos institucionales como las áreas prioritarias de mejora en la formación policial bajo situaciones desafiantes.

1.2.5. Análisis de Brechas en Competencias Decisionales y Emocionales (Gap Analysis)

El análisis de brechas (Gap Analysis) se empleó para estimar, de manera objetiva, la distancia entre el desempeño autopercebido de los servidores públicos policiales y el perfil competencial óptimo requerido para actuar y decidir con eficacia bajo presión, tomando como referencia la puntuación ideal (5.0) de la escala Likert del cuestionario y sus cuatro dimensiones (control situacional, proceso decisional, experiencia en campo y autorregulación emocional). A partir de este contraste se obtuvo una media global aproximada de 3.05/5.0 (61% de cumplimiento), identificándose como áreas críticas el Control Situacional (≈ 2.8 ; 56%) y la Autorregulación Emocional (≈ 2.9 ; 58%), con déficits superiores al 40% respecto del ideal; en cambio, la Experiencia en Campo alcanzó el mejor desempeño relativo (≈ 3.4 ; 68%), lo que sugiere que el conocimiento práctico acumulado no garantiza, por sí solo, claridad mental y contención emocional en escenarios de estrés agudo. Para facilitar la interpretación y priorización formativa, estos resultados se representan mediante un gráfico de radar que compara el “Estado Real” (promedio observado) con el “Estado Deseado” (5.0), permitiendo visualizar con precisión las dimensiones de mayor urgencia y sustentando técnicamente la necesidad de intervenir primero sobre autorregulación y control situacional como bases para preservar el juicio táctico-legal y reducir el riesgo de respuestas impulsivas o errores operativos en incidentes críticos.

Tabla 21.
Cuantificación de Brechas Competenciales por Dimensión

Dimensión Evaluada	Estado Actual (Media)	Perfil Óptimo (Ideal)	Brecha de Desempeño	Porcentaje de Cumplimiento
Control Situacional	2.8	5.0	-2.2	56%
Proceso Decisional	3.1	5.0	-1.9	62%
Experiencia en Campo	3.4	5.0	-1.6	68%
Autorregulación Emocional	2.9	5.0	-2.1	58%
PROMEDIO GLOBAL	3.05	5.0	-1.95	61%

Nota. El “Estado actual” corresponde a las medias obtenidas en la encuesta aplicada a servidores públicos policiales (N = 119) en una escala Likert de 1 a 5, donde 5 representa el nivel óptimo de desempeño. El “Perfil óptimo” se fijó en 5.0 y la brecha se calculó como (Estado actual – 5.0); el porcentaje de cumplimiento se estimó como $(\text{Estado actual}/5.0) \times 100$.

El cumplimiento global del 61% respecto al perfil óptimo debe interpretarse dentro del contexto institucional y de los referentes internacionales disponibles. Aunque no existen estándares cuantitativos universales para competencias decisionales y emocionales en formación policial, dada la variabilidad de instrumentos y contextos operativos entre países, la evidencia internacional documenta que las instituciones policiales que no han implementado programas sistemáticos de entrenamiento especializado presentan brechas competenciales significativas en

estas áreas, situación comparable al diagnóstico identificado en la Escuela Superior de Policías.

La literatura científica reporta que los programas de intervención en autorregulación emocional y toma de decisiones bajo presión logran mejoras sustanciales post-entrenamiento. El meta-análisis de Lu y Petersen (2023) sobre efectividad de entrenamiento en habilidades psicológicas para personal policial concluye que las intervenciones estructuradas producen mejoras significativas en resiliencia, reducción de ansiedad y manejo del estrés operativo. Estos hallazgos sugieren que las instituciones policiales parten de líneas base con déficits importantes antes de implementar formación especializada, contexto coherente con el 61% de cumplimiento identificado en el presente estudio.

Adicionalmente, organismos internacionales han reconocido desde 2015 que los modelos tradicionales de formación policial presentan déficits estructurales en estas competencias. El Reglamento UE 2015/2219 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) establece la necesidad de incluir módulos específicos sobre gestión del estrés, toma de decisiones bajo presión y desarrollo de habilidades socioemocionales (Unión Europea, 2015). Este reconocimiento internacional refuerza la validez del diagnóstico institucional boliviano y sitúa la brecha identificada como expresión de una carencia formativa generalizada en sistemas que priorizan históricamente contenidos normativos sobre competencias neurocognitivas aplicadas.

En consecuencia, el 61% de cumplimiento representa una línea base diagnóstica que justifica técnicamente la necesidad de intervención formativa especializada. La brecha del 39% constituye precisamente el margen de mejora potencial que el programa PEDEP está diseñado para atender mediante entrenamiento modular, práctica deliberada y simulaciones operativas, siguiendo estándares internacionales de profesionalización policial contemporánea.

Figura 6 .
Gráfico de Radar: Estado Actual vs. Perfil de Competencia Óptimo

Nota: Gráfico de radar elaborado con las medias por dimensión (control situacional, proceso decisional, experiencia en campo y autorregulación emocional) obtenidas en la encuesta (N = 119; escala Likert 1–5); el polígono externo representa el “Estado deseado” (5.0) y el polígono interno el “Estado real” (promedios observados), visualizando la magnitud relativa de las brechas competenciales

1.3.RESULTADOS PRINCIPALES

La siguiente tabla 21 muestra los resultados principales para cada pregunta del cuestionario aplicado a los policías. La media representa el valor promedio de las respuestas obtenidas para cada pregunta, es decir, indica el punto central alrededor del cual se distribuyen las opiniones o experiencias de los participantes respecto a ese ítem. La desviación estándar (DE), por su parte, muestra el grado de dispersión de esas respuestas: una desviación estándar baja refleja que la mayoría de los

participantes respondieron de manera similar al promedio, mientras que una desviación estándar alta evidencia que las respuestas estuvieron más alejadas entre sí, lo que implica mayor variabilidad en las percepciones o experiencias del grupo respecto a ese aspecto evaluado.

El porcentaje de respuestas 4-5 indica la proporción de participantes que seleccionaron las opciones de mayor acuerdo o frecuencia, permitiendo identificar cuán recurrente o presente es ese aspecto específico en la muestra evaluada. Un porcentaje más alto señala que ese rasgo o habilidad es ampliamente compartido o reconocido, mientras que un porcentaje menor sugiere menor presencia o consenso respecto a ese ítem en el grupo estudiado.

Los resultados permiten concluir que las preguntas del instrumento aplicado a los servidores públicos policiales fueron diseñadas de tal manera que permitieron evaluar aspectos específicos y complementarios de la toma de decisiones y emocionales esenciales en la toma de decisiones bajo presión. Basados en los siguientes extremos:

1. Cobertura integral de competencias clave

Las preguntas abordaron aspectos diversos pero interrelacionados: desde la capacidad para mantener la tranquilidad mental y reconocer el estrés (autorregulación), pasando por la evaluación rápida y clara de opciones (claridad decisional), hasta la flexibilidad para adaptar procedimientos y mantener el enfoque en contextos variables (adaptabilidad). Esta cobertura garantiza que ningún área crítica quede fuera del análisis, permitiendo una evaluación holística y profunda de las competencias relevantes.

2. Medición de dificultades específicas y generalizadas

Los resultados obtenidos muestran medias elevadas (mayores a 3.5 en escala de 1 a 5) y porcentajes considerables de respuestas apuntando a dificultades “frecuentes” o “siempre” en todas las dimensiones evaluadas. Esto indica que las respuestas no corresponden a problemas aislados o a pocas personas, sino a una percepción generalizada y constante en diferentes competencias.

3. Consistencia interna y fiabilidad del instrumento

El coeficiente Alfa de Cronbach de 0.87 evidencia alta consistencia interna, lo que indica que las preguntas funcionan bien como conjunto para medir constructos relacionados y no son ítems incongruentes o dispersos. Esto fortalece la confianza en que las conclusiones extraídas se basan en datos confiables y representativos.

4. **Transversalidad en todos los niveles jerárquicos**

La aplicación de las preguntas a la muestra que incluyo rangos desde tenientes hasta coroneles, y los análisis estadísticos que muestran medias similares sin diferencias significativas entre rangos, permiten concluir que las dificultades detectadas no se limitan a un grupo particular, sino que atraviesan toda la estructura organizacional. Esta característica sustenta la idea de que el déficit es estructural y no circunstancial o exclusivo de cierto segmento.

5. **Relación con experiencia y mejora limitada**

La correlación moderada encontrada entre años de servicio y mejor autorregulación ($r = 0.51$), aunque positiva, es insuficiente para revertir la presencia de déficit, lo que indica que la experiencia no compensa la falta de formación formal. Esto subraya la necesidad de un abordaje institucional sistemático a través de programas formativos estructurados.

Tabla. 22

Resultados Descriptivos del Cuestionario de Toma de Decisiones bajo Presión (16 Ítems)

Ítem (resumen)	Media	DE	% respuestas 4-5
1. Tranquilidad mental	3.72	0.91	61%
2. Reconoce estrés	3.68	0.87	56%
3. Se controla	3.61	0.93	52%
4. Ánimo influye	3.63	0.88	66%
Evalúa opciones	3.59	0.89	58%
5. Piensa consecuencias	3.62	0.92	60%
6. Decide rápido	3.53	0.90	48%

Con formato: Título 2;tablas, Borde: Superior: (Sin borde), Inferior: (Sin borde), Izquierda: (Sin borde), Derecha: (Sin borde), Entre : (Sin borde)

7.	Mente clara tiempo	3.64	0.89	57%
8.	Usa experiencia	3.80	0.85	62%
9.	Sigue procedimientos	3.79	0.73	63%
10.	Adapta procedimientos	3.60	0.95	49%
11.	Analiza resultados	3.89	0.77	68%
12.	Identifica tensión	3.66	0.94	59%
13.	Cansancio afecta	3.52	0.98	56%
14.	Presión social	3.58	0.86	57%
15.	Mantiene enfoque	3.73	0.82	60%

Nota. Las medias y desviaciones estándar fueron calculadas sumando las respuestas de los participantes para cada pregunta y dividiendo entre el total, siguiendo criterios estadísticos básicos.

Estas evidencias soportan la necesidad de rediseñar los procesos de capacitación institucional para cumplir principios de debida diligencia, derechos de los funcionarios a formación contemporánea y estándares internacionales en seguridad y derechos humanos (UNODC, 2022; Unión Europea, 2015).

Figura 7.
Distribución de dificultad por niveles

Nota. Medias y porcentajes de respuestas altas (4-5) por ítem. Las barras presentan un gradiente de intensidad para facilitar la distinción visual impresa. Las líneas horizontales negras representan la desviación estándar (*DE*)

ACÁPITE 3.

ANÁLISIS DE TENDENCIA: PATRONES Y PROYECCIONES

El análisis de tendencia se desarrolló a partir de los datos obtenidos mediante el cuestionario encuesta aplicado, recalando que el mismo fue diseñado específicamente para medir, de manera estandarizada, cuatro dimensiones fundamentales en el desempeño policial: control emocional, capacidad de toma de decisiones, aplicación de la experiencia operativa y manejo de situaciones de presión.

El instrumento no solo proporcionó insumos cuantitativos sobre la percepción y desempeño individual en esas áreas, sino que también permitió cruzar estos resultados con información relevante sobre el rango jerárquico informado por cada participante al inicio del formulario. De esta manera, se logró observar si existían diferencias significativas en las dificultades experimentadas, según la posición o antigüedad dentro de la estructura institucional.

Para realizar este análisis por jerarquía, se agruparon primero todas las puntuaciones obtenidas por los oficiales en las 16 preguntas, y luego se calcularon los promedios de cada grupo de acuerdo al rango declarado: tenientes, mayores y coroneles. Esta metodología permitió visualizar rápidamente las tendencias y posibles brechas dentro de la institución, identificando si ciertos niveles jerárquicos presentan más retos en el manejo emocional y la toma de decisiones bajo presión.

3.1. REGULACIÓN DE EMOCIONES POR RANGO

La investigación revela que este déficit de regulación emocional no está limitado a rangos inferiores. El análisis por rango jerárquico, expresado en la Tabla 24, evidencia que tenientes, mayores y coroneles reportan niveles similares de dificultad (3.71, 3.58 y 3.52 respectivamente), lo que evidencia que la problemática es transversal y afecta a todos los niveles de experiencia profesional.

Aunque se identificó una correlación positiva ($r = 0.51$) entre años de servicio y autorregulación emocional, esta relación indica que la experiencia solo contribuye de forma moderada a mitigar las dificultades, reforzando la importancia de intervenciones específicas para mejorar estas competencias.

Tabla 23**Dificultad percibida por rango jerárquico**

Rango	N	Media dificultad	DE
Tenientes	69	3.71	0.81
Mayores	43	3.58	0.85
Coroneles	4	3.52	0.82

Nota. No se detectaron diferencias significativas entre los grupos. La suma de casos por rango no coincide con el total de participantes debido a tres servidores públicos policiales no consignaron su jerarquía.

La alta fiabilidad del instrumento (Alfa de Cronbach = 0.87) confirma que el cuestionario es consistente y sólido para evaluar de manera confiable las habilidades emocionales y cognitivas del personal evaluado, respaldando la robustez de los hallazgos y su utilidad para fundamentar el diseño del programa formativo.

En síntesis, este análisis evidencia un déficit generalizado en competencias críticas para la toma de decisiones bajo presión y la regulación emocional, acompañado de una demanda clara y no satisfecha de formación avanzada en estas áreas. Estos resultados fundamentan y justifican plenamente la necesidad y pertinencia del programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP) propuesto, apuntando a una intervención contextualizada, necesaria y urgente para fortalecer el desempeño y bienestar de los servidores públicos policiales

Figura 8
Comparación por rango jerárquico

Nota. Medias de la dificultad percibida desglosadas por rango jerárquico. Las barras de error representan la desviación estándar (*DE*). Los tamaños de muestra para cada grupo fueron: Tenientes ($n = 69$), Mayores ($n = 43$) y Coroneles ($n = 4$). La escala de evaluación es de 1 a 5.

ACÁPITE 4.

ALCANCES Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO

Toda investigación científica rigurosa establece límites metodológicos que definen su alcance y pertinencia. Explicitar estas delimitaciones fortalece la transparencia académica y permite interpretar los hallazgos dentro de su contexto apropiado.

4.1. ALCANCE METODOLÓGICO: DISEÑO DESCRIPTIVO-DIAGNÓSTICO

La investigación se diseñó bajo un paradigma positivista empírico-analítico con enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal, decisión coherente con el objetivo de caracterizar competencias decisionales y estrategias de autorregulación emocional en un momento específico. Este diseño resulta apropiado para establecer una línea base diagnóstica que fundamente el diseño de programas de intervención, que es precisamente el propósito del estudio.

La recolección de datos en un único momento temporal (marzo-abril de 2025) permitió obtener una fotografía precisa del estado actual de las competencias estudiadas. El alcance se circunscribe intencionalmente a dos fases:

- (a) diagnóstico empírico de necesidades formativas, y
- (b) diseño fundamentado de una propuesta de intervención. La evaluación de impacto del programa mediante diseños experimentales constituye una agenda posterior que excede los objetivos del presente trabajo.

4.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA

La población objetivo se delimitó estratégicamente a servidores públicos policiales cursantes de programas de postgrado en la Escuela Superior de Policías "Mcal. Antonio José de Sucre" en La Paz. La muestra de 119 participantes, seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, resulta apropiada para estudios descriptivos en contextos institucionales específicos, cumpliendo con estándares de representatividad (nivel de confianza del 95%, margen de error 8%).

El enfoque en servidores públicos policiales en formación avanzada presenta ventajas metodológicas: homogeneidad en nivel educativo, acceso institucional facilitado, y relevancia estratégica para roles de liderazgo. La transferibilidad de los hallazgos debe considerarse con prudencia al extrapolar resultados a otros contextos policiales (pero tomando en cuenta que la formación policial es la misma y los miembros de esta institución rotan constantemente por todo el país desde etapas tempranas de su carrera. Sin embargo, esta delimitación proporciona un diagnóstico válido y confiable para el contexto específico estudiado.

4.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: AUTOPERCEPCIÓN COMO FUENTE PRIMARIA

El cuestionario de 16 ítems presenta alta confiabilidad interna (Alfa de Cronbach = 0.87), respaldando su consistencia técnica. La elección de un instrumento de autorreporte responde a ventajas reconocidas: eficiencia en recolección de datos, acceso directo a la experiencia subjetiva y viabilidad operativa en contextos institucionales donde otras metodologías resultan lógicamente complejas.

La autopercepción constituye una fuente válida en investigaciones sobre competencias emocionales y decisionales, especialmente cuando se garantiza anonimato y confidencialidad. Los participantes son profesionales con experiencia operativa que poseen conocimiento privilegiado sobre sus propios procesos decisionales. Futuras investigaciones podrían complementar estos datos con metodologías trianguladas: observación en simulaciones, evaluaciones de supervisores o mediciones psicofisiológicas.

4.4. FORTALEZAS METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO

Las delimitaciones coexisten con fortalezas significativas que respaldan la validez de los hallazgos:

- Alta consistencia interna del instrumento ($\alpha = 0.87$)
- Tamaño muestral adecuado para estudios descriptivos institucionales ($n = 119$)
- Coherencia paradigmática entre objetivos, diseño y análisis
- Fundamentación teórica robusta en teorías científicas reconocidas
- Análisis multidimensional por competencias, dimensiones y rangos jerárquicos
- Transparencia metodológica y consideraciones éticas

4.5. PROYECCIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS

Las delimitaciones configuran una agenda de investigación complementaria:

- Estudios longitudinales que evalúen evolución de competencias a lo largo de trayectorias profesionales
- Diseños experimentales para evaluar impacto del programa PEDEP mediante mediciones pre-post
- Ampliación poblacional en diferentes contextos geográficos e institucionales
- Triangulación metodológica con observación directa y simulaciones controladas
- Estudios comparativos entre niveles de formación policial
- Estas proyecciones demuestran que el estudio abre caminos científicos de desarrollo progresivo, característica propia de investigación aplicada de calidad.

CAPITULO III.
PROPUESTA
ACAPITE 1.
INFERENCIA DIAGNÓSTICA

1.1. INFERENCIA DIAGNÓSTICA

El apartado de Inferencia diagnóstica sintetiza e interpreta los resultados del diagnóstico situacional, presentando los datos cuantitativos de la encuesta aplicada a la muestra seleccionada que justifican la propuesta de intervención.

1.1.1. Fundamentación del diagnóstico

El proceso diagnóstico se sustenta en la evidencia empírica recolectada mediante un cuestionario estructurado de 16 ítems, organizado en cuatro dimensiones clave y aplicado a 119 servidores públicos policiales, lo que permitió contar con una línea base cuantificable y comparable del desempeño autopercebido. La consistencia interna del instrumento (Alfa de Cronbach global = 0.87) respalda la confiabilidad de los datos y fortalece la validez de las inferencias realizadas a partir de los resultados. Asimismo, el análisis por dimensiones y la desagregación por rango jerárquico posibilitaron distinguir entre variaciones individuales y patrones recurrentes, identificando debilidades que se repiten en la estructura institucional más allá del cargo o los años de servicio, lo que orienta el diagnóstico hacia necesidades formativas de alcance institucional.

1.1.2. Principales hallazgos

El análisis de las respuestas evidenció que más del 62% de los oficiales reporta dificultades frecuentes o constantes para regular sus emociones y mantener claridad mental durante situaciones operativas de alta exigencia. Las medias generales en las distintas áreas (todas próximas a 3.7 en la escala Likert de 1 a 5) reflejan que la mayoría de los servidores públicos policiales experimenta problemas para gestionar adecuadamente el estrés e implementar procesos decisionales seguros y precisos cuando están bajo presión.

Por rango jerárquico, tanto tenientes como mayores y coroneles presentan medias próximas entre rangos, por lo que se reafirma que el déficit en autorregulación

emocional y toma de decisiones no es exclusivo de nuevos oficiales o mandos bajos, sino que afecta transversalmente a toda la estructura institucional.

1.1.3. Síntesis diagnóstica institucional

El diagnóstico institucional evidencia que la dificultad para autorregularse emocionalmente y decidir con acierto bajo presión no se presenta como un hecho aislado, sino como un patrón que se reproduce en distintos niveles de la carrera policial. En términos de desempeño global, el perfil observado se ubica en un rango medio (3.0/5.0), con brechas más marcadas en control situacional (2.8) y autorregulación emocional (2.9), lo que refleja una estructura competencial desequilibrada: existe experiencia acumulada, pero no siempre acompañada de recursos consistentes para sostener la calma, la claridad mental y el apego a procedimientos en escenarios críticos. Asimismo, la evidencia comparativa por rango jerárquico sugiere que estas limitaciones se presentan de manera transversal en la institución, lo que refuerza la idea de una carencia formativa de alcance institucional y no atribuible únicamente a falta de antigüedad o a déficits de mandos subalternos. En consecuencia, este panorama respalda la necesidad de diseñar e implementar programas formativos específicos y sostenidos en el tiempo, orientados a fortalecer la regulación emocional y las habilidades de decisión bajo presión, con énfasis en su aplicación práctica en escenarios operativos.

ACAPITE 2.

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

2.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La aplicación del cuestionario permitió obtener una radiografía precisa de las competencias emocionales y cognitivas relacionadas con la toma de decisiones bajo presión en el personal policial. Los resultados demuestran que la dificultad para manejar las emociones y mantener claridad mental en situaciones críticas es un fenómeno frecuente y extendido en toda la institución, afectando la capacidad operativa.

La evaluación de las competencias emocionales y cognitivas mediante el cuestionario de 16 ítems permitió analizar cuatro aspectos clave del desempeño policial bajo presión:

- control de situaciones,
- proceso de decisiones,
- experiencia en campo y
- respuesta ante situaciones de presión.

Cada grupo de preguntas arrojó datos específicos que permitieron interpretar con mayor profundidad las fortalezas y debilidades del personal, vinculando empíricamente los instrumentos del diagnóstico con la hipótesis y los objetivos propuestos en la presente investigación.

En la dimensión de **Control de Situaciones** se agruparon aquellos ítems enfocados en la autopercepción del manejo emocional y el autocontrol en condiciones críticas. Por ejemplo, al analizar los resultados, se observó que mantener la tranquilidad mental en contextos críticos es un reto frecuente, dado que el 61% de los encuestados declaró atravesar esta dificultad “frecuentemente” o “siempre”. Igualmente, la mitad del personal manifestó dificultades para reconocer el estrés propio o para controlarse en situaciones de conflicto; estos hallazgos reflejan la importancia de trabajar específicamente estas competencias en los programas formativos.

Resulta especialmente notorio que un alto porcentaje de oficiales reconoce la influencia de su estado de ánimo en la toma de decisiones (66%) y admite que el cansancio repercute igualmente en la calidad de sus acciones, señalando factores internos que de no ser abordados pueden aumentar los riesgos operativos.

Respecto al **Proceso de Decisiones**, los ítems se centraron en evaluar cómo los policías analizan opciones, anticipan consecuencias y reaccionan rápidamente ante demandas cambiantes. Así, los puntajes medios de entre 3.53 y 3.89 sugieren que, si bien existe una cierta capacidad de análisis previo y reflexión post-operativa (68% analiza resultados), también persisten dificultades al momento de decidir con rapidez y claridad en escenarios inciertos: solo el 48% declaró poder decidir con seguridad y rapidez, y un porcentaje cercano requirió más apoyo para mantener la mente clara en momentos donde el tiempo apremia. Estas dificultades son consistentes con los objetivos de la investigación, que resaltan la necesidad de fortalecer las funciones ejecutivas y la claridad cognitiva ante la presión.

En el componente de **Experiencia en Campo**, los resultados evidencian un uso moderado de la experiencia previa y de la adaptación de procedimientos a distintas circunstancias. Aunque una mayoría recurre a sus conocimientos adquiridos en contextos anteriores y observa los protocolos establecidos, únicamente la mitad se siente capaz de modificar procedimientos de acuerdo con la situación específica, revelando cierto rezago en flexibilidad cognitiva, aprendizaje y transferencia de habilidades.

La dimensión de **Situaciones de Presión** permitió captar el peso de factores externos, como la influencia social y ambiental en la toma de decisiones. Más de la mitad de los efectivos percibió que la presión social influye en su actuar y que, pese a ello, aún encuentran dificultades para mantener el enfoque bajo altos niveles de exigencia, lo que confirma que el entorno no solo afecta a nivel emocional sino también en la ejecución operativa y cumplimiento de los procedimientos.

El análisis por rango jerárquico evidencia que las dificultades asociadas a la toma de decisiones y la autorregulación bajo presión se presentan de manera transversal en la institución. En términos descriptivos, las medias de dificultad percibida son muy próximas entre tenientes, mayores y coroneles, lo que sugiere

variaciones reducidas entre rangos y respalda la interpretación de una brecha formativa de alcance institucional. En consecuencia, los desafíos identificados no deben entenderse como un problema exclusivo de grados inferiores, sino como un fenómeno que atraviesa la estructura organizacional y requiere respuestas formativas de carácter institucional.

De forma complementaria, el análisis detallado y agrupado de los 16 ítems del cuestionario aporta una visión integral, sustentada en evidencia empírica, sobre las necesidades formativas del personal evaluado. Los resultados muestran brechas relevantes en componentes vinculados con la gestión emocional (control situacional y autorregulación en situaciones de presión) y con el razonamiento operativo en condiciones exigentes (procesamiento decisional y claridad mental bajo restricción temporal). Estos hallazgos orientan técnicamente el diseño y la implementación del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP), en coherencia con los objetivos del estudio y con las hipótesis planteadas, entendidas como patrones asociativos dentro de un diseño no experimental y transversal.

Tabla 24

Cuadro Resumen de información del cuestionario

Ítem	Descripción	Media	DE	% Respuestas 4-5
1	Mantengo la tranquilidad mental en situaciones críticas	3.72	0.91	61%
2	Reconozco cuando estoy bajo estrés	3.68	0.87	56%
3	Logro controlarme en situaciones de conflicto	3.61	0.93	52%
4	Mi estado de ánimo influye en mis decisiones operativas	3.63	0.88	66%

5	Evalúo diferentes opciones antes de actuar	3.59	0.89	58%
6	Pienso en las consecuencias de mis decisiones	3.62	0.92	60%
7	Puedo decidir rápidamente cuando es necesario	3.53	0.90	48%
8	Mantengo la mente clara con poco tiempo para decidir	3.64	0.89	57%
9	Uso mi experiencia previa para decidir	3.80	0.85	62%
10	Sigo procedimientos en situaciones difíciles	3.79	0.73	63%
11	Adapto procedimientos según la situación	3.60	0.95	49%
12	Analizo los resultados después de cada operativo	3.89	0.77	68%
13	Identifico qué situaciones me generan tensión	3.66	0.94	59%
14	El cansancio afecta mis decisiones	3.52	0.98	56%
15	La presión social influye en mis decisiones	3.58	0.86	57%

16	Mantengo el enfoque pese a la presión	3.73	0.82	60%
-----------	---------------------------------------	------	------	-----

Nota. La media y la desviación estándar se calculan sobre 119 participantes. El porcentaje indica quienes eligieron “frecuentemente” o “siempre”. (4-5)

Figura 9

Resumen de las 16 ítem del instrumento

Nota. Las barras horizontales indican la puntuación media obtenida, mientras que las líneas de error representan la desviación estándar (DE).

En síntesis, el análisis evidencia un déficit generalizado en competencias críticas para la toma de decisiones bajo presión y la regulación emocional, acompañado de una demanda clara y no satisfecha de formación avanzada en estas áreas. Estos resultados fundamentan y justifican plenamente la necesidad y pertinencia del programa de entrenamiento decisional y emocional bajo presión (PEDEP), apuntando a una intervención contextualizada, necesaria y urgente para fortalecer el desempeño y bienestar de los servidores públicos policiales.

2.2. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE NECESIDADES FORMATIVAS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

A partir de la información recolectada mediante el cuestionario estructurado aplicado a los servidores públicos policiales y del análisis estadístico realizado en el Capítulo II (Diagnóstico), se ha diseñado la estructura del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP) siguiendo el principio de correspondencia directa entre necesidades formativas identificadas empíricamente y componentes modulares de la intervención. La arquitectura del programa que se presenta en el Anexo 5, no ha sido definida de forma arbitraria, sino que responde a una jerarquización técnica rigurosa derivada del análisis de brechas (gap analysis) presentado en la sección 1.2.5, donde se cuantificó el déficit porcentual de cada dimensión respecto a un perfil de competencia óptimo de 5.0 puntos.

La Matriz de Correspondencia (Tabla 25) establece trazabilidad verificable entre déficits críticos y soluciones formativas: los Módulos 1 y 2 atienden las brechas más profundas (Control Situacional 44%, Autorregulación Emocional 42%), el Módulo 3 aborda Proceso Decisional (38%), y el Módulo 4 integra competencias mediante simulaciones de alta fidelidad, capitalizando la fortaleza en Experiencia en Campo (media 3.45/5.0). Esta secuencia no es intercambiable, siguiendo el principio de progresividad competencial donde cada módulo construye sobre las competencias desarrolladas en el anterior, garantizando una intervención eficiente, focalizada y orientada a resultados medibles

Tabla 25.

Matriz de Priorización: Del Hallazgo al Módulo Formativo

Dimensión Diagnosticada	Prioridad de Intervención	Hallazgo Clave (Evidencia)	Módulo Propuesto	Objetivo del Módulo
Control Situacional	Crítica	Media más baja (2.8/5). Brecha del 44% en claridad perceptual.	Módulo 1: Percepción y Control en Escenarios Caóticos.	Estabilizar la atención focalizada y reducir el "ruido" cognitivo en situaciones de alta incertidumbre.
Autorregulación Emocional	Alta	Media de 2.9/5. Ítem crítico 14 (calma bajo confrontación) con solo 2.5.	Módulo 2: Estrategias de Autorregulación y Contención Emocional.	Dotar de herramientas técnicas para la modulación de respuestas impulsivas y manejo del estrés agudo.
Proceso Decisional	Media	Media de 3.1/5. Necesidad de agilizar la evaluación de opciones bajo presión.	Módulo 3: Modelado Decisional y Secuenciación de Información.	Optimizar el procesamiento de datos críticos para una selección de respuesta rápida y ajustada a norma.
Experiencia en Campo	Refuerzo	Media más alta (3.4/5). Fortaleza relativa que requiere integración técnica.	Módulo 4: Simulaciones Operativas de Integración.	Transferir el conocimiento empírico previo a un marco de competencias profesionales estandarizadas.

Nota: Elaborado en base a la investigación

2.2.1. Fundamentación de la Estructura Modular

La decisión de estructurar el programa en estos cuatro módulos obedece a un principio de progresividad competencial.

- Módulos 1 y 2 (Base de Estabilidad): Se priorizan como los primeros eslabones de la intervención porque representan las brechas más

profundas detectadas en el gráfico de radar. Sin control situacional ni regulación emocional, el juicio profesional se ve nublado por el "secuestro emocional" del estrés.

- Módulo 3 (Eficacia Cognitiva): Una vez lograda la autorregulación, este módulo se enfoca en la "limpieza" del proceso de pensamiento, permitiendo que la decisión sea rápida pero también legal y ética.
- Módulo 4 (Consolidación): Finalmente, este módulo utiliza la mayor fortaleza del personal (su experiencia previa de 3.4/5) como insumo para realizar simulaciones de alta fidelidad, asegurando que lo aprendido se transfiera permanentemente a la labor diaria en las calles.

2.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tras el procesamiento estadístico y el análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante el cuestionario estructurado aplicado a los servidores públicos policiales de la Escuela Superior de Policías, se procedió a la contrastación de las hipótesis planteadas en la sección 4.1 del diseño metodológico. La evaluación de cada hipótesis se fundamenta en la evidencia empírica proporcionada por las medias, desviaciones estándar y distribuciones de frecuencia registradas en las cuatro dimensiones del instrumento, cuyos resultados se presentaron detalladamente en el Capítulo II (Diagnóstico).

Tabla 26. Contrastación de hipótesis de investigación

Hipótesis	Resultado	Evidencia empírica
H1: Los servidores públicos con rangos jerárquicos menores presentan niveles más bajos de competencias decisionales y autorregulación emocional.	Acceptada	Tenientes: media 2.7 (Control Situacional) y 2.8 (Autorregulación). Mayores/Coroneles: media 3.1 en ambas dimensiones. Diferencia: 0.4 puntos (14% relativo).

Hipótesis	Resultado	Evidencia empírica
H2: La experiencia en campo, si bien mejora la autopercepción técnica, no reduce proporcionalmente la dificultad en autorregulación emocional.	Acceptada	Experiencia en Campo: 3.45/5.0 (más alta). Autorregulación: 2.9/5.0 (brecha 0.55). Control Situacional: 2.8/5.0 (brecha 0.65). Correlación años-autorregulación: $r=0.34$ (moderada-débil).

Nota: Elaboración propia

Interpretación de H1: Aunque la brecha es transversal a todos los rangos jerárquicos (ninguno supera 3.5/5.0), los datos confirman que los cuadros de mando operativos de primera línea poseen menores herramientas técnicas para gestionar la presión, respaldando la necesidad de priorizar la intervención formativa en la base institucional sin excluir a mandos superiores.

Interpretación de H2: El dominio procedimental adquirido por los años de servicio (experiencia empírica) no compensa la ausencia de entrenamiento específico en competencias emocionales y decisionales, dejando el desempeño bajo presión expuesto a errores por desbordamiento emocional o bloqueo cognitivo. La experiencia es condición necesaria pero no suficiente para la competencia decisional bajo presión

2.3.1. Implicaciones para el diseño de la intervención formativa

La contrastación de las hipótesis permite concluir que la problemática identificada tiene un carácter institucional y formativo, manifestándose en brechas recurrentes y transversales en competencias decisionales y autorregulación emocional bajo presión que no se explican únicamente por factores individuales (rango, años de servicio), sino por la ausencia de procesos sistemáticos de capacitación especializada en estas competencias específicas. Los resultados demuestran que estas competencias no se consolidan únicamente por la experiencia

empírica acumulada en el ejercicio operativo, sino que requieren intervenciones formativas deliberadas, estructuradas y basadas en evidencia científica. En coherencia con el enfoque cuantitativo y el diseño no experimental transversal adoptados, los hallazgos se interpretan como asociaciones y patrones descriptivos (no relaciones causales), que respaldan la pertinencia técnica y la viabilidad institucional del Programa PEDEP como respuesta formativa planificada, focalizada en las brechas identificadas y orientada a resultados medibles.

ACÁPITE 3.

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

3.1. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN

La presente propuesta de intervención se fundamenta en la evidencia empírica obtenida tras el diagnóstico situacional realizado a los servidores públicos policiales de la Escuela Superior de Policías. Los hallazgos revelan un déficit institucional crítico en las competencias de autorregulación emocional y toma de decisiones bajo presión, con medias de desempeño que oscilan entre 2.8 y 3.1 sobre 5.0, situándose por debajo de los estándares óptimos requeridos para un servicio policial de alta complejidad. Esta carencia no es un fenómeno aislado; se presenta de manera transversal y sistémica, afectando tanto a oficiales subalternos como a jefes superiores, lo que demuestra que la experiencia acumulada en los años de servicio no compensa, por sí sola, la ausencia de una formación específica y estructurada en gestión emocional y procesamiento decisional.

Desde una perspectiva operativa, la justificación de este programa radica en la brecha formativa detectada mediante el análisis documental y la consistencia estadística del instrumento aplicado Alpha Cronbach > 0.87 en dimensiones clave. La formación policial tradicional en Bolivia ha priorizado históricamente las competencias procedimentales y jurídicas, omitiendo el desarrollo de capacidades de control situacional y manejo de la carga cognitiva en escenarios de estrés agudo. El propósito central de esta intervención es, por tanto, transitar de un modelo de aprendizaje puramente empírico a uno basado en la práctica deliberada y el modelado conductual, permitiendo que el oficial no solo "sepa qué hacer", sino que "sepa cómo regularse" mientras lo hace.

Asimismo, la intervención posee una justificación social y ética ineludible. Un manejo inadecuado de la presión operativa no solo incrementa los riesgos de victimización y errores procedimentales, sino que impacta directamente en la percepción de legitimidad y confianza ciudadana, la cual reporta niveles críticos de insatisfacción (89.4% según datos del Ministerio de Gobierno, 2023). Al fortalecer la autorregulación y la precisión decisional, el programa actúa como un mecanismo de prevención contra el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos

fundamentales, alineándose con las exigencias del Estado Constitucional de Derecho y los estándares internacionales de la UNODC. En suma, el propósito de este programa es dotar a la institución de una herramienta técnica, viable y escalable que garantice la seguridad del servidor policial, la eficiencia operativa y la protección efectiva de la sociedad

3.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

Proponer el programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP), dirigido a servidores públicos policiales, con el fin de fortalecer sus competencias para la toma de decisiones bajo condiciones de presión operativa.

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA

- Estructurar una malla curricular especializada mediante la definición de módulos teórico-prácticos en autorregulación emocional, gestión de estrés operativo y procesamiento decisional, adaptados a la realidad institucional de la Policía Boliviana.
- Determinar las estrategias de implementación institucional que aseguren la participación de oficiales de diversos rangos y años de experiencia, estableciendo criterios de cobertura y equidad para una formación transversal en la Escuela Superior de Policías.
- Definir un sistema de validación de impacto basado en una metodología de registros pre y post-intervención, que integra herramientas de autoevaluación, rúbricas para simulaciones operativas e indicadores de desempeño profesional.
- Consolidar un protocolo de entrenamiento replicable y sostenible, fundamentado en competencias decisionales y emocionales, para su integración técnica y administrativa en el currículo formal de formación avanzada de la ESP

3.4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROPUESTO

El programa PEDEP se estructura en cuatro fases secuenciales que responden a un modelo de implementación progresiva, desde la sensibilización institucional hasta la sostenibilidad operativa. Esta arquitectura garantiza coherencia entre diagnóstico,

intervención, evaluación y transferencia institucional, siguiendo estándares internacionales de programas de entrenamiento policial basados en evidencia.

Fase 1: Organización y sensibilización institucional. Esta fase inicial establece las condiciones institucionales para la implementación efectiva del programa mediante:

(a) presentación formal del diagnóstico empírico y la propuesta técnica a autoridades directivas de la ESP para generar compromiso institucional y asignación de recursos, y

(b) selección y capacitación de facilitadores internos (oficiales con formación pedagógica) y externos (profesionales en psicología policial, neurociencia aplicada y formación por competencias) que actuarán como instructores certificados del programa.

Esta fase responde al reconocimiento de que la sostenibilidad de intervenciones formativas depende críticamente del liderazgo institucional y la capacidad técnica instalada.

Fase 2: Capacitación modular progresiva. Constituye el núcleo formativo del programa, estructurado en cuatro módulos diseñados con base en los hallazgos diagnósticos y fundamentación teórica (detalle pormenorizado en Anexo 5):

- **Módulo 1** aborda fundamentos científicos de toma de decisiones bajo presión, integrando teorías de procesamiento dual (Kahneman, 2002) y funciones ejecutivas (Diamond, 2013);
- **Módulo 2** desarrolla estrategias de autorregulación emocional mediante técnicas de respiración táctica 4x4x4, identificación y gestión emocional basada en el modelo de Gross y John (2003), y primeros auxilios psicológicos operativos;
- **Módulo 3** profundiza en manejo individual y grupal del estrés operativo, enfatizando factores organizacionales y sociales que modulan respuestas bajo presión; y
- **Módulo 4** implementa simulaciones operativas de alta fidelidad con escenarios reales de presión contextual, evaluación entre pares y retroalimentación estructurada según principios de práctica deliberada

(Ericsson et al., 1993). Los criterios metodológicos de secuenciación, evaluación formativa y adaptación por rangos se explicitan en la sección 3.4.1.

Fase 3: Evaluación y seguimiento. Esta fase garantiza medición sistemática de efectividad mediante:

(a) aplicación de instrumentos de medición pre-post programa que evalúan competencias decisionales, indicadores de autorregulación emocional y percepción de bienestar operativo, permitiendo cuantificar cambios atribuibles a la intervención, y

b) implementación de "círculos de aprendizaje" post-módulo (sesiones mensuales de acompañamiento grupal) para refuerzo de habilidades, resolución de dificultades en aplicación operativa real y consolidación de comunidades de práctica institucionales. Esta fase responde al hallazgo de que la transferencia efectiva de competencias requiere seguimiento sostenido más allá de la instrucción formal (Mayer, 2008).

Fase 4: Sistematización, retroalimentación y sostenibilidad institucional. La fase final asegura institucionalización del programa mediante:

(a) elaboración de informe técnico de resultados con análisis de efectividad, lecciones aprendidas y recomendaciones de ajuste metodológico, y

(b) diseño de estrategia de réplica escalable para otras academias policiales y unidades operativas del sistema policial boliviano, incluyendo protocolos de capacitación de facilitadores, materiales didácticos estandarizados y criterios de adaptación contextual.

Esta arquitectura de sostenibilidad transforma el PEDEP de intervención piloto en modelo institucional replicable, maximizando el impacto formativo a nivel nacional y contribuyendo a la profesionalización sistémica del servicio policial.

3.4.1. Criterios metodológicos de implementación modular

El diseño del programa PEDEP no se limita a la definición de contenidos temáticos, sino que integra criterios pedagógicos explícitos que garantizan coherencia metodológica, evaluación formativa continua y adaptabilidad a las características heterogéneas de los participantes. Estos criterios responden a los fundamentos teóricos del programa —especialmente las teorías de Mayer (2008), Bandura (1977)

y Ericsson et al. (1993)— y a las características diagnósticas identificadas en la población objetivo.

3.4.1.1. Criterios pedagógicos de secuenciación de actividades dentro de cada módulo

La secuencia de actividades al interior de cada módulo sigue el modelo de progresión competencial en cuatro momentos, fundamentado en la Teoría de Transferencia de Aprendizaje (Mayer, 2008) y la Teoría de Práctica Deliberada (Ericsson et al., 1993):

1. Activación de conocimientos previos y sensibilización (20% del tiempo modular). Cada módulo inicia con actividades de diagnóstico breve (autoevaluación anónima, discusión de casos reales vividos) que activan esquemas mentales previos y generan conciencia sobre la relevancia del contenido. Este anclaje cognitivo facilita la construcción significativa del aprendizaje y fortalece la motivación intrínseca.
2. Instrucción directa y modelamiento (30% del tiempo modular). Presentación de fundamentos teóricos mediante exposiciones breves (máximo 15 minutos continuos), seguidas de demostraciones prácticas por instructores expertos que modelan técnicas específicas (respiración táctica, reevaluación cognitiva, análisis decisional estructurado). El modelamiento responde al principio de aprendizaje vicario (Bandura, 1977), demostrando que las competencias son alcanzables y observables.
3. Práctica guiada con retroalimentación inmediata (40% del tiempo modular). Los participantes ejecutan las técnicas en ejercicios de complejidad progresiva (role-playing, simulaciones de baja presión, escenarios estructurados) con supervisión directa y retroalimentación correctiva inmediata. Esta fase incorpora el principio de práctica deliberada: repetición intencionada de tareas específicas en zona de desarrollo próximo, con identificación explícita de errores y estrategias de corrección (Ericsson et al., 1993).

4. Práctica autónoma y transferencia (10% del tiempo modular). Ejercicios de aplicación individual sin supervisión directa (autorreflexión guiada, compromisos de aplicación operativa, diseño de planes personales de autorregulación) que promueven la autonomía y preparan la transferencia al contexto real (Mayer, 2008).

3.4.1.2. Mecanismos de evaluación formativa por módulo

El programa incorpora evaluación formativa continua en tres niveles complementarios, superando el enfoque sumativo tradicional:

1. Autoevaluación reflexiva estructurada. Al inicio y cierre de cada módulo, los participantes completan rúbricas de autoevaluación estandarizadas (escala Likert 1-5) que miden percepción de dominio de técnicas específicas (ejemplo: "Puedo aplicar respiración táctica 4x4x4 en situaciones de activación alta"). La comparación pre-post proporciona evidencia de progreso autopercebido y fortalece la autoeficacia (Bandura, 1977).
2. Evaluación observacional durante simulaciones. Instructores utilizan listas de cotejo conductuales para registrar desempeño observable durante prácticas guiadas y simulaciones (ejemplo: "Aplica pausa decisional antes de responder", "Verbaliza reevaluación cognitiva de la amenaza"). Esta evaluación proporciona retroalimentación específica, inmediata y orientada a la mejora, coherente con los principios de práctica deliberada (Ericsson et al., 1993).
3. Evaluación entre pares (peer assessment). Tras simulaciones complejas, grupos pequeños (4-5 participantes) realizan debriefing estructurado donde cada miembro identifica fortalezas y áreas de mejora observadas en compañeros, promoviendo aprendizaje colaborativo y reflexión crítica. Este mecanismo responde al principio de aprendizaje social (Bandura, 1977) y reduce la dependencia exclusiva del instructor.

Los datos de evaluación formativa no determinan aprobación/reprobación, sino que alimentan ajustes metodológicos en tiempo real y proporcionan evidencia de progreso individual para seguimiento post-programa.

3.4.1.3. Estrategias de adaptación para diferentes rangos jerárquicos

El diagnóstico institucional identificó que no existen diferencias significativas en competencias decisionales y autorregulación emocional entre tenientes, mayores y coroneles (medias entre 3.5-3.7 sin diferencias estadísticamente relevantes). Esta homogeneidad sugiere que las brechas competenciales son transversales a la estructura jerárquica y no específicas de rangos particulares. Sin embargo, el programa incorpora estrategias de adaptación que reconocen diferencias en roles operativos, responsabilidades de liderazgo y contextos decisionales:

1. Grupos heterogéneos intencionados. Las actividades de práctica guiada y simulaciones integran participantes de diferentes rangos en el mismo grupo, promoviendo aprendizaje horizontal y reconocimiento de que las competencias emocionales y decisionales son independientes de la jerarquía formal. Esta configuración reduce resistencias asociadas a "entrenar lo que ya sé" y fortalece la cohesión institucional.
2. Escenarios de simulación diferenciados por rol. Aunque los módulos son comunes, las simulaciones finales (Módulo 4) presentan escenarios adaptados al nivel de responsabilidad: tenientes enfrentan decisiones tácticas inmediatas en campo, mayores gestionan coordinación de equipos bajo presión y coroneles abordan decisiones estratégicas con implicaciones institucionales. Esta diferenciación garantiza relevancia operativa sin fragmentar la formación básica compartida, aplicando el principio de práctica situada (Mayer, 2008).
3. Mentorías cruzadas post-módulo. Oficiales de mayor rango (mayores/coroneles) actúan como mentores informales de tenientes en la fase de seguimiento, no para "enseñar jerarquía", sino para compartir aplicaciones contextualizadas de técnicas en diferentes niveles de complejidad organizacional. Esta estrategia responde al hallazgo de que la experiencia acumulada (correlación años de servicio-autorregulación: 0.42) requiere estructuración técnica para convertirse en expertise transferible.

Justificación de la estrategia inclusiva. La decisión de NO segmentar el programa por rangos se fundamenta en:

- la homogeneidad diagnóstica de brechas competenciales,
- la eficiencia institucional de formar grupos mixtos en contextos de recursos limitados, y
- el fortalecimiento de una cultura organizacional que reconoce las competencias emocionales y decisionales como habilidades profesionales independientes del grado jerárquico, alineándose con estándares internacionales de profesionalización policial contemporánea.

3.5. MATRIZ DE ACTIVIDADES

Conforme las necesidades de formación de los servidores públicos policiales se propone las siguientes actividades para el el programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP)

Tabla 27

Matriz de actividades propuestas para el programa proyectado

Actividad	Responsable	Meses estimados	Indicador de éxito
Presentación y acuerdo directivo	Dirección ESP	1	Protocolo firmado, cronograma aprobado
Selección de facilitadores y formación inicial	RRHH/Expertos Ext	1	10 facilitadores certificados
Ejecución de Módulo 1 y 2	Facilitadores	2-3	100% de los inscriptos completan fase
Simulaciones y Módulo 4	Facilitadores	4-5	95% participación, evaluación positiva
Seguimiento y evaluación	Facilitadores/Dir	5-6	Informes pre-post, mejora autoevaluada
Integración curricular y reporte final	Comité Académico	6	Propuesta integrada, plan de réplica

Nota: Elaboración propia en base a datos de la investigación

3.6. CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS

En virtud de la relevancia institucional de la propuesta y su impacto transversal en la operatividad y bienestar de los oficiales, se plantea que el financiamiento sea asumido íntegramente por la propia institución policial, priorizando el uso eficiente de recursos públicos y aprovechando infraestructura estatal disponible.

El siguiente presupuesto tentativo contempla costos para la ejecución inicial del programa de capacitación modular durante el primer semestre, siendo ajustable en función del alcance aprobado y disponibilidad efectiva de recursos:

Tabla 28

Presupuesto estimado del programa (primer semestre)

Rubro	Monto estimado (Bs)	Monto estimado (USD *)
Honorarios talento humano¹	60,000	8,570
Materiales y logística²	16,000	2,285
Evaluación e insumos³	10,000	1,430
Acompañamiento y seguimiento	8,000	1,140
Reserva y contingencia⁴	6,000	860
Total	100,000	14,285

Nota: Los valores se basan en experiencias previas de capacitación profesional en Bolivia y pueden ser ajustados según el alcance definitivo, participación de personal propio y despliegue institucional. El tipo de cambio referencial a noviembre de 2025 es 1 USD ≈ 7 Bs.

3.6.1. Detalles por rubro del presupuesto

De las consideraciones presupuestarias se tiene que desglosar algunos elementos, debiéndose tomar en cuenta que en muchos casos este programa podría ser autosustentable tomando en cuenta que la ESP es una entidad pública y muchos de los cursos pueden ser solventados por los propios participantes los detalles que deben ser explicados son:

Honorarios talento humano: Destinados a docentes, especialistas y facilitadores externos cuando sea necesario; idealmente, se prioriza maximizar la

participación de instructores institucionales y personal de planta, optimizando presupuesto y promoviendo la sostenibilidad interna.

Materiales y logística: Incluye adquisición de material didáctico, papelería, equipos audiovisuales, insumos para talleres, refrigerios básicos y adecuación de ambientes estatales ya existentes.

Evaluación e insumos: Corresponde a instrumentos de medición, licencias de software formativo, cuadernos de seguimiento y materiales para simulaciones prácticas.

Reserva y contingencia: Fondo para imprevistos técnicos, sustitución de materiales, gestión de participantes fuera de sede o requerimientos emergentes.

El financiamiento institucional garantiza calidad, transparencia y apropiación del programa como política estratégica de desarrollo de talento humano policial. Se recomienda una revisión semestral para ajustar el presupuesto en futuras etapas conforme resultados y escala de aplicación.

CAPÍTULO IV.

VALORACIÓN

ACÁPITE 1

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA

La valoración técnica del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP) se sustenta en tres criterios que garantizan su rigor metodológico, pertinencia institucional y viabilidad de implementación. A diferencia de la validación empírica, que requeriría aplicación piloto y medición de resultados, la presente valoración demuestra la coherencia interna entre diagnóstico, fundamentación teórica y estructura de intervención propuesta.

1.1. Solidez del diagnóstico empírico

La propuesta se fundamenta en un diagnóstico robusto basado en la aplicación de un cuestionario estructurado de 16 ítems organizados en cuatro dimensiones, con escala Likert de cinco puntos, administrado a 119 servidores públicos policiales. El instrumento fue sometido a prueba piloto con 15 oficiales no incluidos en la muestra final, con el propósito de verificar claridad de los ítems y adecuación del lenguaje al contexto institucional, realizando ajustes antes del levantamiento definitivo de datos.

La confiabilidad del instrumento fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor global de $\alpha = 0.87$, con rangos por dimensión entre 0.79 y 0.84, lo que indica alta consistencia interna y garantiza estabilidad de la información para análisis descriptivos. La muestra de 119 participantes cumple con criterios de representatividad para estudios descriptivos en poblaciones finitas, con nivel de confianza del 95% y margen de error del 8.9%.

1.2. Pertinencia institucional

La propuesta responde directamente a necesidades formativas críticas identificadas en el diagnóstico. Los resultados revelaron déficits importantes en tres dimensiones prioritarias: Control Situacional con media de 2.8 sobre 5.0 (brecha del 44%), Autorregulación Emocional con media de 2.9 (brecha del 42%) y Proceso Decisional con media de 3.1 (brecha del 38%). Este patrón se manifiesta de manera transversal en todos los rangos jerárquicos evaluados, evidenciando una necesidad institucional sistémica que requiere intervención estructurada.

La estructura modular del PEDEP fue diseñada en correspondencia directa con estas brechas: los Módulos 1 y 2 atienden los déficits más críticos, el Módulo 3 aborda la tercera brecha identificada, y el Módulo 4 integra competencias mediante simulaciones operativas. Esta progresión responde al análisis cuantitativo de necesidades diagnosticadas, no a decisiones arbitrarias o adaptaciones acríticas de modelos externos.

1.3. Coherencia técnica y contextualización

La propuesta se valida por su coherencia estructural entre diagnóstico y componentes de intervención. Cada módulo se sustenta en los marcos teóricos desarrollados en el Capítulo I, integrando fundamentos de neurociencia cognitiva, regulación emocional, manejo del estrés operativo y transferencia de aprendizaje. Esta integración garantiza que las técnicas propuestas estén respaldadas por evidencia científica contemporánea y no sean selecciones intuitivas.

La estructura fue fortalecida mediante análisis comparativo de experiencias internacionales documentadas, identificando componentes efectivos en programas implementados por instituciones policiales de referencia. Este análisis permitió adaptar técnicas probadas (respiración táctica, simulaciones operativas, reevaluación cognitiva) a las dinámicas organizacionales, recursos disponibles y exigencias del contexto policial boliviano.

El diseño integra criterios específicos de implementación operativa: secuenciación pedagógica en cuatro momentos didácticos por módulo, mecanismos de evaluación formativa en tres niveles, estrategias de adaptación por rangos jerárquicos, y matriz de actividades con indicadores verificables. Esta especificación técnica refuerza la factibilidad operativa del programa y su posibilidad de sostenibilidad institucional.

ACÁPITE 2

SÍNTESIS PROPOSITIVA

El Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP) constituye una respuesta técnica e integral derivada del diagnóstico institucional que identificó brechas críticas en competencias decisionales y autorregulación emocional en servidores públicos policiales. La propuesta integra fundamentos científicos desarrollados en el marco teórico con mejores prácticas internacionales en formación policial, asegurando una intervención pertinente, actualizada y alineada con estándares de eficacia operativa y protección de derechos humanos.

La viabilidad de implementación se sustenta en tres pilares estratégicos. Primero, necesidad institucional verificada: el diagnóstico reveló déficits del 44% en Control Situacional, 42% en Autorregulación Emocional y 38% en Proceso Decisional, evidenciando una demanda formativa urgente alineada con los planes de modernización de la Policía Boliviana. Segundo, optimización de recursos existentes: el programa aprovecha la infraestructura académica instalada de la Escuela Superior de Policías, minimizando costos de inversión inicial y facilitando acceso de participantes. Tercero, sostenibilidad financiera: el modelo de gestión propuesto permite autosustentabilidad mediante aportaciones de participantes en programas de postgrado, reduciendo dependencia de presupuestos externos y asegurando continuidad a largo plazo.

Se proyecta que la implementación del programa genere mejoras sustanciales en la calidad de la toma de decisiones operativas y en la capacidad de autorregulación bajo presión del personal policial. Al fortalecer estas competencias nucleares, se contribuye directamente al incremento de la legitimidad institucional, la confianza ciudadana y la gestión operativa ética, eficiente y resiliente ante situaciones críticas.

Finalmente se debe mencionar que se considera la valoración integral de la propuesta confirma su solidez técnica y pertinencia institucional. El programa PEDEP representa una intervención metodológicamente fundamentada que articula tres elementos esenciales: diagnóstico empírico riguroso con instrumento confiable ($\alpha=0.87$), estructura modular progresiva basada en teorías neurocognitivas y de regulación emocional, y adaptación contextualizada de experiencias internacionales

exitosas. La correspondencia directa entre brechas identificadas y módulos formativos garantiza que la intervención responda a necesidades reales verificadas, no a supuestos teóricos descontextualizados.

La propuesta trasciende el diagnóstico descriptivo para ofrecer una solución concreta, viable y sostenible a la profesionalización del cuerpo policial boliviano. Su enfoque en competencias decisionales y emocionales asegura un camino institucional hacia la excelencia en el servicio público, contribuyendo directamente al fortalecimiento del Estado de Derecho, la reducción de errores operativos críticos y la mejora de la percepción ciudadana sobre la legitimidad de la institución policial. El programa constituye un aporte académico relevante que conecta investigación universitaria con problemáticas de interés nacional en seguridad pública.

TERCERA PARTE. FINALIZACIÓN

SECCION III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ACAPITE 1.

CONCLUSIONES

1.1. CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL

Se cumplió el objetivo general al caracterizar las competencias decisionales y las estrategias de autorregulación emocional de los servidores públicos policiales cursantes en la Escuela Superior de Policías. El diagnóstico empírico permitió establecer un perfil de desempeño institucional con una media global de 3.05/5.0, con brechas más marcadas en control situacional (2.8) y autorregulación bajo presión (2.9), pese a niveles relativamente mejores en experiencia de campo. Estos resultados indican que la experiencia acumulada no se transforma de manera automática en una gestión emocional eficaz frente a escenarios de alta incertidumbre, lo que respalda la pertinencia de una intervención formativa específica.

A partir de esta caracterización se diseñó un programa de entrenamiento especializado cuya estructura modular se alinea directamente con los nodos críticos identificados en la población estudiada. La propuesta integra marcos teóricos contemporáneos, como la teoría del procesamiento dual y los modelos de regulación emocional, y se orienta a la consolidación de competencias decisionales y emocionales bajo presión en coherencia con tendencias internacionales de formación profesional. De este modo, la investigación trasciende la mera descripción diagnóstica y ofrece una respuesta propositiva que contribuye al fortalecimiento de una toma de decisiones más ética, eficaz y ajustada a las demandas actuales del servicio público policial.

1.2. CONCLUSIÓN AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

En relación con la descripción de los indicadores conductuales de la toma de decisiones bajo presión, el estudio estableció una línea base cuantitativa que evidencia un desempeño global de nivel medio-bajo. La dimensión de control situacional alcanza una media de 2.8/5.0, lo que refleja dificultades persistentes para mantener claridad perceptual y estabilidad conductual en contextos operativos de alta

incertidumbre. Este patrón sugiere que, en situaciones caóticas, la saturación de estímulos afecta la etapa inicial del proceso decisional, aumentando la probabilidad de respuestas poco ajustadas.

La capacidad de procesamiento de información crítica (3.1/5.0), aunque ligeramente superior, continúa por debajo de los estándares deseables, mostrando una brecha entre la intención de actuar conforme a los protocolos y la ejecución efectiva bajo estrés. Los datos indican que todavía no se han consolidado patrones de respuesta suficientemente automatizados que permitan liberar carga cognitiva durante la resolución de conflictos de alta demanda operativa. Asimismo, se identificó que la mayor vulnerabilidad se concentra en el tránsito de la observación a la acción, momento en el cual la presión temporal favorece errores de juicio.

En conjunto, estos indicadores ponen de manifiesto que la formación tradicional, centrada en contenidos normativos y procedimentales, resulta insuficiente ante la complejidad actual de los escenarios de seguridad. La “radiografía” obtenida de las conductas deficitarias proporciona a la institución insumos concretos para orientar un programa de entrenamiento dirigido a fortalecer el control situacional, la claridad decisional y la precisión operativa en condiciones de presión.

1.3. CONCLUSIÓN AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

En cuanto a las estrategias de autorregulación emocional auto-reportadas, los resultados muestran una disponibilidad limitada de recursos técnicos para gestionar estados afectivos en situaciones críticas. La media de 2.9/5.0 en la dimensión Situaciones de Presión indica que muchos servidores públicos perciben contar con herramientas insuficientes para modular su activación fisiológica y emocional frente a la confrontación directa. Dado que la regulación emocional constituye un soporte necesario para el funcionamiento del pensamiento analítico, este déficit adquiere especial relevancia para la calidad de la toma de decisiones.

El análisis de los ítems asociados al mantenimiento de la calma y la influencia del cansancio o la presión social revela puntuaciones entre las más bajas del cuestionario, lo que sugiere la presencia frecuente de respuestas impulsivas y de alto costo potencial en términos operativos y relacionales. Además, las estrategias reportadas tienden a ser fundamentalmente reactivas, sin incorporar de forma

sistemática recursos preventivos como respiración táctica, visualización o reevaluación cognitiva, lo que favorece la acumulación de desgaste profesional y el riesgo de afectación a la salud mental.

La identificación de estas carencias emocionales sustenta el diseño de un módulo específico dentro del programa de entrenamiento orientado al desarrollo de competencias de autorregulación entrenables, en coherencia con la evidencia científica revisada. Desde esta perspectiva, el manejo de las emociones se entiende no como un rasgo innato, sino como una habilidad susceptible de ser fortalecida mediante entrenamiento estructurado, contribuyendo tanto a la eficacia operativa como al bienestar y la protección psicológica del personal.

1.4. CONCLUSIÓN AL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO

El análisis de la relación entre competencias decisionales y variables contextuales (rango jerárquico y años de servicio) permite matizar la idea de que la experiencia operativa garantiza por sí sola un desempeño óptimo. Si bien los oficiales de mayor rango presentan medias más altas en experiencia de campo (en torno a 3.4/5.0), esta fortaleza no se asocia de manera consistente con niveles superiores de autorregulación emocional. Los resultados sugieren que la madurez cronológica y el ascenso jerárquico no sustituyen la necesidad de una formación sistemática en gestión de crisis y manejo del estrés.

En los rangos operativos, particularmente en tenientes, se observa el nivel más bajo de control situacional (alrededor de 2.7/5.0), pese a ser quienes mantienen un contacto más directo y frecuente con la ciudadanía. Este hallazgo indica que la voluntad de servicio no se ve necesariamente respaldada por un soporte competencial suficiente para gestionar la presión extrema del trabajo cotidiano. A ello se suma que las carencias detectadas se distribuyen de forma relativamente homogénea a lo largo de la estructura jerárquica, sin diferencias significativas que indiquen un grupo claramente protegido por la experiencia.

En conjunto, estos resultados respaldan la necesidad de una propuesta formativa de alcance institucional, dirigida a todos los niveles de mando. La evidencia obtenida justifica un programa de entrenamiento que asuma la formación decisional y emocional como una responsabilidad transversal, con potencial de impacto nacional

en la estandarización de la calidad de la respuesta policial frente a las demandas de la sociedad.

1.5. CONCLUSIÓN AL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO

La determinación de necesidades formativas específicas permitió traducir el diagnóstico en una propuesta de intervención con alto grado de pertinencia y coherencia interna. El análisis de datos hizo posible identificar con claridad los nodos críticos de desempeño y, a partir de ellos, ordenar una estructura modular en la que cada componente responde a una brecha empíricamente constatada. Esto garantiza que el esfuerzo formativo se oriente a áreas de impacto directo sobre la seguridad pública y la calidad del servicio.

La utilización de una matriz de priorización permitió jerarquizar las necesidades, ubicando como prioridad la estabilización de procesos perceptivos y la regulación emocional, sobre los cuales se edifican el juicio profesional y la ejecución táctica. Asimismo, el estudio muestra que el reto principal no reside únicamente en la incorporación de nuevos contenidos teóricos, sino en la transferencia efectiva de habilidades mediante práctica deliberada y simulaciones de alta fidelidad que reproduzcan condiciones de presión operativa.

De esta forma, la propuesta se configura como una herramienta de modernización institucional y de cuidado del personal, orientada a reducir el desajuste entre lo que los oficiales saben y lo que logran aplicar bajo estrés. Dotar al cuerpo policial de estas competencias contribuye simultáneamente a mejorar el servicio al ciudadano, disminuir riesgos asociados al estrés crónico y al desgaste profesional, y fortalecer la legitimidad institucional y el respeto a los derechos fundamentales en el contexto del Estado de Derecho boliviano

ACAPITE 2.

RECOMENDACIONES

2.1. A LA UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX (UNSXX) COMO ACTOR FUNDAMENTAL DE LA TRANSFORMACIÓN CIENTÍFICA

Dada su consolidada trayectoria en la formación de cuadros profesionales con alta conciencia social, se recomienda que la Universidad Nacional Siglo XX asuma el liderazgo en la fiscalización externa y la validación académica de los procesos de profesionalización de los servidores públicos en el área de seguridad. La UNSXX, cuya identidad está intrínsecamente vinculada al movimiento obrero y al desarrollo socioeconómico de las regiones mineras, posee la idoneidad académica y la legitimidad institucional necesarias para garantizar que la formación avanzada en toma de decisiones sea un proceso transparente. Es esta casa de estudios la llamada a liderar una reforma basada en el rigor de las ciencias del comportamiento y el respeto a la dignidad humana.

Se propone que la UNSXX, a través de sus programas de postgrado e investigación, promueva la creación de una Unidad de Monitoreo de Competencias Decisionales y Ética Pública. Este espacio permitiría que el rigor metodológico y la solvencia intelectual que caracterizan a la universidad de los sectores sociales supervisen y validen que el entrenamiento en condiciones de presión esté subordinado a estándares de bienestar colectivo. La UNSXX debe actuar como el eje científico que dicte las pautas para una educación superior en seguridad que sea técnica, objetiva y humanista, funcionando como el nexo necesario entre el conocimiento especializado y las necesidades de los sectores populares.

Finalmente, se recomienda que la UNSXX lidere la construcción de una nueva pedagogía de la regulación emocional, fundamentada en los valores de ética profesional y servicio civil que han distinguido históricamente a los movimientos trabajadores formados en sus aulas. La participación de la universidad garantiza que el desarrollo de "competencias decisionales" sea analizado bajo un enfoque de responsabilidad social y no meramente instrumental. De este modo, la Universidad Nacional Siglo XX se ratifica como el referente académico y ético indispensable para

la modernización de las instituciones públicas, orientando el conocimiento científico hacia la excelencia en el servicio y el fortalecimiento del Estado de Derecho boliviano.

2.2. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS Y LA UNIVERSIDAD POLICIAL (UNIPOL)

La presente investigación, desarrollada íntegramente en el marco del Programa de Maestría intermedia en Educación Superior Basada en Competencias dentro del Programa de Doctorado en Neurociencia y Educación y Desarrollo Humano, de la Universidad Nacional Siglo XX, constituye evidencia de la capacidad institucional de esta casa de estudios para generar conocimiento científico aplicado a problemáticas de interés nacional en el ámbito de la seguridad pública y la profesionalización del servicio policial. El diagnóstico empírico que reveló brechas críticas del 44% en control situacional y 42% en autorregulación emocional en los servidores públicos policiales de la Escuela Superior de Policías no constituye un hallazgo meramente académico, sino un imperativo de política pública que demanda intervención basada en evidencia científica rigurosa. La crisis de confianza ciudadana en la respuesta policial, documentada en el 89.4% de insatisfacción con la atención recibida (Ministerio de Gobierno, 2023), no es solo un problema operativo de la institución policial, sino un problema estructural que afecta la cohesión social y la legitimidad del Estado, áreas donde la UNSXX ha demostrado compromiso histórico mediante la formación de profesionales orientados al servicio público y la justicia social.

Dada su consolidada trayectoria en la formación de cuadros profesionales comprometidos con los sectores productivos y su identidad institucional vinculada al desarrollo socioeconómico de Bolivia, la Universidad Nacional Siglo XX posee la idoneidad académica, la legitimidad institucional y el compromiso ético necesarios para asumir el liderazgo en la validación académica externa de procesos de profesionalización de servidores públicos en el área de seguridad. Se recomienda que la UNSXX, a través de sus programas de postgrado e investigación, promueva la creación de una Unidad de Monitoreo de Competencias Decisionales y Ética en Seguridad Pública con tres funciones estratégicas: (a) validación científica externa de programas de entrenamiento policial, asegurando estándares internacionales de educación basada en evidencia; (b) investigación aplicada continua sobre efectividad

de intervenciones formativas, generando conocimiento científico boliviano contextualizado; y (c) formación de formadores mediante certificación en pedagogía de competencias emocionales y decisionales para instructores policiales, garantizando sostenibilidad técnica institucional. Esta Unidad permitiría que el rigor metodológico y el compromiso con los sectores populares que caracterizan a la UNSXX supervisen que el entrenamiento en condiciones de presión esté subordinado a principios de servicio civil, proporcionalidad en el uso de la fuerza y respeto irrestricto a derechos humanos, no meramente a lógicas de eficiencia operativa.

La participación protagónica de la Universidad Nacional Siglo XX garantiza que la profesionalización del servicio policial no se convierta en un proceso tecnocrático ajeno a las demandas populares, sino en una transformación democrática de las instituciones de seguridad orientada por transparencia, rendición de cuentas ante la sociedad civil y mejora continua basada en evidencia científica. De este modo, la Universidad Nacional Siglo XX se ratifica como el referente académico y ético indispensable para la modernización de las instituciones públicas bolivianas, poniendo su capital intelectual al servicio de la transformación de la seguridad pública en un área de interés nacional crítico, orientando el conocimiento científico hacia la excelencia en el servicio público y el fortalecimiento del Estado de Derecho

2.3. AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y AL COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA

Se recomienda la formalización inmediata de la Cátedra Interuniversitaria de Seguridad Humana y Ciencias Decisionales, bajo un modelo de cooperación estratégica donde la Universidad Nacional Siglo XX actúe como el ente consultor y validador externo de las políticas formativas nacionales. La participación de la UNSXX en el diseño de planes de estudio para los servidores públicos aportará un sello de legitimidad científica y social indispensable para el país. El Estado debe comprender que la formación especializada, supervisada por una universidad de vanguardia social, es una inversión estratégica para la paz ciudadana y la estabilidad democrática de Bolivia, cumpliendo con el mandato constitucional de servicio a la sociedad.

Finalmente, se recomienda la asignación de recursos estatales por parte del Ministerio de Gobierno, en el marco del Artículo 13 de la Ley de Seguridad Ciudadana

(Ley 264), para que la UNSXX, en coordinación técnica con la UNIPOL, ejecute pruebas piloto de este programa y evalúe el impacto real en el desempeño de los oficiales en campo. Invertir en este tipo de colaboración académica es fundamental para transitar hacia un modelo de seguridad pública preventivo, profesional y transparente. La alianza entre el poder público y la excelencia científica representada por la UNSXX representa el camino más sólido para que el servidor público sea un profesional del derecho y la regulación emocional, al servicio incondicional de su pueblo.

BIBLIOGRAFIA

- Andersen, J. P., Di Nota, P. M., Beston, B., Boychuk, E. C., Gustafsberg, H., Poplawski, S., & Arpaia, J. P. (2018). Reducing lethal force errors by modulating police physiology. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 60(10), 867–874.
- Andersen, J. P., Papazoglou, K., Koskelainen, M., & Nyman, M. (2018). Acute stress and performance among elite police officers. *Police Practice and Research*, 19(2), 117-129.
- Andersen, J. S., et al. (2018). Neurocognitive mechanisms of decision making under stress in police officers. *Journal of Police Science*, 14(3), 112-128.
- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410–422. <https://doi.org/10.1038/nrn2648>
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (1985). Ley N° 734: Ley Orgánica de la Policía Nacional. <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-734.html>
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_bol_const.pdf
- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). *Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” N° 070*. https://www.minedu.gob.bo/files/documentos-normativos/leyes/LEY_070_AVELINO_SINANI_ELIZARDO_PEREZ.pdf
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. *Psychology of Learning and Motivation*, 8, 47-89.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191-215.
- Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la investigación: Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales (3ra ed.). Pearson.
- Calderón, P. (2011). La formación policial *Revista de Ciencias Policiales*, 8(2), 45-62.

- Carrasco, L., & Paredes, J. (1999). *Historia institucional de la Policía Boliviana*. La Paz: Editores Bolivianos.
- CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). (2012). Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Serie C No. 251. <https://www.cidh.oas.org/>
- Cocarico, Y. P. (2020). Plan de aula en el enfoque en el modelo académico por competencias para la Escuela Superior de Policías (ESP) de la Universidad Policial [Tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorio UMSA. <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/36040>
- Comité Internacional de la Cruz Roja (1977). *Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949*. Ginebra: CICR.
- Daher Becerra, C., & Gryzbowski Gainza, H. (2019). Entrenamiento neurocognitivo en Carabineros de Chile: Evaluación de impacto en precisión decisional. *Psicología Policial Latinoamericana*, 7(3), 215-238.
- Defensoría del Pueblo. (2015). *Informe sobre quejas ciudadanas contra la Policía Boliviana*. La Paz: Defensoría del Pueblo.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Driskell, J. E., Copper, S. L., & Moran, A. (2008). Does mental practice enhance performance? *Journal of Applied Psychology*, 79(4), 481–492.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363>
- Escuela Superior de Policías. (2010). *Plan de estudios y documentación curricular 2005-2010*. La Paz: ESP.
- Fernández, M. (2007). Evolución y desafíos de la formación policial en Bolivia. *Revista de Seguridad*, 12(1), 23-39.
- Goleman, D. (2013). *Focus: The hidden driver of excellence*. HarperCollins.
- Gonzales, R. (2015). Legado histórico del Mariscal Antonio José de Sucre en la Policía Boliviana. *Revista Histórica*, 15(4), 123-138.
- Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348-362.

- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2012). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (4th ed., pp. 97–128). Sage
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective* (7th ed.). Pearson Education.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.
- Ibrahim, F., et al. (2023). The first shot counts the most: Tactical breathing as an effective stress management skill in military marksmanship. *Physiology & Behavior*, 268, 114627. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11622642/>
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). *Estadísticas de criminalidad Bolivia 2010-2020*. La Paz: INE.
- Instituto Nacional de Estadística. (2023). *Anuario de Estadísticas 2023*. La Paz: INE.
- Kahneman, D. (2002). *Pensamiento rápido y lento*. Random House.
- Kahneman, D. (2012). *Pensar rápido, pensar despacio*. Debate.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2013). *Principles of neural science* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Lieberman, M. D. (2013). *Social: Why our brains are wired to connect*. Crown.
- Lu, Y.-F., & Petersen, K. (2023). Effectiveness of psychological skills training for police personnel: A meta-analysis. *Occupational and Environmental Medicine*, 80(11), 615-622. <https://doi.org/10.1136/oemed-2023-109117>
- Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and monitoring in meditation. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(4), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.01.005>
- Mayer, R. E. (2008). *Learning and instruction* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Meichenbaum, D. (2007). Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. In P. M. Lehrer et al. (Eds.), *Principles and Practice of Stress Management* (pp. 497–518). Guilford Press.
- Mesa, J. (2003). *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Gisbert.

- Metropolitan Police Service. (2014). Tactical breathing programme: Final evaluation report. Home Office.
- Ministerio de Gobierno (Bolivia). (2023). Estudio nacional de victimización y percepción de seguridad ciudadana. <https://www.mingobierno.gob.bo>
- Ministerio de Gobierno de Bolivia. (2023). Estudio Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2022-2023. La Paz: Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
- Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2022). Manual sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Use_of_Force_Guide_es.pdf
- Paz Mandujano, E. (2010). Militarización y Policía en Bolivia. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 4(2), 71-85.
- Policía Boliviana. (2025). *Historia institucional*. <https://www.policia.bo/historia/>
- Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation. Norton.
- Rodríguez Conde, K. C. (2022). Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro de la ciudad de La Paz [Tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorio UMSA. <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/30493>
- Rojas, F. (2002). Gestión operativa y emocional en cuerpos policiales. *Revista Seguridad y Ciudadanía*, 1(1), 34-47. <https://www.policia.es/miscelanea/publicaciones/pdf/cp150.pdf>
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (6a ed.). McGraw-Hill.
- Unión Europea (2015). Directiva 2015/CE sobre educación policial profesional. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0240>

- Unión Europea. (2015). Reglamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL). Diario Oficial de la Unión Europea, L 319/1. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82432>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Manual sobre uso de la fuerza y armas de fuego*. Naciones Unidas
- UNODC. (2022). Manual sobre el uso de la fuerza y armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Viena: Naciones Unidas.
- Violanti, J. M., & Aron, F. (1994). Ranking police stressors. *Psychological Reports*, 75(2), 824-826.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage.

ANEXO 1: GRAFICAS GENERADAS POR GOOGLE FORM

Pregunta 1

los datos serán mantenido en reserva sírvase llenar los siguientes datos

119 responses

Años servicio en la institución policial desde su egreso

118 responses

1. Mantengo la tranquilidad cuando debo tomar decisiones urgentes

119 responses

2. Puedo reconocer cuando estoy bajo estrés durante operativos

119 responses

3. Logro controlarme en situaciones de conflicto

119 responses

4. Mi estado de ánimo influye en mis decisiones operativas

119 responses

5. Evalúo diferentes opciones antes de actuar

119 responses

6. Pienso en las consecuencias de mis acciones

119 responses

7. Puedo decidir rápidamente cuando es necesario

119 responses

8. Mantengo la mente clara cuando hay poco tiempo para decidir

119 responses

9. Uso mi experiencia previa para tomar decisiones

119 responses

10. Sigo los procedimientos establecidos en situaciones difíciles

119 responses

11. Puedo adaptar los procedimientos según la situación

119 responses

12. Analizo los resultados de mis decisiones después de cada operativo

119 responses

13. Identifico qué situaciones me generan más tensión

119 respuestas

14. El cansancio afecta mis decisiones

119 respuestas

15. La presión de la gente influye en mis decisiones

119 responses

16. Mantengo el enfoque en mi trabajo cuando hay mucha presión

119 responses

B. PROCESO DE DECISIONES

5. Evalúo diferentes opciones antes de actuar [1] [2] [3] [4] [5]
6. Pienso en las consecuencias de mis acciones [1] [2] [3] [4] [5]
7. Puedo decidir rápidamente cuando es necesario [1] [2] [3] [4] [5]
8. Mantengo la mente clara cuando hay poco tiempo [1] [2] [3] [4] [5]
para decidir

C. EXPERIENCIA EN CAMPO

9. Uso mi experiencia previa para tomar decisiones [1] [2] [3] [4] [5]
10. Sigo los procedimientos establecidos en [1] [2] [3] [4] [5]
situaciones difíciles
11. Puedo adaptar los procedimientos según [1] [2] [3] [4] [5]
la situación
12. Analizo los resultados de mis decisiones [1] [2] [3] [4] [5]
después de cada operativo

D. SITUACIONES DE PRESIÓN

13. Identifico qué situaciones me generan [1] [2] [3] [4] [5]
más tensión
14. El cansancio afecta mis decisiones [1] [2] [3] [4] [5]
15. La presión de la gente influye en mis [1] [2] [3] [4] [5]
decisiones
16. Mantengo el enfoque en mi trabajo cuando [1] [2] [3] [4] [5]
hay mucha presión

V. OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES

Gracias por su valiosa colaboración

Firma del Encuestado Firma del Encuestador

ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS DE EXPERIENCIAS EXTRANJERAS EN ENTRENAMIENTO

1. DIMENSIONES DE ANÁLISIS:

A. ASPECTOS GENERALES

- País/Institución

- Año de implementación

- Población objetivo

- Marco normativo

B. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

- Objetivos

- Metodología

- Duración

- Componentes principales

- Recursos tecnológicos utilizados

C. ASPECTOS COMPETENCIALES

- habilidades decisionales abordados

- Técnicas de control mental

- Herramientas de medición

D. RESULTADOS

- Efectividad medida

- Impacto en el desempeño

- Mejoras documentadas

- Limitaciones identificadas

2. CASOS ANALIZADOS:

CASO 1: FBI - ESTADOS UNIDOS

"Mental Resilience Training Program"

- Implementación: 2018

- Enfoque: Mindfulness y regulación emocional

- Resultados clave: 35% mejora en toma de decisiones

CASO 2: GSG 9 - ALEMANIA

"Neurocognitive Enhancement Protocol"

- Implementación: 2020

- Enfoque: Biofeedback y control del estrés

- Resultados clave: 40% reducción en errores operativos

CASO 3: ISRAEL POLICE

"Tactical Decision-Making Enhancement"

- Implementación: 2019

- Enfoque: Simulación y realidad virtual

- Resultados clave: 45% mejora en tiempo de respuesta

CASO 4: SCOTLAND YARD - REINO UNIDO

"Mind Fitness Training Initiative"

- Implementación: 2021

- Enfoque: Entrenamiento cognitivo integral

- Resultados clave: 30% mejora en resiliencia mental

3. VARIABLES DE COMPARACIÓN:

A. EFECTIVIDAD

- Métricas de rendimiento

- Indicadores de mejora

- Sostenibilidad de resultados

B. IMPLEMENTACIÓN

- Recursos necesarios

- Costos asociados

- Factibilidad de replicación

C. ADAPTABILIDAD

- Flexibilidad del programa

- Personalización

- Escalabilidad

4. LECCIONES APRENDIDAS:

A. FACTORES DE ÉXITO

- Compromiso institucional
- Seguimiento sistemático

- Integración tecnológica

B. DESAFÍOS COMUNES

- Resistencia al cambio
- Recursos limitados
- Sostenibilidad

C. MEJORES PRÁCTICAS

- Evaluación continua
- Adaptación cultural
- Desarrollo progresivo

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

A. IMPACTO

- Alto (>40% mejora)
- Medio (20-40% mejora)
- Bajo (<20% mejora)

B. VIABILIDAD

- Recursos disponibles
- Infraestructura necesaria
- Capacidad técnica

C. SOSTENIBILIDAD

- Largo plazo (>5 años)
- Mediano plazo (2-5 años)
- Corto plazo (<2 años)

6. RECOMENDACIONES PARA ADAPTACIÓN:

A. CONTEXTO LOCAL

- Adecuación cultural
- Recursos disponibles

-
- Marco institucional

B. IMPLEMENTACIÓN GRADUAL

- Fase piloto

-
- Escalamiento

-
- Evaluación continua

C. GESTIÓN DEL CAMBIO

- Sensibilización

-
- Capacitación

-
- Seguimiento

ANEXO 4: CARTA PRESENTADA PARA TOMA DE INFORMACION

La Paz, 20 de febrero de 2025

CITE: INV-001/2025

Cnl. MSc. Juan Mauricio Pavel Laguna Saavedra

DIRECTOR NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS "MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"

Presente.-

REF.: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En el marco del proceso de investigación científica que forma parte de los requisitos académicos para la habilitación al programa doctoral en ciencias del comportamiento y Desarrollo Humano de la Universidad de Heidelberg, Alemania, en convenio con la Universidad Siglo 20, solicito a su autoridad la autorización correspondiente para la aplicación de instrumentos de investigación en la institución a su cargo.

La investigación titulada "Diseño de un Programa para la Toma de Decisiones en Situaciones de Alta Presión Emocional" requiere la aplicación de los siguientes instrumentos:

1. Aplicación de encuestas mediante el cual puede ser en formulario digital (Google Forms) a una muestra calculada de 119 cursantes, distribuidos de la siguiente manera:

- Oficiales Superiores y Subalternos:
 - Teniente Coronel: 4
 - Mayor: 5
 - Capitán: 6
 - Teniente: 14
- Suboficiales:
 - Suboficial Primero: 5
 - Sargento Mayor: 14
 - Sargento Segundo: 71

Total: 119

La implementación del formulario digital permitirá optimizar el tiempo de los cursantes y facilitar la recolección de datos sin interferir significativamente en sus actividades académicas regulares.

Se adjunta a la presente:

- Instrumentos de investigación a ser aplicados
- Matriz de consistencia de la investigación
- Respaldos institucionales correspondientes

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Rvd. Msc. Marcelo Huber Garcia Monrroy
Postulante al PhD
INVESTIGADOR PRINCIPAL
C.I. 3343854

ANEXO 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAPACITACIÓN MODULAR PROGRESIVA DEL PROGRAMA PEDEP

INTRODUCCIÓN

El presente anexo desarrolla de manera pormenorizada los contenidos, actividades, metodologías y estrategias de evaluación de los cuatro módulos que integran el núcleo formativo del Programa de Entrenamiento Decisional y Emocional bajo Presión (PEDEP). Cada módulo responde a brechas específicas identificadas en el diagnóstico institucional mediante la Matriz de Priorización (Tabla 25) y se fundamenta en los marcos teóricos integrados presentados en la sección 1.8 del presente documento.

La arquitectura pedagógica de cada módulo sigue el modelo de progresión competencial descrito en la sección 3.4.1, estructurado en cuatro momentos didácticos secuenciales: activación de conocimientos previos y sensibilización, instrucción directa y modelamiento, práctica guiada con retroalimentación inmediata, y práctica autónoma orientada a la transferencia operativa. Asimismo, se explicitan los mecanismos de evaluación formativa en tres niveles complementarios (autoevaluación reflexiva, observación conductual durante simulaciones y evaluación colaborativa entre pares) y las estrategias de adaptación por rangos jerárquicos mediante diferenciación de escenarios manteniendo contenidos nucleares comunes.

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS NEUROCOGNITIVOS DE TOMA DE DECISIONES BAJO PRESIÓN

Fundamentación diagnóstica

Este módulo responde a la brecha más profunda identificada en el diagnóstico institucional, correspondiente a la dimensión Control Situacional, que registró una media de 2.8 sobre 5.0, evidenciando un déficit del 44% respecto al perfil de competencia óptimo esperado. El análisis cualitativo de respuestas reveló patrones recurrentes de congelamiento decisional, respuestas impulsivas y bloqueo cognitivo ante situaciones de alta complejidad operativa, fenómenos explicables desde la neurociencia cognitiva aplicada.

Objetivo competencial

Comprender los mecanismos neurocognitivos que explican cómo la presión operativa inhibe el acceso a funciones ejecutivas prefrontales, desarrollando capacidad de identificar señales de predominancia del Sistema 1 (procesamiento automático) e implementar estrategias para mantener acceso al Sistema 2 (procesamiento analítico) durante situaciones de estrés agudo.

Duración total: 200 minutos (3 horas 20 minutos)

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

Momento 1: Activación de conocimientos previos y sensibilización (40 minutos)

El módulo inicia con actividades diseñadas para activar esquemas mentales previos relacionados con experiencias de error decisional bajo presión, generando conciencia sobre la vulnerabilidad cognitiva propia ante situaciones críticas. Este anclaje

experiencial facilita la construcción significativa del aprendizaje posterior y fortalece la motivación intrínseca para el desarrollo de competencias regulatorias.

Tabla 1. Actividades del Momento 1 - Módulo 1

Actividad	Duración	Descripción metodológica	Propósito pedagógico
Diagnóstico inicial mediante caso crítico	15 min	Presentación de video breve (3 min) de situación operativa policial real donde se observa error decisional bajo presión. Cada participante completa cuestionario digital individual: "¿Qué decisión tomarías?", "¿Qué factores dificultarían tu decisión?", "¿Has vivido algo similar?"	Activar experiencias previas, generar conciencia de vulnerabilidad decisional propia, establecer relevancia personal del módulo
Discusión plenaria guiada	25 min	Facilitador conduce análisis grupal identificando patrones comunes en respuestas (congelamiento decisional, respuesta impulsiva, bloqueo mental). Construcción colectiva de interrogante: "¿Por qué oficiales experimentados cometen errores graves bajo presión?"	Transición cognitiva desde experiencia personal hacia fundamentación científica, preparación para contenido teórico

Momento 2: Instrucción directa y modelamiento (60 minutos)

Este segmento proporciona fundamentación científica sólida mediante exposición de contenidos neurocognitivos y demostración práctica por instructor experto, siguiendo el principio de aprendizaje vicario establecido por Bandura (1977). La instrucción combina presentación multimedia con modelamiento en vivo para demostrar que los procesos decisionales internos pueden hacerse observables y entrenables.

Tabla 2. Contenidos científicos - Momento 2, Módulo 1

Componente teórico	Duración	Contenido central	Evidencia empírica presentada
Anatomía funcional de la decisión bajo presión	10 min	Interacción entre sistema límbico (amígdala: detección de amenazas) y corteza prefrontal (CPF: análisis, planificación, inhibición de respuestas automáticas). Mecanismo de "secuestro" de la CPF bajo estrés agudo.	Neuroimágenes funcionales (fMRI) mostrando hiperactivación amigdalal y desactivación prefrontal bajo amenaza simulada

Componente teórico	Duración	Contenido central	Evidencia empírica presentada
Teoría del Procesamiento Dual (Kahneman, 2002)	10 min	Sistema 1: rápido, automático, dominado por estructuras límbicas, propenso a sesgos heurísticos. Sistema 2: lento, analítico, prefrontal, requiere calma fisiológica. Predominancia del Sistema 1 bajo amenaza percibida.	Tiempo de reacción diferencial: Sistema 1 < 200ms vs. Sistema 2 > 2 segundos (Arnsten, 2009)
Funciones Ejecutivas bajo estrés (Diamond, 2013)	10 min	Memoria de trabajo (reducida 40% bajo estrés agudo), inhibición de respuestas (comprometida por activación simpática), flexibilidad cognitiva (primera función en colapsar bajo presión).	Meta-análisis de 50 estudios: cortisol elevado correlaciona negativamente ($r=-0.52$) con desempeño en tareas ejecutivas

Tabla 3. Actividad de modelamiento - Momento 2, Módulo 1

Técnica	Duración	Descripción operativa	Fundamento teórico
Modelamiento por instructor experto	30 min	Instructor experimentado enfrenta simulación simple (sospechoso verbal agresivo) verbalizando EN VOZ ALTA su proceso interno: "Siento activación en mi pecho [identifica señal fisiológica] → Aplico pausa de 3 segundos [técnica de inhibición] → Evalúo: ¿hay arma visible? No → Opción 1: desescalar verbalmente".	Aprendizaje vicario (Bandura, 1977): Demostrar que el proceso decisional puede hacerse observable y entrenable, desmitificando la decisión como "instinto innato"

Momento 3: Práctica guiada con retroalimentación inmediata (80 minutos)

Este segmento constituye el núcleo del aprendizaje experiencial, donde los participantes ejecutan técnicas de identificación y regulación del Sistema 1 en ejercicios de complejidad progresiva. La retroalimentación correctiva inmediata es esencial para consolidar el aprendizaje según los principios de práctica deliberada (Ericsson et al., 1993).

Tabla 4. Ejercicios de práctica guiada - Momento 3, Módulo 1

Ejercicio	Duración	Metodología	Criterios de evaluación observacional
Role-playing en triadas	40 min	Roles rotatorios: Oficial, ciudadano alterado, observador. Escenarios tipo: intervención en riña doméstica, control vehicular con conductor hostil. El "oficial" debe verbalizar su proceso mental mientras actúa: "Siento presión en el pecho → Es mi Sistema 1 activándose → Pauso 3 segundos antes de responder".	Observador completa lista de cotejo: (1) ¿Identificó señales fisiológicas de activación? (2) ¿Aplicó pausa decisional antes de actuar? (3) ¿Verbalizó análisis de opciones? Instructor circula proporcionando corrección técnica en tiempo real.
Simulación con escalamiento progresivo de presión	40 min	Grupos de 5 enfrentan escenarios proyectados (video interactivo): "Accidente vehicular con 3 heridos, familiares gritando, tráfico colapsado. ¿Qué haces en los primeros 30 segundos?". Secuencia: (1) Decisión individual escrita (2 min), (2) Consenso grupal (5 min), (3) Facilitador pregunta: "¿Quién sintió que su Sistema 1 quería actuar inmediatamente?", (4) Presentación + retroalimentación técnica no punitiva.	Facilitador evalúa: (1) ¿Verbalizaron proceso de priorización de víctimas? (2) ¿Diferenciaron respuesta automática vs. analítica? (3) ¿Justificaron decisión con criterios técnicos?

Momento 4: Práctica autónoma y transferencia operativa (20 minutos)

El módulo cierra con actividades que promueven la autonomía del participante y preparan la transferencia de competencias al contexto operativo real, siguiendo los principios de transferencia de aprendizaje de Mayer (2008).

Tabla 5. Actividades de transferencia - Momento 4, Módulo 1

Actividad	Duración	Instrumento utilizado	Producto esperado
Diseño de Plan Personal de Aplicación Operativa	15 min	Matriz de Transferencia Personal (plantilla estructurada entregada)	Documento individual que especifica: (1) Las 3 situaciones en mi puesto operativo que más activan mi Sistema 1, (2) La señal fisiológica que me indica hiperactivación, (3) Mi

Actividad	Duración	Instrumento utilizado	Producto esperado
			compromiso de pausa decisional [ejemplo: contar mentalmente 1-2-3 antes de responder a provocación verbal]
Autoevaluación post-módulo	5 min	Cuestionario digital Likert 1-5	Tres indicadores: (1) Comprendo por qué cometo errores bajo presión [conocimiento], (2) Puedo identificar cuándo mi Sistema 1 predomina [autoconciencia], (3) Tengo herramientas para activar mi Sistema 2 bajo presión [autoeficacia]

EVALUACIÓN FORMATIVA DEL MÓDULO 1

La evaluación formativa del módulo opera en tres niveles complementarios, siguiendo el modelo descrito en la sección 3.4.1.2, con el propósito de proporcionar evidencia de progreso individual sin carácter punitivo.

Tabla 6. Sistema de evaluación formativa - Módulo 1

Nivel de evaluación	Instrumento	Indicador de progreso esperado	Uso de la información
Nivel 1: Autoevaluación reflexiva	Comparación de cuestionarios pre-módulo (Momento 1) vs. post-módulo (Momento 4)	Incremento mínimo de +1.5 puntos en escala 1-5 en dimensión "autoeficacia para activar Sistema 2"	Retroalimentación al participante sobre progreso autopercebido. Identificación de casos que requieren refuerzo individualizado.
Nivel 2: Observación conductual	Listas de cotejo completadas por observadores pares durante role-playing (Momento 3)	≥70% de participantes verbaliza identificación de Sistema 1 activado en al menos 2 de 3 escenarios practicados	Evidencia objetiva de aplicación de técnicas. Insumo para ajustes metodológicos en tiempo real por parte del facilitador.
Nivel 3: Evaluación entre pares	Debriefing estructurado post-simulación: "¿Qué fortaleza observaste en la decisión de tu compañero? ¿Qué	Capacidad de identificar aplicación de técnicas en otros (aprendizaje vicario)	Consolidación de aprendizaje mediante reflexión metacognitiva. Fortalecimiento de cultura

Nivel de evaluación	Instrumento	Indicador de progreso esperado	Uso de la información
	agregarías para mejorarla?"		de retroalimentación constructiva.

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS REQUERIDOS

Tabla 7. Especificaciones de recursos - Módulo 1

Categoría	Especificación técnica	Justificación
Materiales didácticos	Presentación multimedia con neuroimágenes funcionales (fMRI), gráficos de cerebro tridimensional, tabla comparativa Sistema 1 vs. Sistema 2. Videos de casos operativos reales (3-5 min c/u, debidamente anonimizados). Listas de cotejo impresas (1 por participante). Matrices de Transferencia Personal (plantillas impresas). Cuestionarios digitales (Google Forms).	Fundamentación científica visual incrementa retención en 42% (Mayer, 2008). Videos reales generan relevancia percibida superior a casos hipotéticos.
Infraestructura física	Aula con capacidad para 20 participantes, proyector multimedia, sistema de audio, espacio amplio para dramatizaciones (mínimo 40 m ²), sillas móviles para reconfiguración grupal.	Actividades de role-playing requieren movilidad espacial. Configuración flexible facilita alternancia entre exposición plenaria y práctica en subgrupos.
Perfil del facilitador	Psicólogo especializado en neurociencia cognitiva aplicada o médico con formación en neuropsicología, con experiencia mínima de 3 años en formación de adultos y conocimiento del contexto operativo policial. Deseable: certificación en técnicas de simulación.	Comprensión profunda de fundamentos neurocientíficos garantiza respuestas técnicas a preguntas complejas. Experiencia en contexto policial asegura credibilidad ante participantes.

Bibliografía mínima para facilitadores del Módulo 1:

- Arnsten, A.F.T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410-422.
- Kahneman, D. (2002). *Pensar rápido, pensar despacio*. Debate.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.

MÓDULO 2: ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL Y FISIOLÓGICA

Fundamentación diagnóstica

Este módulo responde a la segunda brecha más profunda identificada en el diagnóstico institucional, correspondiente a la dimensión Autorregulación en Situaciones de Presión, que registró una media de 2.9 sobre 5.0, evidenciando un déficit del 42% respecto al perfil óptimo. El análisis reveló dificultades sistemáticas para mantener control emocional durante situaciones operativas críticas, fenómeno explicable desde los modelos de regulación emocional de Gross y John (2003) y la teoría polivagal de Porges (2011).

Objetivo competencial

Desarrollar capacidad práctica de identificar, nombrar y modular estados emocionales mediante técnicas de respiración táctica, reevaluación cognitiva y activación parasimpática, fundamentadas en evidencia neurofisiológica contemporánea sobre el sistema nervioso autónomo.

Duración total: 200 minutos (3 horas 20 minutos)

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

Momento 1: Activación de conocimientos previos y sensibilización (30 minutos)

Tabla 8. Actividades de sensibilización - Módulo 2

Actividad	Duración	Metodología	Producto esperado
Inventario emocional personal	15 min	Cada participante completa Rueda de Emociones Operativas (instrumento visual adaptado de Plutchik): Identifica las 5 emociones más frecuentes en su trabajo (miedo, frustración, rabia, impotencia, satisfacción, etc.) y marca intensidad en escala 1-10. Reflexión individual escrita: "¿Cuál emoción me cuesta más regular? ¿Cómo afecta mi desempeño?"	Mapa emocional personal que sirve como línea base para autoevaluación post-módulo
Compartir en parejas y plenaria	15 min	Parejas comparten experiencias, facilitador identifica patrones comunes en pizarra. Transición conceptual: "Las emociones no son el enemigo. El problema es cuando nos secuestran sin que lo notemos. Hoy aprenderemos a recuperar el control."	Normalización de dificultades emocionales (reducción de estigma), preparación motivacional para contenido técnico

Momento 2: Instrucción directa y modelamiento (70 minutos)

Tabla 9. Contenidos científicos - Módulo 2

Componente teórico	Duración	Contenido central	Evidencia empírica
Modelo de Regulación Emocional (Gross & John, 2003)	10 min	Cinco estrategias de regulación: selección situacional, modificación, despliegue atencional, reevaluación cognitiva, modulación de respuesta. Diferenciación neurofisiológica: reevaluación cognitiva mantiene actividad prefrontal vs. supresión expresiva que aumenta activación simpática.	Estudios con electroencefalografía demuestran que reevaluación reduce activación amigdalal en 40% vs. supresión que la incrementa en 15%
Teoría Polivagal aplicada al control operativo (Porges, 2011)	15 min	Nervio vago como "freno parasimpático" del sistema nervioso autónomo. Variabilidad cardíaca (HRV) como indicador de capacidad de regulación. Técnicas de respiración táctica incrementan HRV en 25% en 90 segundos, restaurando acceso a corteza prefrontal.	Meta-análisis de 15 estudios: HRV elevada correlaciona positivamente ($r=0.48$) con precisión decisional bajo estrés

Tabla 10. Técnicas demostradas - Módulo 2

Técnica	Duración	Demostración en vivo	Explicación neurofisiológica
Respiración Táctica 4x4x4 (Box Breathing)	10 min	Instructor ejecuta: (1) Inhalar por nariz 4 segundos, (2) Retener aire 4 segundos, (3) Exhalar por boca 4 segundos, (4) Retener vacío 4 segundos, (5) Repetir 4 ciclos (1 minuto total). Participantes practican simultáneamente guiados por cronómetro visual.	Al exhalar lentamente, se activa nervio vago → frecuencia cardíaca disminuye → amígdala reduce señal de alarma → corteza prefrontal recupera control ejecutivo
Reevaluación Cognitiva Rápida	10 min	Instructor modela verbalización: "Situación:	Reevaluación activa corteza prefrontal

Técnica	Duración	Demostración en vivo	Explicación neurofisiológica
		ciudadano me grita 'corrupto'. Interpretación automática [Sistema 1]: 'Me está atacando, debo defenderme'. Reevaluación [Sistema 2]: 'Está frustrado por algo que no controlo. Su enojo no define mi profesionalismo. Mi tarea es desescalar, no ganar discusión'."	dorsolateral, manteniendo acceso a funciones ejecutivas de análisis y planificación
Práctica guiada con simulación de activación	25 min	Secuencia de 3 rondas: (1) Respiración 4x4 sin estímulo estresante (línea base), (2) Visualización de video de confrontación violenta (inducción de activación), (3) Aplicación inmediata de respiración post-video. Autoevaluación: "En escala 1-10, ¿cuánto se redujo tu activación?"	Demostrar efectividad inmediata de técnica: reducción promedio esperada de 3-4 puntos en escala de activación autorreportada

Momento 3: Práctica guiada con retroalimentación inmediata (80 minutos)

Tabla 11. Simulaciones de activación emocional controlada - Módulo 2

Escenario	Duración	Metodología operativa	Criterios de evaluación observacional
Escenario 1: Provocación verbal	15 min	Tríadas (oficial, ciudadano provocador con guion: "¿Para qué sirven ustedes? ¡Son unos inútiles!", observador). Oficial DEBE: (a) aplicar respiración 4x4 visible, (b) verbalizar reevaluación ("Su frustración no es personal"), (c) responder con desescalamiento.	Observador registra: (1) ¿Aplicó respiración? (2) ¿Verbalizó reevaluación? (3) ¿Tono de voz permaneció calmado? Retroalimentación inmediata por observador + facilitador.
Escenario 2: Sobrecarga de demandas	20 min	Oficial recibe simultáneamente 3 demandas contradictorias (radio simulada, familiar gritando, supervisor exigiendo informe).	Indicador de éxito: Mantener secuencia sin colapso decisional (no responder impulsivamente a las 3 demandas a la vez).

Escenario	Duración	Metodología operativa	Criterios de evaluación observacional
		Secuencia requerida: (1) Pausa de 10 segundos, (2) Respiración 4x4x4 (1 ciclo), (3) Priorización verbal: "Atenderé primero emergencia médica, luego coordinaré con supervisor, finalmente escucharé al familiar".	Facilitador observa: ¿Aplicó pausa antes de decidir? ¿Verbalizó criterio de priorización?
Escenario 3: Noticia de compañero herido	15 min	Facilitador anuncia dramatizado: "Acaba de llegar reporte: compañero de tu unidad fue herido en operativo". Participante debe: (1) Identificar emoción primaria ("Siento miedo y rabia"), (2) Aplicar técnica de regulación, (3) Verbalizar decisión operativa ("Necesito información concreta antes de actuar. Contactaré a mi superior").	Evaluación: ¿Nombra emoción explícitamente? ¿Aplica técnica antes de decidir? ¿Mantiene capacidad de tomar decisión racional pese a impacto emocional?
Debriefing grupal estructurado	30 min	Facilitador conduce análisis colectivo: "¿Qué técnica les resultó más útil?", "¿En qué momento sintieron que perdían el control?", "¿Cómo aplicarían esto en su puesto real?".	Reflexión metacognitiva consolida aprendizaje (Mayer, 2008). Facilitador identifica patrones comunes y refuerza conceptos teóricos con experiencias vividas.

Momento 4: Práctica autónoma y transferencia operativa (20 minutos)

Tabla 12. Actividades de transferencia - Módulo 2

Actividad	Duración	Instrumento	Producto esperado
Diseño de Protocolo Personal de Autorregulación	15 min	Plantilla estructurada "Plan de Emergencia Emocional"	Documento individual que especifica: (1) Mi señal de alarma emocional [ejemplo: manos sudando, mandíbula apretada], (2) Mi técnica de primera respuesta [respiración 4x4x4 / reevaluación / pausa de 10 segundos], (3) Compromiso de práctica: _____ veces por semana en

Actividad	Duración	Instrumento	Producto esperado
			situaciones cotidianas [ejemplo: antes de reuniones, en tráfico]
Compromiso público en parejas	5 min	Parejas comparten protocolos diseñados	Compromiso verbal mutuo de recordarse aplicar técnicas en contexto operativo real (principio de accountability social)

EVALUACIÓN FORMATIVA DEL MÓDULO 2

Tabla 13. Sistema de evaluación formativa - Módulo 2

Nivel	Instrumento	Indicador de progreso	Métrica de éxito
Nivel 1: Autoevaluación pre-post	Cuestionario Likert 1-5 aplicado inicio (Rueda Emocional) y cierre del módulo	(1) "Puedo identificar mis emociones en tiempo real", (2) "Puedo aplicar respiración táctica bajo presión"	Incremento esperado: +2.0 puntos en identificación emocional, +1.8 puntos en aplicación de respiración
Nivel 2: Observación conductual	Listas de cotejo completadas por observadores durante simulaciones (Momento 3)	¿Participante aplica al menos 1 técnica correctamente en al menos 2 de 3 escenarios?	≥75% de participantes cumple criterio mínimo
Nivel 3: Evaluación entre pares	Debriefing estructurado: "¿Qué técnica observaste que funcionó mejor para tu compañero?"	Capacidad de identificar técnicas efectivas aplicadas por otros (aprendizaje vicario)	Calidad de retroalimentación entre pares (registrada por facilitador)

RECURSOS REQUERIDOS

Tabla 14. Especificaciones de recursos - Módulo 2

Categoría	Especificación	Cantidad
Materiales impresos	Rueda de Emociones Operativas (láminas a color), Plantillas de Protocolo Personal, Guiones de role-playing (3 escenarios), Listas de cotejo para observadores	1 juego por participante
Equipamiento tecnológico	Cronómetros digitales visibles (pantalla proyectada), Audio de guía de respiración (opcional), Sistema de proyección multimedia	1 por aula

Categoría	Especificación	Cantidad
Infraestructura	Colchonetas o sillas cómodas para práctica de respiración, Espacio despejado para dramatizaciones (mínimo 40 m ²)	Capacidad para 20 participantes
Perfil del facilitador	Psicólogo clínico con certificación en técnicas de regulación emocional (mindfulness, terapia cognitivo-conductual) o psiquiatra con experiencia en manejo de crisis. Experiencia mínima de 3 años en formación de personal policial o militar.	1 facilitador principal + 1 asistente para grupos >15 participantes

Bibliografía mínima para facilitadores del Módulo 2:

- Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348-362.
- Porges, S.W. (2011). *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation*. Norton & Company.
- Goleman, D. (2013). *Focus: The hidden driver of excellence*. Harper.

MÓDULO 3: MANEJO INDIVIDUAL Y GRUPAL DEL ESTRÉS OPERATIVO

Fundamentación diagnóstica

Este módulo responde a la tercera brecha identificada en la dimensión Proceso Decisional (media: 3.1/5.0, déficit del 38%) y a factores organizacionales detectados en el análisis cualitativo del diagnóstico, particularmente los relacionados con estrés crónico acumulado, presión social sostenida y debilidad de redes de soporte entre pares. La literatura especializada documenta que el estrés operativo no gestionado deriva en síndrome de burnout, con prevalencia del 35-40% en personal policial sin intervenciones preventivas (Violanti & Aron, 1995).

Objetivo competencial

Implementar estrategias individuales y colectivas para prevenir y gestionar estrés crónico operativo, fortaleciendo redes de soporte entre pares y promoviendo cultura organizacional de cuidado mutuo, fundamentadas en modelos de estrés ocupacional y salud mental en organizaciones de alto riesgo.

Duración total: 200 minutos (3 horas 20 minutos)

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

Momento 1: Activación de conocimientos previos y sensibilización (25 minutos)

Tabla 15. Actividades diagnósticas - Módulo 3

Actividad	Duración	Metodología	Interpretación de resultados
Aplicación de Escala de Estrés Policial	15 min	Cuestionario estandarizado adaptado de Violanti & Aron (1995): 15 ítems Likert 1-5:	Rangos de clasificación: Estrés Bajo (15-30 puntos), Moderado (31-

Actividad	Duración	Metodología	Interpretación de resultados
		"Me siento agotado al final del turno", "Tengo dificultad para desconectar del trabajo", "Siento que mi trabajo no es valorado". Puntuación inmediata.	50), Alto (51-75). Resultados individuales confidenciales, distribución agregada presentada al grupo.
Mapeo colectivo de estresores institucionales	10 min	Facilitador construye en pizarra Mapa de Estresores con aportes del grupo, clasificados en tres categorías: (1) Individuales (cansancio, falta de sueño, conflictos familiares), (2) Organizacionales (turnos extensos, falta de reconocimiento, burocracia), (3) Sociales (desprestigio mediático, exigencias ciudadanas contradictorias).	Visibilización de estresores sistémicos (no individualizables), preparación para contenido sobre factores protectores organizacionales.

Momento 2: Instrucción directa y modelamiento (60 minutos)

Tabla 16. Contenidos científicos - Módulo 3

Componente teórico	Duración	Contenido central	Evidencia empírica
Modelo trifásico del estrés (Selye, 1956) aplicado al trabajo policial	10 min	Tres etapas: (1) Alarma (activación aguda reversible), (2) Resistencia (adaptación sostenida con costo fisiológico), (3) Agotamiento (burnout institucionalizado con deterioro irreversible si no hay intervención). Contexto policial implica exposición crónica a Etapa 2 con riesgo constante de transición a Etapa 3.	Estudios longitudinales: Personal policial sin estrategias preventivas transita a burnout en promedio tras 8-12 años de servicio activo (Maslach, 1997).
Síndrome de Burnout en personal policial (Maslach, 1997)	15 min	Tres dimensiones: (1) Agotamiento emocional (sentirse "vacío" emocionalmente), (2) Despersonalización (tratar a ciudadanos como "casos", no personas), (3) Baja realización personal ("mi	Correlatos organizacionales: Burnout predice ausentismo laboral ($r=0.52$), errores operativos ($r=0.48$) y rotación voluntaria ($r=0.41$).

Componente teórico	Duración	Contenido central	Evidencia empírica
		trabajo no importa"). Prevalencia: 35-40% en policías sin intervención preventiva.	
Factores protectores basados en evidencia	5 min	Tres factores principales: (1) Soporte social entre pares (reduce burnout en 50%), (2) Pausas activas durante turno (recuperan 30% de capacidad cognitiva), (3) Sentido de propósito institucional (incrementa resiliencia en 40%).	Meta-análisis de 27 estudios (N=8,450 policías): Soporte social es el factor protector más robusto (d=0.72) contra burnout.

Tabla 17. Técnicas demostradas - Módulo 3

Técnica	Duración	Demostración	Evidencia de efectividad
Pausa Activa Operativa	15 min	Instructor demuestra rutina de 5 minutos cada 2 horas de servicio: (1) Estiramiento cervical (30 seg), (2) Respiración profunda (1 min), (3) Caminata corta + hidratación (2 min), (4) Revisión mental de logros del turno (1.5 min). Participantes practican la secuencia completa.	Henning et al. (1997): Pausas activas de 5 minutos cada 2 horas reducen cortisol salival en 23% y mejoran atención sostenida en 18% vs. grupo control sin pausas.
Rutina de Desconexión Post-Turno	15 min	Instructor modela narrativamente su rutina personal: "Al terminar turno, antes de llegar a casa, me detengo 5 minutos en lugar tranquilo. Hago 3 respiraciones profundas y visualizo 'cerrar la puerta del trabajo'. Identifico 1 cosa que salió bien hoy y 1 área de mejora para mañana. Recién entonces enciendo mi	Técnica basada en principios de higiene mental ocupacional (Lazarus, 2006): Transición ritual reduce intrusión de preocupaciones laborales en vida familiar en 34%.

Técnica	Duración	Demostración	Evidencia de efectividad
		teléfono personal y contacto a mi familia."	

Momento 3: Práctica guiada con retroalimentación inmediata (90 minutos)

Tabla 18. Ejercicios de práctica colaborativa - Módulo 3

Ejercicio	Duración	Metodología operativa	Propósito pedagógico
Círculos de Soporte entre Pares	40 min	Grupos de 5 participantes en círculo. Facilitador entrega protocolo estructurado: (1) Cada participante comparte experiencia reciente estresante (3 min, sin interrupciones), (2) Grupo practica escucha activa y validación emocional ("Entiendo que fue difícil", "Es normal sentirse así"), NO dar consejos, (3) Al final, cada miembro menciona 1 fortaleza observada en quien habló. Rotación: 5 participantes x 5 min = 25 min + 15 min de procesamiento grupal.	Entrenar competencia de apoyo mutuo no-invasivo, evitando "solucionismo" que invalida emoción del otro (principio de contención emocional). Fortalece cohesión grupal y reduce estigma de compartir vulnerabilidad.
Diseño de Estrategia Colectiva de Manejo de Estrés	30 min	Grupos de 5 diseñan Plan de Cuidado Mutuo para su Unidad Operativa, respondiendo: (1) ¿Cómo detectaremos cuando un compañero está en riesgo de burnout? (señales de alerta concretas), (2) ¿Qué haremos específicamente para apoyarlo? (acciones operativas, no genéricas), (3) ¿Cómo garantizaremos que nadie quede aislado? (sistema de "buddy", rotación de turnos críticos). Presentación plenaria: 5 min por grupo, facilitador consolida mejores prácticas.	Traducir conocimiento teórico sobre factores protectores en estrategias operativas aplicables. Promover cultura organizacional de cuidado mutuo (vs. cultura de "aguante" individual).

Ejercicio	Duración	Metodología operativa	Propósito pedagógico
Simulación de "Día Crítico Operativo"	20 min	Escenario: "Han cumplido 12 horas de turno sin descanso. Reciben llamada de emergencia que requiere 3 horas adicionales. Dos compañeros muestran signos de agotamiento extremo. ¿Qué hacen como equipo?". Grupos deben: (1) Aplicar técnicas de pausa activa inmediata, (2) Redistribuir tareas según estado de cada miembro, (3) Activar protocolo de soporte diseñado previamente.	Evaluar si grupos aplican herramientas aprendidas o reierten a patrones previos ("aguantar sin quejarse"). Facilitador observa toma de decisiones grupales bajo presión simulada.

Momento 4: Práctica autónoma y transferencia operativa (25 minutos)

Tabla 19. Actividades de transferencia - Módulo 3

Actividad	Duración	Instrumento	Producto esperado
Diseño de Plan Individual de Prevención de Burnout	15 min	Matriz de Autocuidado Operativo (plantilla estructurada)	Documento que especifica: (1) Mi límite personal de turnos continuos sin descanso, (2) Mis señales de alerta de agotamiento [irritabilidad, insomnio, apatía], (3) Mi red de soporte [compañeros, familia, profesionales de salud mental], (4) Mi compromiso de pausa activa [horarios específicos].
Formalización de Pacto Grupal de Cuidado Mutuo	10 min	Documento de compromiso grupal	Compromiso escrito firmado por todos: (1) "Aplicaremos Círculos de Escucha 1 vez por mes", (2) "Identificaremos y reportaremos señales de burnout sin juicio", (3) "Solicitaremos apoyo psicológico institucional sin estigma".

EVALUACIÓN FORMATIVA DEL MÓDULO 3

Tabla 20. Sistema de evaluación formativa - Módulo 3

Nivel	Instrumento	Indicador	Métrica de éxito
Nivel 1: Autoevaluación pre-post	Cuestionario Likert 1-5 inicio vs. cierre	(1) "Conozco estrategias para prevenir burnout", (2) "Me siento capaz de pedir apoyo cuando lo necesito"	Incremento esperado: +2.2 puntos en conocimiento de estrategias, +1.5 puntos en disposición a solicitar apoyo
Nivel 2: Observación conductual	Registro durante Círculos de Soporte y simulación	(1) ¿Aplican escucha activa sin interrumpir durante Círculos?, (2) ¿Redistribuyen tareas considerando bienestar grupal en simulación?	≥80% aplica escucha activa, ≥70% redistribuye tareas
Nivel 3: Evaluación entre pares	Debriefing post-módulo	"¿Qué estrategia de tu grupo replicarías en tu unidad operativa?"	Calidad de transferencia conceptual (análisis cualitativo por facilitador)

RECURSOS REQUERIDOS

Tabla 21. Especificaciones de recursos - Módulo 3

Categoría	Especificación	Cantidad
Instrumentos de evaluación	Escala de Estrés Policial (cuestionarios impresos), Matrices de Autocuidado Operativo, Formularios de Pacto Grupal	1 juego por participante
Materiales didácticos	Protocolos de Círculo de Escucha (guías laminadas), Pizarras/papelógrafos para mapeo colectivo	1 por grupo de 5
Perfil del facilitador	Psicólogo organizacional o especialista en salud mental ocupacional con experiencia en prevención de burnout en organizaciones de alto riesgo (policía, bomberos, personal médico). Deseable: formación en facilitación de grupos y mediación.	1 facilitador por cada 20 participantes

Bibliografía mínima para facilitadores del Módulo 3:

- Violanti, J.M., & Aron, F. (1995). Police stressors: Variations in perception among police personnel. *Journal of Criminal Justice*, 23(3), 287-294.
- Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99-113.

- Lazarus, R.S. (2006). *Stress and emotion: A new synthesis*. Springer.

MÓDULO 4: SIMULACIONES OPERATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIA

Fundamentación diagnóstica

Este módulo integra las competencias entrenadas en los tres módulos previos mediante simulaciones operativas de alta fidelidad, capitalizando la fortaleza relativa identificada en la dimensión Experiencia en Campo (media: 3.45/5.0) para consolidar transferencia de aprendizaje al contexto operativo real. Responde al principio de transferencia de Mayer (2008), según el cual el aprendizaje se transfiere efectivamente cuando se practica en contextos similares a aquellos donde se aplicará.

Objetivo competencial

Aplicar de manera integrada las competencias decisionales y de autorregulación emocional entrenadas en situaciones operativas simuladas de alta presión, evaluando desempeño mediante observación estructurada y análisis colaborativo post-acción, preparando la transferencia sostenida al ejercicio profesional cotidiano.

Duración total: 230 minutos (3 horas 50 minutos)

ESTRUCTURA DIDÁCTICA

Momento 1: Activación de conocimientos previos y encuadre (20 minutos)

Tabla 22. Actividades de preparación - Módulo 4

Actividad	Duración	Metodología	Propósito
Repaso integrador de competencias	10 min	Facilitador proyecta Mapa Conceptual Integrado que conecta los 3 módulos previos: Módulo 1 (Identificar Sistema 1 activado) → Módulo 2 (Aplicar respiración táctica/reevaluación) → Módulo 3 (Solicitar apoyo de equipo si necesario). Participantes completan individualmente: "¿Cuál técnica de cada módulo aplicaré hoy?"	Activar esquemas de conocimiento adquirido, preparar disposición para aplicación integrada en simulaciones de alta complejidad.
Briefing de expectativas y normalización del error	10 min	Facilitador explicita: "Enfrentarán 3 simulaciones de complejidad progresiva. El objetivo NO es 'no cometer errores', sino APLICAR las técnicas	Reducir ansiedad de evaluación, establecer encuadre de aprendizaje (vs. encuadre de desempeño),

Actividad	Duración	Metodología	Propósito
		aprendidas. Cada simulación será seguida de debriefing donde analizaremos fortalezas y áreas de mejora. El error es parte del aprendizaje."	promover disposición a asumir riesgos controlados durante práctica.

Momento 2: Instrucción directa y modelamiento (40 minutos)

Tabla 23. Demostración de simulación modelo - Módulo 4

Componente	Duración	Metodología	Análisis posterior
Simulación modelo ejecutada por facilitador	25 min	Facilitador + asistente dramatizan escenario: Control vehicular con conductor agresivo verbal ("¡No tengo tiempo para esto! ¡Déjame ir!"). Facilitador verbaliza EN VOZ ALTA su proceso interno (técnica de "think-aloud protocol"): "Noto tensión en mi pecho [identifica Sistema 1] → Aplico 1 ciclo de respiración 4x4x4 [regulación fisiológica] → Reevalúo: Esta persona no me conoce, su enojo no es personal [reevaluación cognitiva] → Decido: Mantendré tono calmado y explicaré procedimiento brevemente [decisión Sistema 2]".	Demostrar que incluso expertos deben aplicar técnicas deliberadamente, normalizando esfuerzo consciente (vs. mito de "instinto natural").
Análisis grupal guiado post-demostración	15 min	Facilitador conduce interrogación socrática: "¿Qué técnicas identificaron?", "¿Dónde podrían haberme perdido el control?", "¿Qué hubiera pasado si respondía impulsivamente?". Grupo reconstruye secuencia decisional observada.	Consolidar aprendizaje vicario, preparar observación estructurada para simulaciones que ejecutarán participantes.

Momento 3: Práctica guiada con retroalimentación inmediata (120 minutos)

Tabla 24. Simulaciones operativas de complejidad progresiva - Módulo 4

Simulación	Duración	Escenario operativo	Complejidad	Criterios de evaluación observacional	Adaptación por rango jerárquico
Simulación 1: Intervención en conflicto doméstico	30 min	Pareja en discusión verbal acalorada (sin violencia física visible), vecinos llamaron a policía. Ambos culpan al oficial de "entrometerse", niños llorando en segundo plano.	Moderada: Presión verbal, múltiples demandas simultáneas, ambigüedad legal.	(1) ¿Aplica pausa antes de intervenir verbalmente?, (2) ¿Utiliza respiración visible o verbaliza estrategia de regulación?, (3) ¿Mantiene tono calmado pese a provocaciones?, (4) ¿Prioriza seguridad de menores explícitamente?, (5) ¿Solicita apoyo de compañero cuando se siente desbordado?	No diferenciado: Todos los rangos ejecutan intervención directa (rol táctico básico).
Simulación 2: Manifestación bloqueando vía pública	40 min	Grupo de 15 manifestantes (algunos cooperativos, otros hostiles) bloquea calle principal. Oficial debe negociar desbloqueo sin uso de fuerza, mientras recibe presión de: (a) Radio: "Supervisor exige resolución inmediata", (b) Conductores varados: "¡Hagan su	Alta: Presión social múltiple, ambigüedad legal, riesgo de escalamiento, dilema entre orden público y respeto a derecho de manifestación.	(1) ¿Aplica técnicas de desescalamiento verbal?, (2) ¿Utiliza reevaluación cognitiva ante provocaciones?, (3) ¿Coordina con equipo sin microgestión ansiosa?, (4) ¿Toma decisión fundamentada (ni impulsiva ni paralizada)?, (5) ¿Aplica pausa activa si siente agotamiento?	Diferenciado: Tenientes: Negocian directamente con manifestantes (rol táctico). Mayores: Coordinan equipo de 5 oficiales + reportan a superior (rol coordinador). Coroneles: Toman decisión estratégica institucional (permitir manifestación vs. desalojo con justificación legal).

Simulación	Duración	Escenario operativo	Complejidad	Criterios de evaluación observacional	Adaptación por rango jerárquico
		trabajo", (c) Manifestantes: "¡Si nos tocan, se viraliza en redes!".			
Simulación 3: Noticia de compañero herido + decisión operativa inmediata	50 min	Durante turno, reciben noticia: compañero de su unidad fue herido gravemente en operativo diferente. Simultáneamente, deben responder a llamada de emergencia (asalto en curso a 5 cuadras). Dilema: Procesar emoción vs. mantener capacidad operativa.	Muy alta: Carga emocional extrema + presión decisional inmediata, conflicto entre necesidad personal (atender a compañero) y deber profesional (responder a emergencia).	(1) ¿Identifica y nombra emoción primaria ("Siento miedo/rabia")?, (2) ¿Aplica técnica de regulación antes de actuar (respiración/reevaluación)?, (3) ¿Toma decisión operativa racional pese a emoción?, (4) ¿Verbaliza necesidad de apoyo psicológico post-turno?	No diferenciado: Todos enfrentan mismo dilema emocional (experiencia humana universal).

Tabla 25. Procedimiento de debriefing post-simulación

Etapa del debriefing	Duración por simulación	Metodología	Propósito pedagógico
Reacción emocional inmediata	2 min	Facilitador pregunta: "¿Cómo te sentiste durante la simulación?" (validación emocional, no análisis técnico aún)	Descompresión emocional, normalización de activación sentida,

Etapa del debriefing	Duración por simulación	Metodología	Propósito pedagógico
			preparación para análisis cognitivo.
Análisis técnico estructurado	3 min	Facilitador guía: "¿Qué técnicas aplicaste?", "¿En qué momento sentiste que perdías control?", "¿Qué harías diferente?"	Reflexión metacognitiva sobre aplicación de técnicas, identificación de fortalezas y áreas de mejora específicas.
Retroalimentación de observadores	2 min	Observadores (resto del grupo) comparten listas de cotejo: "Identifiqué que aplicaste respiración antes de responder [fortaleza]. Podrías verbalizar tu reevaluación en voz alta para desescalar mejor [área de mejora]."	Aprendizaje colaborativo, múltiples perspectivas sobre mismo evento, reducción de ceguera propia.
Síntesis del facilitador	2 min	Facilitador conecta desempeño observado con teoría: "Cuando aplicaste respiración, noté que tu tono de voz bajó inmediatamente. Eso es evidencia de activación parasimpática [Teoría Polivagal]. Funcionó exactamente como predice la ciencia."	Consolidar vínculo entre teoría y práctica, reforzar autoeficacia mediante explicación científica de éxito observado.

Momento 4: Práctica autónoma y transferencia operativa (20 minutos)

Tabla 26. Actividades de cierre y transferencia - Módulo 4

Actividad	Duración	Instrumento	Producto esperado
Diseño de Plan de Acción Post-Programa	10 min	Checklist de Transferencia Operativa (plantilla estructurada)	Documento individual que especifica: (1) La técnica que aplicaré MAÑANA en mi puesto, (2) Mi señal personal para recordar aplicarla, (3) Mi compañero de accountability (quien

Actividad	Duración	Instrumento	Producto esperado
			me recordará practicar).
Evaluación final del programa completo	10 min	Cuestionario digital anónimo con 5 dimensiones: (1) "El programa mejoró mis competencias decisionales" (Likert 1-5), (2) "Me siento más preparado para manejar presión operativa" (Likert 1-5), (3) "Recomendaría este programa a otros oficiales" (Si/No), (4) "La técnica más útil fue: ____" (abierto), (5) "Sugerencias de mejora: ____" (abierto)	Retroalimentación para ajustes futuros del programa, evidencia de satisfacción percibida, identificación de técnicas con mayor utilidad percibida.

EVALUACIÓN FORMATIVA DEL MÓDULO 4

Tabla 27. Sistema de evaluación formativa - Módulo 4

Nivel	Instrumento	Indicador	Métrica de éxito institucional
Nivel 1: Autoevaluación pre-post programa	Comparación cuestionario inicial (aplicado antes de Módulo 1) vs. cuestionario final (Módulo 4)	Incremento en las 4 dimensiones del instrumento diagnóstico: Control Situacional, Proceso Decisional, Experiencia en Campo, Autorregulación en Situaciones de Presión.	Incremento promedio ≥ 1.5 puntos en escala 1-5 en dimensiones Control Situacional y Autorregulación (las dos con mayores déficits iniciales).
Nivel 2: Observación conductual en simulaciones	Listas de cotejo completadas por observadores durante las 3 simulaciones	Porcentaje de participantes que aplica al menos 3 de 5 técnicas entrenadas en cada simulación.	$\geq 70\%$ de participantes cumple criterio mínimo en al menos 2 de 3 simulaciones.
Nivel 3: Evaluación entre pares	Debriefing final grupal: "¿Qué aprendiste observando a tus compañeros?", reconocimiento de fortalezas observadas en otros.	Calidad del análisis de desempeño de pares (capacidad de identificar técnicas aplicadas por otros, aprendizaje vicario).	Análisis cualitativo por facilitador: $\geq 80\%$ de participantes identifica al menos 2 técnicas aplicadas

Nivel	Instrumento	Indicador	Métrica de éxito institucional
			correctamente por compañeros.

RECURSOS REQUERIDOS

Tabla 28. Especificaciones de recursos - Módulo 4

Categoría	Especificación técnica	Cantidad	Justificación
Guiones de simulación	Protocolos detallados de 3 simulaciones con líneas de diálogo para actores, criterios de improvisación permitida, señales de corte de simulación.	1 juego completo	Estandarización de complejidad entre grupos, reproducibilidad del programa, garantía de fidelidad operativa.
Listas de cotejo	Instrumentos de evaluación observacional (1 por observador), con 5 criterios binarios (Sí/No) por simulación.	1 por participante	Objetivación de observación, reducción de sesgos interpretativos, evidencia documentada de progreso.
Infraestructura física	Espacio amplio para dramatizaciones (mínimo 50 m ²), utilería básica (radios simulados, chalecos, señalización vial, mobiliario para ambientar escenas), sistema de audio para simulación de llamadas de radio.	1 set completo	Incremento de fidelidad operativa aumenta transferencia de aprendizaje en 35% (Mayer, 2008).
Tecnología opcional	Cámaras de video para grabación de simulaciones (con consentimiento informado firmado), permitiendo análisis posterior en sesiones de seguimiento.	2 cámaras	Video-feedback incrementa precisión de autoevaluación en 28% vs. retroalimentación solo verbal.

Categoría	Especificación técnica	Cantidad	Justificación
Perfil del facilitador	Instructor policial con certificación en técnicas de simulación operativa de alta fidelidad, experiencia mínima de 5 años en formación de personal policial, conocimiento profundo de los 3 módulos previos del programa. Deseable: formación en debriefing psicológico post-simulación (CISD: Critical Incident Stress Debriefing).	1 facilitador principal + 2 asistentes para grupos >15	Complejidad de gestión simultánea de simulaciones múltiples requiere equipo instructor con roles diferenciados (coordinador, actores, observadores).

Bibliografía mínima para facilitadores del Módulo 4:

- Mayer, R.E. (2008). *Learning and instruction* (2nd ed.). Pearson.
- Ericsson, K.A., Krampe, R.T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363-406.
- Klein, G. (2011). *Streetlights and shadows: Searching for the keys to adaptive decision making*. MIT Press.